

2018 - 05

مجلة اجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة

Arab Academy for Science Sports Magazine

العدد الخامس

للتواصل مع المجلة

academyrissan@live.com

مجلة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة

مجلة علمية محكمة

الرقم المعياري الدولي

ISSN2002-6420

تخضع للتحكيم العلمي . ولها هيئة تحرير دولية

تطبع بإشراف

الجمعية الرياضية العراقية السويدية في مدينة كوتنبورغ السويدية

سكرتارية التحرير

بإدارة ايفان كاتو

والاستاذ : نعمان عبد الغني

namanea@yahoo.fr

academyrissan@live.com

اسلوب كتابة البحث للنشر في المجلة

تكتب الابحاث المقدمة للنشر وفقا لمعايير النشر الدولي، ويجب على الباحثين الالتزام بالقواعد الاتية

- 1- تكتب الابحاث باستخدام الحاسوب بنظام الورد Microsoft Word وبالخط Arial ويحدد حجم النص في حجم ١٤ ويكتب البحث على وجه واحد مع ترك مسافة مزدوجة بين السطور
- 2- تترك مسافة ٢,٥ سنتيمتر من اعلى الصفحة و٣ سنتيمتر من اسفل الصفحة و٣ سنتيمتر من كلا الجانبين .
- 3- ان لايزيد عدد الصفحات البحث عن ١٦ صفحة من حجم الورق الابيض A4 ولا يزيد عدد الاسطر عن ٣٤ سطرا في الصفحة

متطلبات البحث المقدم للنشر

يتطلب البحث المقدم للنشر الاتي

- 1- ان تتضمن صفحة العناون عنوان البحث واسماء الباحثين ثلاثيا وان يتم الاشارة في اسفل الصفحة الى وظائفهم الحالية والدولة والمدينة ومقر العمل وعنوانهم البريدي
- 2- ان يكون البحث في حدود ٥٠٠٠ كلمة للبحوث العربية تشمل المقدمة ومشكلة البحث الاجراءات تشمل : المنهج، العينة، ومجتمع البحث. ادوات جمع البيانات، مناقشة النتائج، الاستنتاجات والتوصيات، قائمة المراجع .
- 3- يتم نظام الاقتباس وفقا لما هو متبع في دوريات جمعية علم النفس الامريكية
- 4- يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية مطبوعة مع نسخة الكترونية على قرص مدمج CD
- 5- يرفق بالبحث اسم الباحث وعناوينهم ومكان عملهم ورتبهم العلمية مع البريد الالكتروني.

اسلوب النشر وشروط كتابة الابحاث

لغة النشر

تنشر المجلة الابحاث المكتوبة باي من اللغات الاتية العربية - الانكليزية - الروسية - الفرنسية - الالمانية)

تحكيم الابحاث

تحال جميع الابحاث المقدمة للنشر الى اساتذة متخصصين لتحكيمها ويقبل البحث بشكل نهائي بعد ان يجري الباحث او الباحثون التعديلات التي يطلبها المحكمون

تقع مسؤولية المادة العلمية التي يحتويها الباحث على عاتق الباحث وحدة حيث تعبر عن وجهة نظر كاتبها وليس عن وجهة نظر المجلة ولا تكون هنية تحرير المجلة مسؤولة عنها .

أصحاب الابحاث المنشورة في اعداد المجلة مسؤولون مسؤولية كاملة عما يرد في ابحاثهم من مادة علمية واءاء ويتحملون وحدهم جميع الحقوق القانونية المتعلقة بحقوق الغير والتي قد تظهر في اي وقت حاضرا او لاحقا وليس للمجلة في ذلك اي مسؤولية ادبيا او معنويا او ماديا

شروط النشر

تطبق الشروط التالية على الابحاث المقدمة للنشر بالمجلة:

- 1- الا يكون البحث قد نشر مسبقا في اي مجلة اخرى ويكتب الباحث اقرارا بذلك .
- 2- يجب ان يكون البحث مبتكرا وان يتناول فكرة جديدة واصلية .
- 3- الا يكون البحث قد قدم للنشر في مجلة اخرى
- 4- الا يكون البحث جزءا من رسائل الماجستير او الدكتوراه او جزءا من كتاب منشور .
- 5- يتحمل الباحث مسؤولية سلامة ودقة اللغة المكتوبة بها البحث ولهنية تحرير المجلة رفض البحث لضعف مستواه اللغوي .
- 6- لاينشر البحث في مكان اخر بعد اقرار نشره في مجلة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة الا بعد الحصول على الموافقة بأذن كتابي من رئيس التحرير
- 7- ان يوافق الباحثون على نقل حقوق النشر كافة ال المجلة..

هيئة تحرير

مجلة المجمع العلمي العربي

لعلوم الرياضة

مؤسسها ورئيس تحريرها

أكاديمي دكتور علوم استاذ
ريسان خريبط.

- نائب الرئيس

أ.د / فايز ابو عريضة

الامين العام

الاستاذ الدكتور : احمد بوسكرة

عضو

الاستاذ الدكتور : ساري حمدان

عضو

الاستاذ الدكتور : هاشم ابراهيم

عضو

الاستاذ الدكتور : رافع صالح

عضو

الاستاذ الدكتور : صريح عبد الكريم

عضو

الاستاذ الدكتور : ثامر داود سلمان

عضو

الاستاذ الدكتور : حسين دري اباضة

عضو

الاستاذ الدكتور :
مازن عبد الهادي الشمري

عضو

الاستاذ الدكتور : ماهر احمد عاصي

عضو

الاستاذ الدكتور: عبد الستار جبار ضمّد

عضو

الاستاذ الدكتور : لمياء حسن الديوان

عضو

الاستاذ الدكتور : منتظر مجيد علي

الصفحة	الباحثون	عناوين البحوث	ت
07	م.م. احمد مالك حمود م.م. عمر حسام الدين صلال م.م. عدنان خيرى عبيد	تأثير تمرينات خاصه على وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكيه لتطوير إنجاز ركض 400م حواجز للناشئين	-1
27	م.د. أيمن هاني الجبوري م.م. أفراح باقر عبد الجليل	أثر برنامج إرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة	-2
45	أ.د. ثائر داود سلمان	القيمة التنبؤية للإنجاز الرقمي بدلالة أطوال الأطراف السفلى للاعبين المتقدمين في الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب)	-3
62	أ.د. رغداء حمزة السفاح	واقع الاستثارة الانفعالية بين الطلاب والطالبات في الامتحانات العملية في ألعاب (كرة السلة - كرة اليد - الكرة الطائرة)	-4
76	أ.د. احمد عبد الامير حمزة م.د. خالد محمد م. احمد مالك	نسبة مساهمة تحمل (القوة . السرعة) في تحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم الشباب	-5
88	د. علي ياسين علوان التميمي د. مهند نزار كزار السويدي	الذكاء العاطفي وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المستقبل الجامعة	-6
100	م.د.د. حسنين عبد الواحد شعيلة	تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام الرسوم المتحركة في تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين	-7
133	أ.م.د. رائد عبد الامير عباس م.م. حسنين صلاح وهاب م.م. كريم عبد الزهرة	أثر استراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة	-8
152	أ.د. مصطفى حسن عبد الكريم أ.م.د. سلام حنتوش رشيد م.د.	واقع التخطيط الاستراتيجي لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق أنموذج Pfeiffer من وجهه نظر اصحاب القرار	-9

	ساهرة رشيد فليح		
166	أ.د. مازن عبد الهادي أحمد م.د. علي محمد جواد الصائغ م.م. اسعد محي محمود	تأثير برنامج تعليمي باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في تعلم والاحتفاظ للضربة الامامية والخلفية بالتنس للطلاب	10-

تأثير تمرينات خاصه على وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكيه لتطوير إنجاز ركض 400م حواجز

للناشئين

م.م. احمد مالك حمود ، م.م. عمر حسام الدين صلال ، م.م. عدنان خيرى عبيد
العراق .جامعة الحلة الاهلية مديريه تربيه بابل

إن تطور مستوى الأداء الفني للاعبين فعالية 400م حواجز جاء من خلال اختيار الوسائل التعليمية الحديثة التي ساعدت في عملية تعلم هذه المهارة، لذا اتجه الباحثون لاستخدام الأجهزة التقنية لتعلم ومراقبة الأداء والحصول على معلومات حوله واستخدامها فيما بعد في تصحيح الأداء ولكافة مراحل الفعالية.

أن تعلم فعالية 400م حواجز وبجميع مراحلها تعتمد على المدرس والمعلم والمدرّب في تحديد الارتقاء الصحيح من خلال المراقبة النوعية والتي قد تغفل العديد من دقائق الحركة ومن كافة النواحي البايوميكانيكيه والتي تلعب دورا أساسيا" في انسيابية الأداء لذا لا بد من استخدام وسائل تقنيه حديثه تحلل المتغيرات البايوميكانيكيه للاعب وعلى ضوء ذلك يتم وضع تمرينات خاصه تساهم في تطوير الأداء والإنجاز.

وتعد فعالية ركض ٤٠٠م حواجز واحد من الفعاليات التي شهدت وما زالت تشهد تحطيم الأرقام القياسية نتيجة لاستخدام التدريبات المناسبة والخاصة بما يتناسب وخصوصية فعالية ٤٠٠م حواجز

ومن هنا تكمن أهمية البحث في الكشف عن بعض المتغيرات البيوميكانيكية المؤثرة في طبيعة أداء فعالية ركض ٤٠٠ م حواجز للإعدادات تمرينات خاصه وفق لبعض المؤشرات البيوميكانيكية وسائل تدريبية فعالة لدى المدربين من اجل تطوير الإنجاز لدى الأعبين الشباب.

الكلمات المفتاحية : تمرينات خاصه ، المتغيرات البايوميكانيكيه ، ركض 400م

The Effect of Special Exercises on the Basis of some Biomechanical Variables to Develop the Performance of Running 400 m hurdles Among Juniors

**Assistant Lect. Asaad Mohee Mahmoud , Assistant Lect. Omar Husam aldeen Salal ,
Assistant Lect. Adnan Khairy Obaid
Iraq, Directorate of Babel Education**

Abstract

The development of the players technical performance of the event of 400 m hurdles came through the selection of modern teaching aids that helped in the process of learning this skill, so the researchers turned to the use of technical devices to learn and control performance and get data about it and use these data later in the correction of performance and all stages of this event.

To learn the event of 400 m hurdles and all its stages depends on the teacher and the trainer in identifying the correct upgrade through the quality control, which may overlook many details of movement and all aspects of the biomechanics, which play a key role in the flow of performance .So, modern technical methods must be used to analyze the biomechanical variables of the player .In light of this, special exercises are developed that contribute to the development of performance and achievement.

The 400 m hurdles is one of the events that have witnessed and are still breaking records as a result of the use of appropriate and specific training compatible to the specificity of the event of 400 m hurdles.

Hence the research significance lies in the detection of some biomechanical variables affecting the nature of the performance of the running 400 m hurdles to prepare special exercises according to some biomechanical indicators and effective training methods among trainers to develop the achievement of young players.

Keywords: special exercises, biomechanical variables, running 400 m

1- المقدمة :

إن تطور مستوى الأداء الفني للاعبين فعالية 400م حواجز جاء من خلال اختيار الوسائل التعليمية الحديثة التي ساعدت في عملية تعلم هذه المهارة، لذا اتجه الباحثون لاستخدام الأجهزة التقنية لتعلم ومراقبة الأداء والحصول على معلومات حوله واستخدامها فيما بعد في تصحيح الأداء ولكافة مراحل الفعالية. أن تعلم فعالية 400م حواجز وبجميع مراحلها تعتمد على المدرس والمعلم والمدرّب في تحديد الارتقاء الصحيح من خلال المراقبة النوعية والتي قد تغفل العديد من دقائق الحركة ومن كافة النواحي البيوميكانيكية والتي تلعب دوراً أساسياً في انسيابية الأداء لذا لا بد من استخدام وسائل تقنيه حديثه تحلل المتغيرات البيوميكانيكية للاعب وعلى ضوء ذلك يتم وضع تمارين خاصة تساهم في تطوير الأداء والإنجاز. وتعد فعالية ركض 400م حواجز واحد من الفعاليات التي شهدت وما زالت تشهد تحطيم الأرقام القياسية نتيجة لاستخدام التدريبات المناسبة والخاصة بما يتناسب وخصوصية فعالية 400م حواجز ومن هنا تكمن أهمية البحث في الكشف عن بعض المتغيرات البيوميكانيكية المؤثرة في طبيعة أداء فعالية ركض 400م حواجز للإعدادات تمارين خاصة وفق لبعض المؤشرات البيوميكانيكية وسائل تدريبية فعالة لدى المدربين من أجل تطوير الإنجاز لدى الأعبين الشباب. وان المستوى البدني للعدائين وقابلياتهم وقدراتهم تلعب دور مهم و اساسي في أداء ركض 400م حواجز وهي ما تميز العدائين عن بعضهم البعض بالإضافة الى العديد من المتغيرات البيوميكانيكية التي تحصل لحظه الدفع للارتقاء واجتياز الحاجز وما يرافقه من نتائج تؤثر على المسار الحركي للمهارة بدأ من لحظة النهوض ومروراً بلحظة اجتياز الحاجز وانتهائها بلحظة الهبوط بعد الحاجز وما يرافقها من أداء فني وتحكم دقيق بأجزاء الجسم عند هذه اللحظات . لذا قام الباحثون بدراسة هذه المتغيرات لأهميتها القصوى من الناحيتين (البدنية ، والمهارية) في تحقيق الإنجاز والتي لم تؤخذ بدراسات سابقة ، لذا ارتى الباحثون دراسة هذه المتغيرات البيوميكانيكية والمرتبطة بالأداء قبل و أثناء اجتياز الحواجز وخاصة الحواجز

(٦ ، ٧) في المنحني الثاني من هذه الفعالية والتي غالباً ما تظهر فيها بعض الأخطاء نتيجة ضعف في القدرات البدنية والمهارية ، وكذلك القيام بدراسة المسار الحركي الذي يفترض أن يقيسها الباحثون في أثناء الاجتياز والذي له علاقة بتحديد الرجل الدافعة أثناء اجتياز الحاجز خصوصاً عند المنحني الثاني لكونه الجزء الفعال والمؤثر في فعالية 400م حواجز وما يرافقه ، وعلى هذا الأساس قام الباحثون بإعداد تمارين خاصة هدفها المحافظة على معدلات السرعة بين الحواجز (عدد الخطوات) للتغلب على الضعف في المنحني الثاني .

ويهدف البحث إلى:

- 1- التعرف على قيم المتغيرات البايوميكانيكية لعينة البحث.
- 2- أعداد تمرينات خاصه وفق المؤشرات البايوميكانيكيه لعينه البحث
- 3- التعرف على تأثير التمرينات الخاصة وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكية في إنجاز ركض ٤٠٠م حواجز للناشئين.

2- إجراءات البحث :

2-1 منهج البحث :

إن الفكرة الأساس التي يعتمد عليها المنهج تكون عبارة عن محاولة الباحث التحكم في الموقف المراد دراستها باستثناء المتغير او المتغيرات التي يعتقد انها السبب في حدوث تغيير معين في ذلك الموقف. لذا اعتمد الباحثون المنهج التجريبي لحل مشكلة بحثها ، واستخدمت تصميم المجموعة التجريبية الواحدة .

2-2 مجتمع وعينة البحث:

حدد الباحثون مجتمع بحثهم لاعبي أندية الشرطة والزوراء والمركز التدريبي التخصصي بغداد بفعالية ٤٠٠م حواجز لفئة الناشئين والبالغ عددهم (10) واختار الباحثون عينتها بالطريقة العشوائية بواقع (6) لاعبين وتم استبعاد 4 لاعبين لعدم الحضور وعليه مثلت العينة نسبة مئوية قدرها 60% من مجتمع البحث .

2-3 وسائل جمع المعلومات والأجهزة والأدوات المستخدمة بالبحث .

2-3-1 وسائل جمع المعلومات

- 1 - المصادر العربية والأجنبية .
- 2 - الانترنت.
- 3 - المقابلات الشخصية .
- 4 - الملاحظة والتجريب .

2-3-2 أجهزة وأدوات البحث:

- ✓ - حواجز قانونية عدد ١٠ حواجز .
- ✓ - شريط قياس بطول ٢٠ متر معدنية .
- ✓ - حاملات الكاميرات عدد 2 .
- ✓ - 2 اجهزة لابتوب من نوع توشيبا .
- ✓ - 2 كامرات فيديو من نوع سوني يابانية الصنع .
- ✓ - بورك .
- ✓ - مسدس اطلاق .
- ✓ - استمارة تسجيل معلومات .

2-4 إجراءات البحث الميدانية

2-4-1 تحديد المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة:

- زاوية النهوض: هي الزاوية المحصورة بين المستوى الأفقي وبين الخط المرسوم من نقطة مركز ثقل الجسم إلى نقطة التقاء القدم بالأرض.
- زاوية الهبوط : هي الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من مركز كتلة الجسم والمستوى الأفقي.
- زمن اجتياز الحاجز: هي المدة الزمنية المستغرقة من لحظة الارتقاء إلى لحظة المس.
- سرعة اجتياز الحاجز: هي سرعة الجسم عنده اجتياز المانع وتحسب المسافة الأفقية /الزمن.

➤ مسافة اجتياز الحاجز: هي المسافة الأفقية المحصورة ما بين وكان النهوض ومكان الهبوط

➤ ارتفاع مركز (م.ك.ج) قبل الحاجز: هي المسافة المحصورة ما بين الخط العمودي من مركز كتلة الجسم إلى منتصف قاعدة الارتكاز لحظة النهوض قبل الحاجز

➤ -7 ارتفاع (م.ك.ج) فوق الحاجز: هي المسافة المحصورة ما بين الخط العمودي من مركز كتلة الجسم إلى منتصف الحافة العليا للحاجز

➤ المسافة قبل الحاجز: هي المسافة الأفقية المحصورة ما بين نقطة النهوض والحاجز

➤ المسافة بعد الحاجز: هي المسافة الأفقية المحصورة ما بين نقطة الهبوط والحاجز

➤ عدد الخطوات: تم حساب عدد الخطوات من خلال كأمر متحركة.

➤ الزمن المستغرق: من لحظة نزول الراكض من الحاجز الخامس إلى لحظة النهوض إمام

السادس

2-4-2 التجربة الاستطلاعية :

أجرى الباحثون تجربته استطلاعية وذلك يوم الجمعة المصادف 2015/11/7 حيث بلغت عدد أفراد العينة التجريبية ثلاثة لاعبين من غير عينه البحث وكان هدف التجربة التأكد من صلاحية هذه الاختبارات ومدى ملازمتها للمرحلة العمرية، التعرف على كفاءه الأجهزة والأدوات ونصب الكاميرات، التعرف على الوقت الذي يستغرقه الاختبار، كفاءه فريق العمل المساعد، كفاءه التمرينات الخاصة وزمن أدائها، ضبط قياس المتغيرات البيوميكانيكية.

2-4-3 القياس القبلي (قياس المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة)

أجرى الباحثون القياس للمتغيرات البايوميكانيكية على عينة البحث في تمام الساعة الواحدة ما بعد الظهر من يوم الاحد الموافق 9 / 11 / 2015 في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد بعد تهيئه الاستمارة الخاصة بأسماء للاعبين، وللاختبار حسب طبيعة تسجيل بياناتهم لتسهيل العمل وتسجيل النتائج التي حصل عليها كل للاعب مع تحضير الأدوات اللازمة للاختبار.

وقد تم تنفيذ الاختبار بعد شرح الباحثون كيفية أداء الاختبار بشكل موجز، وقد عمل الباحثون على تثبيت جميع الظروف المتعلقة بالاختبارات كالمكان، وطريقة التنفيذ، وإفراد فريق العمل المساعدة كلا وموقعه من اجل العمل قدر الإمكان على خلق الظروف نفسها في أثناء الاختبار البعدي، وكذلك تم التصوير الفيديوي لغرض قياس المتغيرات الكينماتيكية

2-4-4 التجربة الرئيسة:

أن الأسس التي اعتمد عليها الباحثون في تطبيقات التمرينات الخاصة تكون على الشكل الآتي:

تكون تدريبات أفراد عينة البحث وفقاً لمؤشرات المتغيرات البايوميكانيكية التي تم تحديدها وعلى أساسها يتم وضع تمرينات خاصه لكل لاعب

1- بدأ تنفيذ هذه التمرينات في يوم السبت المصادف 15/11/2015 واستمرت لغاية يوم السبت المصادف 5/12/2015 .

2- تم تطبيق هذه التمرينات في مرحلة الإعداد الخاص وحتى انتهاء التجربة

بواقع (٣) وحدات تدريبية في الأسبوع (السبت ، الاثنين ، الأربعاء) وكانت عدد الوحدات

الكلية (10) وحدة تدريبية خلال مدة التجربة

3- إن زمن الوحدة التدريبية الكلية (١٢٠) دقيقة أما زمن التمرينات الخاصة المقدمة

لعينة البحث لتصحيح وضع الجسم للاعب هو (٢٥-٣٠) دقيقة في كل وحدة تدريبية ومن

الجزء الرئيسي الذي كان (٧٥-٨٠) دقيقة

4- قام الباحثون بقياس بقية المتغيرات بالبايوميكانيك المتعلقة بالمسار الحركي بواسطة

التصوير الفيديو حيث تم وضع (2) كاميرات موجة على مجال ركض الحواجز في المنحنى

الثاني ، إذ تكون للداخل عمودية على الحاجز لتعطي مجال لمراقبة وتصوير اللاعب في

خطوات الركض الأخيرة الثلاثة قبل اجتياز الحاجز وبعد اجتيازه تم تحليلها بواسطة برنامج

التحليل الحركي (cinov a) وبإشراف مختص في التحليل الحركي .

5- اله التصوير الثانية متحركة تغطي حركة اللاعب من لحظة انطلاقها من خط البداية إلى

النهاية سباق (٤٠٠م) حواجز لحساب عدد الخطوات بين الحواجز (6,7)

2-4-٥ القياس البعدي :

بعد الانتهاء من التمرينات تم إجراء القياس البعدي يوم الاثنين المصادف 2015/12/7

وقد حرص الباحثون على إعادة القياس في نفس الظروف المكانية والزمانية التي كانت

عليها القياس القبلي .

2-4-6 قياس إنجاز ٤٠٠م حواجز:

قام الباحثون بقياس الإنجاز لأفراد العينة عن طريق التوقيت وبصورة انفرادية في المجال الرابع

حيث ينطلق اللاعب بواسطة مثير صوتي (مسدس الإطلاق) من البداية المنخفضة قاطعاً

مسافة سباق ٤٠٠م حواجز حسب القانون الدولي .

2-5 الوسائل الإحصائية .

استخدمت الباحث البرنامج الإحصائي SPSS في معالجة واستخراج البيانات الخاصة بالبحث وكانت القوانين المستخدمة في البحث على النحو التالي :

- الوسط الحسابي .
- الانحراف المعياري .
- اختبار ولكوكسن .

3- عرض ومناقشه النتائج :

بعد إجراء القياسات القبلية والبعدي ومعالجة البيانات إحصائيا مما يتناسب وتحقيق أهداف البحث واختيار فرضياتها توصل الباحثون إلى عدد من النتائج التي ارتأت عرضها على شكل جداول كما مبين في الجدول (1)

3-1 عرض نتائج معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمتغيرات البيوميكانيكية الخاصة بالحاجز السادس والسابع .

الجدول (1)

يبين قيمة ولكوكسن ومعنوية الفروق لنتائج القياس القبلي والبعدي للحاجز السادس

ت	المتغيرات	وحدة القياس	قيمة ولكوكسن المحسوبة	مستوى الدلالة	نوع الدلالة
١	عدد الخطوات	عدد	2.00	0.04	معنوي
٢	الزمن بين الحواجز	ثا	2.02	0.04	معنوي
٣	زمن اجتياز الحاجز	ثا	1.84	0.06	غير معنوي
٤	مسافة اجتياز الحاجز	م	2.02	0.04	معنوي
٥	سرعة اجتياز الحاجز	م/ثا	2.02	0.04	معنوي
٦	مسافة قبل الحاجز	م	2.03	0.04	معنوي
٧	مسافة بعد الحاجز	م	2.02	0.04	معنوي
٨	زاوية الدفع	درجة	2.03	0.04	معنوي
٩	زاوية الهبوط	درجة	2.03	0.04	معنوي
١٠	ارتفاع م.ك.ج قبل الحاجز	م	2.03	0.04	معنوي
١١	ارتفاع م.ك.ج فوق الحاجز	م	1.60	0.10	غير معنوي

حجم العينة (٥) مستوى الدلالة (٠.٥.٠)

من خلال ما تم عرضه تبين أن النتائج للقياسين القبلي والبعدي للمتغيرات المبحوثة الخاصة بالحاجز السادس أن هنالك فرق معنوي لصالح القياس البعدي باستثناء المتغيرين (زمن اجتياز الحاجز و ارتفاع م.ك.ج فوق الحاجز) لم تتأثر ولم يحدث تغير معنوي بين القياس القبلي والبعدي وهذا أشاره إليه الدلالة الإحصائية من خلال استخدام القانون الإحصائي ولكوكسن للعينات المتناظرة إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (٠.٥.٠) مما يدل على عدم وجود فرق معنوي بين القياس القبلي والبعدي .

الجدول (2)

يبين قيمة ولكوكسن ومعنوية الفروق لنتائج القياس القبلي والبعدي للمتغيرات المبحوثة للحاجز السابع

ت	متغيرات الحاجز ٧	وحدة القياس	قيمة ولكوكسن المحسوبة	مستوى الدلالة	نوع الدلالة
١	عدد الخطوات	عدد	2.00	0.04	معنوي
٢	الزمن بين الحواجز	ثا	2.02	0.04	معنوي
٣	زمن اجتياز الحاجز	ثا	1.84	0.06	غير معنوي
٤	مسافة اجتياز الحاجز	م/ثا	2.02	0.04	معنوي
٥	سرعة اجتياز الحاجز	ثا	2.02	0.04	معنوي
٦	مسافة قبل الحاجز	م	2.03	0.04	معنوي
٧	مسافة بعد الحاجز	م	2.02	0.04	معنوي
٨	زاوية الدفع	درجة	2.03	0.04	معنوي
٩	زاوية الهبوط	درجة	2.03	0.04	معنوي
١٠	ارتفاع م.ك.ج قبل الحاجز	م	2.03	0.04	معنوي
١١	ارتفاع م.ك.ج فوق الحاجز	م	1.60	0.10	غير معنوي

حجم العينة : (٥) مستوى الدلالة : (٥ / ٠)

من خلال ما تم عرضه تبين النتائج للقياسين القبلي والبعدي للمتغيرات المبحوثة الخاصة بالحاجز السابع أن هنالك فرق معنوي لصالح القياس البعدي باستثناء المتغيرين (زمن اجتياز الحاجز وارتفاع م.ك.ج فوق الحاجز) لم تتأثر ولم يحدث تغير معنوي بين القياس القبلي والبعدي وهذا ما أشاره إليه الدلالة الإحصائية من خلال استخدام القانون الإحصائي ولكوكسن للعينات المتناظرة إذ كانت أكبر من مستوى الدلالة (٠.٥٠) مما يدل على عدم وجود فرق معنوي بين القياس القبلي والبعدي .

3-2 تحليل ومناقشة الفروق المعنوية للمتغيرات البيوميكانيكية للحاجز السادس والسابع

- مناقشة المتغيرات البيوميكانيكية للحاجز السادس.

بعد ما قام الباحثون من عرض وتحليل للمتغيرات البيوميكانيكية الخاصة بالحاجز السادس ومن الجدول (1) تبين أن التمرينات الخاصة لإفراد عينة البحث كانت مؤثرة في تطور عدد الخطوات ما بين الحاجز السادس والسابع إذ تشير النتائج إلى نقصان عدد الخطوات وهذا يعني إن الأداء الفني لمراحل الخطوة قد تحسن من خلال فعل القوة اللحظية في كل لحظة ارتكاز ، وهذا يشير إلى إن كل تمرينات القوة كاستخدام (الأوزان المضافة ،السلام ،وتمرينات القوة المختلفة ...) قد ساهمت بشكل فاعل في مراحل الارتكاز والدفع لكل خطوة بين هذين الحاجزان وهذا ما أكده

(Gambetta 1991م) بأنه على الرغم من أن تردد الخطوة يمكن عده من أكثر العوامل المحددة لتحسن سرعة الركض إلا انه يمكن زيادتها عن طريق تنمية القوة العضلية للرياضي التي تؤدي إلى إنتاج كميات أعلى من القوة الحركية بصورة سريعة⁽¹⁾، وهذا ما سبب أيضا إن يكون الفروق في زمن قطع هذه المسافة معنويا والذي دل على زيادة السرعة بينهما إذ ظهرت هذه النتائج من الجدول (1) بدلالة معنوية ، أما بالنسبة لزمن اجتياز الحاجز فأن عدم ظهور فروق معنوية هذا لا يعني إن التمرينات لم تكن فاعلة في تطوير هذا المتغير إذ يرتبط هذا المتغير بمتغيرات ميكانيكية لها علاقة بارتفاع وانخفاض م.ك.ج في لحظة الدفع قبل الحاجز ولحظة الهبوط بعد الحاجز والأوضاع الميكانيكية التي تتخذها مفاصل أجزاء الجسم عند الاجتياز والتي تظهر انها لم تتغير قبل وبعده تطبيق التمرينات إذ إن اتجاه البحث لم يكن يهدف تطوير زوايا الجسم فوق الحاجز والذي لها التأثير المباشر في زمن الاجتياز ، أما بالنسبة للمسافة الكلية لاجتياز الحاجز فقد دلت النتائج

١ - Gambetta V. Essential consideration for the Development of a teaching modl for 100 meters sprint, New studies in Athletics. 2,1991,p32.

أن هنالك تحسن ملحوظ في هذه المسافة في القياسات القبلية والبعديّة إذ يعزو الباحثون ذلك إلى التمرينات التي استخدمها الباحثون عززت في تطبيق الجوانب الميكانيكية الخاصة بمسافة وسرعة اجتياز الحاجز وما يترتب عليها من اتخاذ زاوية فعالة وبالاجتياز الأفقي العالي الذي انسجم مع ما تحقق من ارتفاع م.ك.ج لحظة الدفع ويتفق هذا مع ما أشار إليه (سليمان علي) "فالمظاهر الميكانيكية التي يحصل عليها العداء من جراء ذلك الوضع ترتبط بتقريب مركز ثقل العداء فوق الحاجز مباشرة والعودة السريعة إلى الأرض بعد الطيران"⁽¹⁾

وبمراجعة الجدول نفسه الجدول (1) نلاحظ المتغيرات الخاصة ما بعد الحاجز أيضا ظهرت فيها فروق دالة لصالح القياس البعدي إذ جاءت المسافة بعد الحاجز وزاوية الهبوط داله معنويا وهذين المتغيرين مؤثران بشكل فعال في مجمل الأداء الفني لاجتياز الحاجز وتحقيق الزمن الأنسب لاجتيازها وبدون تأخير وهذا أيضا ناتج من زيادة تحكم بالحركات ذات العلاقة بالأداء الفني لاجتياز الحاجز وزيادة التوافق الحركي بين جزئي الجسم العلوي والسفلي ولتي كانت احد أهداف التمرينات التي طبقت على أفراد عينة البحث والتي انصبه تطبيقا بشكل مباشر عنده النهوض والهبوط من والى الحاجز وهذا يتفق مع ما شار إليه (صريح عبد الكريم) "أما وضع الذراعين واجبها في هذه المرحلة أي مرحلة اجتياز الحاجز هو توفير افضل الظروف لتوازن الجسم كما انها تخدم ميلان الجسم الى الامام ، وكذلك تساعد على رفع مركز ثقل الجسم عاليا ثم تساعد على ارتكاز (ثبات) الظهر الى الأمام"⁽²⁾ . أما عن عدم ظهور فروق معنوية في ارتفاع م.ك.ج فوق الحاجز فهذا يدل على إن الحركات التي سبق وان أشاره اليها الباحث في متغير زمن اجتياز الحاجز تدل على هنالك ضعف في تطبيق الأوضاع الصحيحة لزوايا الجسم فوق الحاجز وهذا بالذات احد أهم العوامل في هذه المراحل الثلاثة (ارتقاء، طيران ، هبوط) في المنحنى الثاني ينصب تركيزه على قطع المسافة بين الحواجز دون الاهتمام بالوضع الميكانيكي للجسم فوق الحاجز وهذه الظاهرة قد تأتي

¹ - سليمان علي حسن وآخرون : التحليل العلمي لمسابقات المضمار والميدان ، دار المعارف ، ١٩٨٣م ، ص ٩٤ .

² - صريح عبد الكريم و خولة إبراهيم : المصدر سبق ذكره ، ٢٠١٢ . ص ٦٦ .

منسجمة مع حالات ظهور التعب والجهود والإرهاق النفسي والبدني في هذه المرحلة الفنية المهمة من السباق

مناقشة المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة بالحاجز السابع :

يتضح لنا من خلال الجدول (2) ومن تحليل النتائج الخاصة بالحاجز السابع وما يتضح إن هنالك حدوث تطورات في المتغيرات البايوميكانيكية المتمثلة

(عدد الخطوات ، الزمن بين الحواجز ، مسافة اجتياز الحاجز ، سرعة الاجتياز ، مسافة قبل وبعده الحاجز ، زويا الدفع والهبوط ، ارتفاع م.ك.ج قبل وفوق الحاجز) ناتجة عن تأثير التمرينات المعدة والتي كانت تهدف إلى تطوير القدرات البدنية الخاصة بالقدرة الانفجارية و القوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة وفق الأسلوب المهاري من اجل الارتقاء بهذه المتغيرات وفق الهدف المطلوب إذ يمكن أن يكون هناك تأثير في تدريبات القدرات الخاصة ذات الأداء المتكرر والركض السريع بهدف تحقيق إنجاز رقمي جيد ويتفق هذا مع مشار إليه (بسطويسي احمد) إذ إن جميع الظروف لتنمية التحمل الخاص ومنها تحمل القوة ، تعتمد على طابع واحد إلا وهو تكرار مراحل العمل وخاصة القصيرة وان بعض التدريبات التي تستخدم في تنمية الركض بمقاومة خاصة في ركض الحواجز والتي تتطلب تخطي الحواجز والركض القصوى للمسافة بين الحواجز بوزن الجسم وتكرار ذلك طيلة مسافة السباق لعدد ١٠ حواجز (٢)، إن أهميه تدريب القوة السريعة انبثقت من أهميه ما تحتاجه هذه الفعالية من متطلبات بايوميكانيكية مطلوبة في النجاح لاجتياز الحاجز والتي تهدف إلى عدم تناقص سرعة الاجتياز والتكامل في تحقيق الخطوات الإيقاعية بين الحواجز بما يضمن عدم حدوث أي توقفات وتباطأ غير مرغوب فيها أمام أو بعد الحاجز والتي من المهم إن يعمل المدرب على تلافيها من اجل أن يكون تكرار مراحل العمل والأداء بشكل آلي وانسيابي بما يحقق تخطي الحواجز بالشكل الصحيح وهذا يتفق مع ما ذكره

١ - Stasjuk.A. Generl and Specific exercises Athlete and coah for javelin Throwers Modern 1992,p2

٢- بسطويسي احمد : علم التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ص١٥٠.

(قاسم حسن و إيمان شاكر ٢٠٠٠) " إذ يجمع هذا السباق بين السرعة والتحمل والأداء الفني ذي المستوى العالي في مرحلة الاجتياز ، ومن اجل الحصول على سرعة زاوية للرجل القائدة لحظة الاجتياز مما يحتم على العداء تنظم وتوقيت على الارتقاء للرجل القائدة بدقة تامة للوصول إلى سرعة ركض مثالية إلى الحاجز " (3).

وتنفيذ الركض القصوى بين الحواجز وخصوصا في المنحنى الثاني الذي اهتم الباحثون في تطبيق كل التمرينات الخاصة ذات العلاقة بتطوير القدرة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة وبأجراء تمرينات القفز المتنوعة وتمرينات السلام وكذلك الركض لمسافة ١٢٠م في المنحنى بحواجز ثلاثة بإجراء حركات فنية سريعة تنسجم مع ما هو مطلوب من تحقيقها عنده اجتياز الحاجز وهذا إن دل فإنما يدل على تحقيق التكيف في تطبيق المتغيرات الميكانيكية في اجتياز الحاجز عند أفراد العينة بشكل واضح .

3-3 عرض وتحليل ومناقشة انجاز ٤٠٠م حواجز :

الجدول (3)

نتائج الأوساط الحسابية للقياس القبلي والبعدى ومعنوية الفروق لإنجاز ٤٠٠م حواجز

نوع الدلالة	مستوى الدلالة	ولوكسن	البعدى		القبلي	
			ع	س	ع	س
معنوي	٠٤,٠	٠٢,٢	٦٨,٠	١٤,٥٤	٧٣,٠	٤٠,٥٧

إن الجدول أعلاه يبين أن الوسط الحسابي في القياس القبلي بلغ (٤٠.٥٧) وبانحراف معياري (٧٣.٠) أما في القياس البعدى فبلغ قيمة الوسط الحسابي (١٤.٥٤) وبانحراف معياري (٦٨.٠) ، وبلغت قيمة ولوكسن المحسوبة (٠٢.٢) ومستوى دلالة (٠٤.٠) وهي اصغر من (٠٥.٠) وهذا

3. قاسم حسن حسين ،إيمان شاكر :الاسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات الميدان والمضمار ،ط١ ، عمان ، دار الفكر ،٢٠٠٠م ص١٦٥.

يعني أن هناك وجود فرق معنوي بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح البعدي . ويعزو الباحثون هذا التقدم إلى التمرينات التي استخدمتها والمعدة لإفراد عينة البحث والتي يحتاجها راکض ٤٠٠م حواجز مع التحسن الملحوظ للمتغيرات البايوميكانيكية الهامه في عملية الركض السريع (عدد الخطوات ، مسافة الاجتياز ، زمن الاجتياز ، ارتفاع مركز كتلة الجسم قبل وفوق الحاجز ...الخ) والتي لها الدور الفاعل في تكنيك الركض وإنتاج حركات متتالية سريعة تؤدي في النتيجة في الحصول على أفضل انجاز خلال مسافة الركض فضلا عن التناسق الجيد الذي وصل اليها الراكض وكذلك الانتظام بالتدريب يؤدي إلى تحسين مستوى الانجاز إن التدريب المنظم والمبرمج واستخدام أنواع الشدد المقننة واستخدام الراحة المثلى بين التكرارات يؤدي إلى تطوير الانجاز (1)

إن التحسن الحاصل للمتغيرات البايوميكانيكية المرتبطة بالإنجاز التي دلت عليها نتائج القياسات والتحليل الحركي كانت تصب في خدمة الواجب الحركي للركض وهو الحصول على اقل زمن يحققها الراكض في قطع المسافة المطلوبة من خلال تحسن طول الخطوة مع التطور النسبي للتردد وكذلك تحسن زمن اجتياز الحاجز وكذلك زاويتي النهوض والهبوط وكذلك تحسن بعض القدرات البدنية والحركية المرتبطة بالأداء .

كمال درويش محمد صبحي حسانين : التدريب الدائري ، ط١ ، القاهرة دار الفكر العربي ، ١٩٨٤ ، ص١٢٥ .

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات :

1- إن التمارين الخاصة على وفق المتغيرات البايوميكانيكية لها الفاعلية في تطوير الإنجاز لسباق 400 م موانع

2- كانت التمارين المستخدمة لها الأثر في تطوير المتغيرات البايوميكانيكية المبحوثة

3- أن للوسائل المساعدة والأدوات التي كانت على وفق الأداء والتي استخدمت ضمن

التمرينات الخاصة المعدة كان تأثيرها ايجابيا وفعالاً في تنمية بعض المتغيرات البايوميكانيكية

4- أن تنمية وتطوير المتغيرات البايوميكانيكية المبحوثة أدى ذلك إلى تطور الانجاز في فعالية 400م حواجز للناشئين .

4-2 التوصيات : في ضوء الاستنتاجات التي توصل اليها البحث يوصي الباحثون بالاتي:

1- التأكيد على استخدام التمرينات الخاصة وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكية

لتطوير الانجاز في فعالية 400م حواجز .

2- التنوع في استعمال طرائق التدريب الحديثة واستخدام وسائل تدريب متنوعة وملائمة تعمل

على تغير النمط الحركي للتدريبات المستخدمة وتطوير الانجاز الرياض في فعالية 400م

حواجز للناشئين

المصادر :

- بسطويسي احمد : أسس ونظريات التدريب الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1999
- بسطويسي احمد : علم التدريب الرياضي نظريات وتطبيق ، القاهرة ، دار الفكر العربي . 2000
- سمير الهاشمي : ميكانيكا الحيوية : ط ١ ، بغداد ، دار الحكمة للنشر ، ١٩٩٩ م .
- صريح عبد الكريم و خوله إبراهيم : الأسس النظرية والعلمية لألعاب القوى لكليات التربية الرياضية ، بغداد ، مطبعة الغدير ، ٢٠١٢ م
- صريح عبد الكريم ، وهي علوان : البيوميكانيك الحيوي الرياضي ، بيروت ، العالمية المتحدة للطباعة ، ٢٠١٢ م .
- صريح عبد الكريم، تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي والاداء الحركي ، ط ١ ، الأردن، دار دجلة ، ٢٠١٠ م .
- عصام حلمي ومحمد جابر : التدريب الرياضي أسس - مفاهيم - اتجاهات ، إسكندرية منشأة المعارف ، ١٩٩٧ م .
- عصام عبد الخالق، التدريب الرياضي - نظريات - تطبيق، ط ٩ ، جامعة سكندرية، ١٩٩٩ .
- قاسم حسن حسين ،إيمان شاكر :الأسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات الميدان والمضمار ، ط ١ ، عمان ، دار الفكر ، ٢٠٠٠ م .
- قاسم حسن حسين وإيمان شاكر محمود: طرق البحث في التحليل الحركي ، ط ١ ، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٩٨ .
- قاسم حسن حسين : قواعد التدريب الرياضي ، الموصل ، دار الكتب للطباعة ، ١٩٨٨ م
- Gambetta V. Essential consideration for the Development of a teaching modl for 100 meters sprint, New studies in Athletics. 2,1991
- Stasjuk.A. Generl and Specific exercises Athlete and coah for javelin Throwers Modern 1992,p2

ملحق (1) نموذج للوحدة التعليمية

الهدف التعليمي : تطوير انجاز ركض 400م الفئة العمرية : ناشئين

• الأدوات : موانع

• اطواق دائرية

• شواخص

موانع

زمن الوحدة : 90 دقيقة

الهدف التربوي : تنمية روح الاعتماد على النفس

عدد اللاعبين : 6 لاعبين

الوحدة / الاولى / الاسبوع الاول

الفترة التدريبية : فترة الاعداد الخاص

ت	أقسام الوحدة التعليمية	الزمن	محتوى الوحدة التعليمية	التنظيم	الملاحظات
1	القسم التحضيري	25 دقيقة		×× × × × ×	
	المقدمة	5 دقيقة	الوقوف نسقاً واحداً وأداء التحية	•	1. التأكيد على الوقوف المنظم
	الإحماء العام	10 دقيقة	تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم	× × ×	2. تأدية التمرينات البدنية بشكل صحيح .
	الإحماء الخاص	10 دقيقة	تمارين متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيس من الوحدة التعليمية	× × × •	
2	القسم الرئيس	60 دقيقة		× × × ×	1. التأكيد على فهم اللاعبين للنواحي الفنية للأداء
	النشاط التعليمي	10 دقيقة	1. وقوف اللاعبين على شكل مربع ناقص ضلع 2. شرح وعرض الاداء المهارى لفعالية 400م موانع . 3. تقسيم اللاعبين كل حسب الخطاء البايوميكانيكي بحيث قد يكون مجموعة من اللاعبين قد يشتركون ببعض التمارين وخصوصا في هذه المرحلة .	× × •	2. الانتباه لشرح وعرض المدرب 3. التأكيد على فهم ما يفعله اللاعب من تمارين .
				ش ح ت	

1. الاداء بصورة صحيحة 2. تعاون أفراد المجموعة لتعلم الاداء الفني 3. الرجوع للمدرب في حالة وجود استفسارات عن طريقة اداء التمرين 04ملاحظة المدرب لطريقة اداء التمارين لكل لاعب .	%60	200م	2	1. ركض 100م حواجز	50 د	النشاط التطبيقي
		200م	1	2. ركض 200م حواجز		
		300م	1	3. ركض 300م حواجز		
		400م	1	4. ركض 400م حواجز		
		100م	1	05 ضبط الخطوات بين الموانع 100م		
		100م	1	06 ضبط الرجل القائدة فوق المانع 100م		
		25م	1	07 الحجل بين الاطواق 25م		
				تمريبات تهدئة - تحية الانصراف	5 د	القسم الختامي

ت: التكرار ح: الحجم ش : الشده تتراوح الشده من 60 % - 95 %

أثر برنامج إرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة

م.د. أيمن هاني الجبوري ، م.م. أفراح باقر عبد الجليل

جامعة الكوفة - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

aymanh.algburi@uokufa.edu.iq

الملخص

يهدف البحث إلى:

1- التعرف على واقع الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

2- بناء وتطبيق برنامج إرشادي لتطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

3- التعرف على أثر البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

أستعمل الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية في التعرف على الميول المهنية وتصورات المستقبل والمنهج التجريبي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة ، والتصميم التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين، وتم تطبيق البرنامج الإرشادي على عينة من مجتمع البحث والمتكون من طالبات المرحلة الأولى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة ، وتم تطبيق (12) جلسة إرشادية بأسلوب العلاج الواقعي وبعدها أستعمل الوسائل الإحصائية المناسبة في معالجة البيانات.

الكلمات المفتاحية : برنامج إرشادي ، الميول المهنية ، لدى طالبات

The Effect of an Orientation Program on Developing of Professional Tendencies and Perceptions of the Future among Female students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences –University of Kufa

**Lect.Dr. Ayman Hani Aljuboori, Assistant Lect. Afrah Bakir Abduljaleel
University of Kufa, Faculty of physical Education and sports sciences
aymanh.algburi@uokufa.edu.iq**

Abstract

The research aims to identify the reality of professional tendencies and future perceptions among female students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kufa, to build and implement an orientation program to develop professional tendencies and future perceptions among female students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kufa, and to identify the effect of the orientation program on developing professional tendencies and future perceptions among female students of Faculty of Physical Education and Sports Sciences , University of Kufa.

The researchers used the descriptive method in the survey method to identify professional trends, future perceptions and the experimental approach in developing the professional tendencies and future perceptions of the female students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kufa, and the experimental design in the two equivalent group's method. The pilot program was applied to a sample of the research community, consisting of the first stage female students at the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kufa. 12 sessions of orientation in the real treatment method were conducted, and the appropriate statistical methods were used in processing the data.

Keywords: orientation program, professional tendencies, female students

اهتم علم نفس الرياضة بدراسة الطرائق التي يتم من خلالها تعديل سلوك الطالبات والجوانب النفسية تعد من الأمور الهامة جدا للطالبات وتزداد أهميتها بصورة كبيرة نتيجة المواقف المتغيرة أثناء فترة الدراسة فكلما كانت هذه الجوانب معدة إعداداً جيداً كلما كان من التكيف وتحديد الميول المهنية ومعرفة التصورات المستقبلية.

وأنّ تعويد الطالبات على تحديد الميول المهنية ومعرفة التصورات المستقبلية تكون نتائجه ايجابية وتتعكس على الطالبات وهذه من الأمور الصحيحة لأن التربية البدنية وعلوم الرياضة بصورة عامة لها وظائف وأهداف متعددة يجب أن تتحقق إذ سارت عليها الكليات وفق السياقات العلمية الحديثة بعيداً عن السياقات القديمة التي لا تحقق الأهداف الموضوعية لذلك.

من خلال ما تقدم تتضح أهمية البحث في تسخير الإرشاد التربوي النفسي التي لها الأثر الواضح في تعديل السلوك الإنساني في العملية التربوية من اجل تحقيق أهدافها ,ولعدم وجود برنامج إرشادي تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تحديدا الأمر الذي حفز الباحثان على اختيار برنامج إرشادي لتطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

ويواجه الطالبات في بداية حياتهم الجامعية مشكلات تسهم في إعاقة أفكارهم وتحد من تحقيق ميولهم وأهدافهم المستقبلية العلمية والعملية والإسهام في نمو شخصياتهم ، ويختلف جو دراسة الجامعة عامة والتربية البدنية وعلوم الرياضة خاصة من حيث الميول المهنية والتصورات المستقبلية ، وقد لاحظ الباحثان بان مشكلة البحث تكمن عدم فهم ميول الطالبات وأهدافه وتصوراتهن المستقبلية وكذلك خصوصية الكلية عن باقي كليات الجامعة لوجود أنشطة وبرامج رياضية تؤكد تطوير الميول المهنية والتصورات المستقبلية لذلك ارتأى الباحثان الى وضع برنامج إرشادي وتطبيقه على الطالبات يسهم في تطوير الميول المهنية تصورات المستقبل للطالبات.

ويهدف البحث إلى:

1- التعرف على واقع الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

2- بناء وتطبيق برنامج إرشادي لتطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

3- التعرف على أثر البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

2- إجراءات البحث :

2-1 منهجية البحث :

استعمل الباحثان المنهج التجريبي لتطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة, بأسلوب المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة ذات المقياس القبلي والبعدي.

2-2 مجتمع البحث وعينته : يتكون مجتمع البحث من طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة, والبالغ عددهن (24) طالبة , اذ تم تقسيم العينة بالطريقة العشوائية بواقع (12) طالبة لكل مجموعة.

2-3 أدوات البحث :

1- الوسائل البحثية: وتتضمن:

- الملاحظة والتجريب.

- الاستبانة.

- المقابلات.

- المصادر والمراجع العربية والأجنبية.

2- الأدوات والأجهزة المستعملة في البحث:

- حاسبة الالكترونية نوع (CLTON).

- حاسبة شخصية نوع (DELL) عدد (1).

- أدوات مكتبية (أوراق , أقلام).

- ساعة توقيت يدوية نوع (KENKO) عدد (1). - كرات يد عدد (2).

4-2 إجراءات البحث الميدانية :

1-4-2 مقياس الميول المهنية وتصورات المستقبل:

أعتمد الباحثان على مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة. الذي قام ببنائه وتقنيته (وائل محمود عياد)⁽²⁾ والذي يتكون من (48) فقرة لكل مقياس (ينظر ملحق 1) .

2-4-2 التجربة الاستطلاعية الميول المهنية وتصورات المستقبل :

1- تاريخ التجربة (10-23 / 2017/1).

2- عدد العينة (10) طالبات.

3- الأدوات المستخدمة:

- أدوات مكتبية (أوراق , أقلام).

4- أهداف التجربة:

- التأكد من ثبات المقياس.

- التأكد من وضوح التعليمات للطالبات.

- التعرف على فهم الطالبات لتعليمات المقياس.

- التعرف على ظروف تطبيق المقياس وما يرافقه من صعوبات.

- التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد^(*) .

5- أهم النتائج:

- استخراج معامل الثبات.

- التعليمات كانت واضحة للطالبات.

- ظروف المقياس كانت جيدة.

- كفاءة فريق العمل المساعد.

- أصبح المقياسان جاهزان للتطبيق بصورتها النهائية (ينظر ملحق 1).

(1) وائل محمود عياد , الميول المهنية والقيم وعلاقتها بتصورات المستقبل لدى طلبة كلية مجتمع غزة لوكالة الغوث الدولية , رسالة ماجستير جامعة غزة, 2011, ص 231.

(*) - د.هند محمد أمين كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة

-م.م حسن هادي محي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة

أولاً: صدق المقياس: اعتمد الباحثان صدق المحتوى لمعرفة صدق المقياس وقد تحقق هذا النوع من الصدق عندما تم عرض مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل على (5) خبراء (ينظر ملحق 2) وقد وافق الخبراء جميعهم على أن المقياس يقيس ما وضعت لأجله .

ثانياً : ثبات المقياس: قام الباحثان بأجراء المقياس على عينة التجربة الاستطلاعية يوم 10-2017/1/23 أعاد المقياس بعد 10 أيام على نفس العينة وفي ظروف مماثلة، وتم حساب معامل الارتباط بين التطبيق الأول والثاني وقد بلغ معامل الثبات (0,91) لمقياس الميول المهنية و (0,89) لمقياس تصورات المستقبل، وتعد هذه القيمة مؤشر جديد للثبات.

2-4-4-4 التكافؤ في مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل : ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل تؤثر في نتائج التجربة وللتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في قياس الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة، وقبل تطبيق البرنامج الإرشادي ، وعند استخراج قيم الوسطين الحسابيين للمجموعتين اتضح أن الوسط الحسابي لمقياس الميول المهنية للمجموعة التجريبية (101,44) وبانحراف معياري (4,4) والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (109,94) وبانحراف معياري (4,1) وعند استخراج قيمة (t) لوسطين حسابيين مستقلين للتعرف على دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة اتضح أن قيمة (t) المحسوبة (0,25) وقيمة (t) الجدولية (2,04) عند درجة حرية (28) ومستوى دلالة (0,05)، وهذا يعني عدم وجود فرق دال إحصائياً أي أن أفراد المجموعتان متكافئتان فيما بينهما والجدول (1) يبين ذلك.

أما الوسط الحسابي لمقياس تصورات المستقبل للمجموعة التجريبية (112,75) وبانحراف معياري (3,18) والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (117,55) وبانحراف معياري (4,22) وعند استخراج قيمة (t) لوسطين حسابيين مستقلين للتعرف على دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة اتضح أن قيمة (t) المحسوبة (0,71) وقيمة (t) الجدولية (2,04) عند درجة حرية (28) ومستوى دلالة (0,05)، وهذا يعني عدم وجود فرق دال إحصائياً أي أن أفراد المجموعتان متكافئتان فيما بينهما والجدول (1) يبين ذلك.

الجدول (1)

يبين متوسط درجات المجموعة التجريبية و الضابطة وانحرافها المعياري وقيمة (t) في القياس القبلي في مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل

المتغير	المجموعة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (t) المحسوبة	قيمة (t) الجدولية	الدلالة
الميول المهنية	الضابطة	109.94	4.1	0.25	2.04	غير معنوي
	التجريبية	104.44	4.4			
تصورات المستقبل	الضابطة	112.75	3.18	0.71	2.04	غير معنوي
	التجريبية	117.55	4.22			

● درجة الحرية (22) عند مستوى دلالة (0.05)

2-4-5 بناء البرنامج الإرشادي:

2-4-5-1 تخطيط البرنامج الإرشادي: حدد الباحثان أنموذج (التخطيط و البرمجة و الميزانية) نظاما لتخطيط البرنامج ينظر شكل (1) , إذ يعد هذا النوع من الأساليب الإدارية الفاعلة في التخطيط كونه يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية والفائدة بأقل التكاليف وتتلخص خطواته بالاتي:⁽¹⁾

- 1- تحديد الاحتياجات.
- 2- اختيار الأولويات.
- 3- اختيار الأهداف وكتابتها.
- 4- إيجاد برامج ونشاطات لتحقيق الأهداف.
- 5- تقويم البرنامج.

⁽¹⁾ صالح جاسم الدوسري, الاتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه والإرشاد, مجلة رسالة الخليج, العدد الخامسة عشر, الرياض, مكتبة الملك فهد بن عبد العزيز, 1985, ص243.

2-4-5-2 خطوات بناء البرنامج الإرشادي: بما أن البحث الحالي يستهدف معرفة أثر البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة ، لذا ينبغي إعداد برنامج يتلاءم مع طبيعة هذا البحث وأغراضه الخاصة في الإرشاد، وفي ضوء الأدبيات والدراسات التي تناولت البرامج الإرشادية والتي أثبتت من خلالها يمكن تعديل السلوك عن طريق الإرشاد والتوجيه وأحد الأساليب الفعالة في التخطيط وهو يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية والفائدة وبأقل التكاليف.

الشكل (1) يوضح الخطوات المتبعة في البرنامج الإرشادي حسب نظام (التخطيط والبرمجة والميزانية)

وخطوات التخطيط برنامج الإرشاد بناء على هذا النظام هي:

أولاً: تحديد الحاجات: وهي الحجر الأساس في عملية التخطيط إذ تم تحديد احتياجات الطالبات او المجموعة المراد تقديم الخدمات إليها, وكذلك هي مجموعة الخطوات التي ينبغي على المرشد أن يقوم بها ومعرفة المفردات الأساسية التي يستند إليها في صياغة أهداف البرنامج.

ولتحديد احتياجات أفراد العينة اعتمد الباحثان على عدد من المعطيات لصياغة موضوع الجلسات الإرشادية كما يأتي :

1- نتائج مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل الذي طبق على عينة التجريب ثم تم حساب الوسط المرجح والوزن المثوي لكل فقرة, وكان معيار تحديد المشكلات الحادة هو (2.5), أي أنّ الفقرة التي تحصل على درجة اقل من الوسط المرجح المذكور تعبر عن وجود مشكلة.

2- تم تحديد عدد من المشكلات لغرض تحديد ما يقابلها من الحاجات الإرشادية.

3- تم تحديد (10) حاجات تمثل الحاجات السلبية لدى الطالبات وهذه الحاجات تساهم في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

ثانياً: تحديد الأولويات تم تحديد أولويات العمل في البرنامج الإرشادي في ضوء ترتيب فقرات مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل تصاعدياً بحسب الوسط المرجح والوزن المثوي لها, إذ وجد بأنّ جميع الفقرات حصلت على درجة اقل من الوسط المرجح المذكور, وهذا يعني أن المشكلة الموجودة عند الطالبات في جميع فقرات المقياسيين ال(48) دون استثناء.

ثالثاً: تحديد الأهداف: تم صياغة هدف البرنامج الإرشادي هو تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة, ثم الأهداف الفرعية الأخرى على وفق الحاجات التي تم تشخيص أولوياتها.

رابعاً: أيجاد برامج ونشاطات لتحقيق الأهداف لتحقيق أهداف البرنامج الإرشادي اعتمد الباحثان على أسلوب العلاج الواقعي واستعان بمحتوى البرنامج الإرشادي من الأدبيات والمصادر الآتية :

- الدراسات السابقة التي اعتمدت البرامج الإرشادية فيها لتعديل اتجاهات الطالبات للاستفادة منها في البحث الحالي .

- الأدبيات الخاصة المتعلقة بالحاجات والأهداف والأنشطة الملائمة لطبيعة الدراسة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في النادي ، وبناءً على ذلك تم تحديد الاستراتيجيات الخاصة بأسلوب العلاج الواقعي .
- محتوى البرنامج الإرشادي الخاص بأسلوب العلاج الواقعي ، إذ حدد الباحثان الاستراتيجيات الآتية للتدريب:

1- تقديم الموضوع:

ويتضمن إعطاء أفراد المجموعة التجريبية موضوع الجلسة الإرشادية وأهميتها بالنسبة إليهم وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في الحياة الواقعية وقام الباحثان بشرح موضوع الجلسة بشكل مختصر ومفهوم لكي تتمكن الطالبة من معرفة السلوك الذي يتدرين عليه، وحرص الباحثان على توضيحها على شكل مثال مستمد من واقع المنافسة.

2- الخطوات الواقعية لتعلم السلوك (الواقع) :

والمقصود بهذه الخطوة أن الفرد ممكن أن يتعلم السلوك الصحيح والواقعي من خلال إدراكه للعالم الحقيقي الذي يعيش فيه وأن حاجاتهم يجب أن يكون إشباعها ضمن المعقول، وقد حدد الباحثان هذه المراحل بشكل خطوات متتابعة من خلال وسائل العرض الشرح المتبعة.

3- أنموذج لمسؤولية سلوكية (المسؤولية):

ويقصد به موقف سلوكي معين يتم صياغته على شكل سؤال أو مثال مستمد من واقع الدراسة بحيث يكون مرافقا مع موضوع الجلسة، وقد استمد الباحثان الأسئلة والأمثلة من مجالات مقياسي الميول المهنية وتصورات ويتم ذلك من خلال اتفاق محتواها مع موضوع الجلسة الإرشادية .

4- سؤال من الواقع (الصحيح) :

ويقصد به أن يطرح المرشد عدة أفكار وبيصوغها على شكل أسئلة وأمثلة تعطي من الواقع وتكون ذات علاقة وصلة صميمة بموضوع المناقشة والجلسة التي تتضمنها الفكرة المقصودة وما على المرشد سوى أن يصدر أحكاماً ذات قيمة جيدة أو خاطئة على سلوكهم إذ إنَّ الحكم على السلوك ضروري للشخص من أجل أن يوفي بالحاجة إلى تقدير ذاتهم .

5- الفعالية والمرح :

من أجل أن يجعل المرشد التربوي الجلسة الإرشادية أكثر مرونة وبسيطة إليهم ويطلب منهم أن تسأل كل طالبة من ضمن أفراد المجموعة بأن تخبر زميلتها عن فكرة أو موضوع ذات علاقة بموضوع الجلسة الإرشادية ويطلب من أحد المسترشدين بأن يقوم بسرد إحدى الطرف من حياتهم الواقعية وذلك لإضفاء جو من المرح والشعور بالألفة حتى لا يشعروا بأن الجلسة مفروضة عليهم

6- إعادة التعلم

يقوم المرشد بإعادة ما تم تعلمه خلال الجلسة الإرشادية من أفكار وخبرات وموضوعات تم أخذها في الجلسة السابقة ويتم بعدها مناقشة الأفكار التي ترتبط بالجلسة الحالية .

7- تحديد الواجب البيتي (الالتزام)

ويكون ذلك من خلال إعطاء الواجبات البيئية لأفراد المجموعة الإرشادية التي تعلموها في الجلسة لاستعمالها في المنافسات الرياضية كذلك التدريب وذلك من أجل معرفة مدى وفائهم والتزامهم بالسلوك الصحيح الذي تعلموه في الجلسة السابقة وذلك من خلال تدوينه في كراس صغير .

8- التقويم الذاتي

في هذه الخطوة يقوم كل شخص من أفراد المجموعة بإصدار حكم ذاتي على سلوكه بمعنى أن يقوم ما إذا كان سلوكه يتسم بالمسؤولية وأن يبين مدى استفادته شخصيا من الجلسة الإرشادية في الحياة الواقعية من خلال ما يطرحه المرشد على شكل سؤال من الواقع ويتم ذلك في نهاية كل جلسة.

خامسا: التقويم

لغرض التحقق من البرنامج الإرشادي, لاسيما في تحقيق الأهداف التي أعد من أجلها لجأ الباحثان إلى الإجراءات الآتية:

- التقويم الأولي
وتم أجرأوه قبل تنفيذ البرنامج الإرشادي ويتمثل بالمقياس القبلي .
- التقويم البنائي
وتم أثناء تنفيذ البرنامج وبصورة دورية من خلال:

- متابعة المستمرة للطالبات ومعرفة مدى الاستفادة من المعلومات الواردة فيه وفعاليتها في التطبيق العملي.

- الأسئلة المباشرة وغير المباشرة ومعرفة توقعات ومقترحات الطالبات لتقييمهم لأنفسهم ولأعضاء الجماعة في العملية الإرشادية وللجلسة الإرشادية.

- وتم تنفيذه في نهاية كل جلسة، وبهذه الخطوة تم اتخاذ القرار حول الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحالي لإعطائه نتائج إيجابية .

● التقييم النهائي (الختامي)

وتم في نهاية البرنامج الإرشادي ومن خلال إجراء موازنة في المقياس البعدي لملاحظة مدى تأثير المتغير المستقل وهو البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

2-4-5-3 بناء البرنامج الإرشادي

بعد قيام الباحثان بالخطوات السابقة قام بإعداد برنامج إرشادي مستندا إلى نظرية العلاج الواقعي والبرامج الإرشادية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث الحالي في إعداد محتويات الجلسات الإرشادية، وبعد تصميم البرنامج قام الباحثان باستشارة عدد من الخبراء في مجال الإرشاد التربوي والنفسي لإبداء آرائهم بالآتي:

- معرفة مدى صلاحية البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.
- مدى صلاحية أسلوب الإرشاد الواقعي المستعمل.
- مدى صلاحية محتوى الجلسات والأهداف السلوكية.
- الاتفاق على إقامة (10) جلسات (ينظر ملحق 3) , زمن كل جلسة منها (30) دقيقة.
- أي إضافات أو تعديلات تغني البرنامج الإرشادي.

وقد حدد الباحثان صلاحية البرنامج الإرشادي الحالي والأسلوب الإرشادي المستخدم وكفاية عدد الجلسات الإرشادية وأزمنتها ومحتوياتها والأهداف السلوكية المتضمنة فيها .

2-4-5-4 التخطيط لتنفيذ الجلسات الإرشادية

- تهيئة المكان المناسب لتنفيذ البرنامج, وتم اختيار القاعة المغلقة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة الكوفة.
- تحضير وسائل البرنامج الإرشادي وأدواته وهي (السيورة,كراس الواجب البيتي,كرات يد,حاسبة الكترونية شخصية نوع (DELL 1545).
- تحديد المدة الزمنية بعد الاتفاق مع الطالبات إذ تم تحديد الجلسة قبل البدء بمحاضرة مادة كرة السلة ,الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم (الاحد - الخميس) إذ استغرقت كل جلسة (20) دقيقة.

2-4-5-3 تطبيق البرنامج الإرشادي

- 1- تم تنفيذ البرنامج الإرشادي بطريقة الإرشاد الجمعي لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.
- 2- السماح للطالبات أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في أثناء الجلسة الإرشادية بهدف تعديل سلوكهم.
- 3- تم إدارة الجلسات الإرشادية بأسلوب العلاج الواقعي.
 - التمهيد والاستئثار الايجابية من قبل المرشد (الباحثان).
 - تقديم أنموذج لمسؤولية سلوكية.
 - تقديم سؤال من الواقع.
 - الفعالية والمرح من أجل إضفاء جو من المرح والسرور.
 - إعادة ما تم تعلمه في الجلسة السابقة والاستفادة منها.
 - التأكيد على الالتزام من خلال الواجب البيتي والتقييم الذاتي بواسطة تقييم الطالبات لأنفسهم.
- 4- تم تنفيذ البرنامج الإرشادي على طالبات المجموعة التجريبية.
- 5- تم تحديد (10) جلسات إرشادية, ويستغرق زمن كل جلسة (20) دقيقة, وتم تنفيذ الجلسات في أيام (الاحد - الخميس).
- 6- قام المرشدون أثناء الجلسات الإرشادية بعرض بعض المشاهد المثيرة التي تمتاز في المواقف الايجابية التي تساعد المسترشدين .
- 7- إجراء المقياس البعدي في اليوم الأخير من تنفيذ البرنامج الإرشادي .

2-5 الوسائل الإحصائية

- 1- الوسط الحسابي.
- 2- الانحراف المعياري.
- 3- معامل الارتباط البسيط.
- 4- الوزن المئوي.
- 5- الوسط المرجح .
- 6- الحقيبة الإحصائية (SPSS) الإصدار السابع عشر.

3- عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

وباستعراض النتائج التي حصل عليها الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية نحاول تسليط الضوء على اثر البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة، والجدول (2) يبين ذلك.

الجدول (2)

يبين قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة (t) في الاختبارين القبلي والبعدي في مقياسي الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة

الدلالة المعنوية	قيمة (t) المحسوبة *	القياس البعدي		القياس القبلي		المقياس	المجاميع
		±ع	س	±ع	س		
غير معنوي	1.40	5.13	129.14	4.1	109.94	الميول المهنية	المجموعة
غير معنوي	1.49	4.29	124.81	4.4	104.44	تصورات المستقبل	الضابطة
معنوي	11.34	4.77	189.49	3.18	112.75	الميول المهنية	المجموعة
معنوي	10.87	5.37	194.52	4.22	117.55	تصورات المستقبل	التجريبية

● درجة الحرية (10) عند مستوى دلالة (0.05)

يبين الجدول (2) اني جميع النتائج في مقياسي وللاختبارين القبلي والبعدي جاءت معنوية باستثناء المجموعة الضابطة ويعزو الباحثان مما سبق إلى فاعلية البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، والقائم على أساس طريقة الإرشاد الجماعي ومن خلال أسلوب المناقشات الجماعية التي نادى بها (كورت ليفين) في كثير من بحوثه وتجاربه، إذ أشار إلى إن هذا الأسلوب له دور كبير في تعديل اتجاهات الأفراد لأنه يتيح الفرصة لهم لمناقشة آرائهم والتعبير عن أفكارهم بحرية وصراحة، وهذا له تأثير من إضفاء جو من المودة والتآلف، إذ إن مثل هذا الجو الذي يسود الجلسات الإرشادية الجماعية يساعد على اكتساب قيم تربية واجتماعية ايجابية.⁽¹⁾

إن تجربة تطبيق هذا البرنامج الإرشادي أعطت نتائج مشجعة مما يؤكد فاعلية هذا البرنامج في تعديل الاتجاهات من السلبية إلى الإيجابية لدى الطالبات إذ أستعمل الباحثون الإرشاد الجماعي لما له من دور يربط العلاقة بين أفراد المجموعة التجريبية ، فالهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تهيئة الأجواء المناسبة أثناء عملية الإرشاد الذي بموجبه أعطى المرشد الفرصة لكل طالبة داخل المجموعة التجريبية لكي تطور إدراكه ومفاهيمه لنفسه مما يؤهله إلى تحقيق هدفه الخاص به وهو التكيف الصحيح مع نفسه فيما يتعلق برغباته وقدراته الخاصة، فالجو الإرشادي داخل المجموعة كان يتصف بالثقة المتبادلة بين جميع الأطراف والحرص على فهم ما يدور من مناقشات داخل الجلسة الإرشادي.

إما بخصوص أسلوب التعامل في الإرشاد فالأسلوب الواقعي الأجدر بالتنفيذ لاستناده إلى استراتيجيات واضحة ولسهولة تطبيقه ومناسبته مع أعمار الطالبات في معالجة المشكلات التي قد يعانون منها

لذا اعتمد الباحثون بشكل رئيس على هذا الأسلوب للتعامل مع الطالبات (المجموعة التجريبية) وقد كان فعالا في تنمية سلوكهم التي أثبتتها النتائج .

ظهر مما سبق فاعلية البرنامج الإرشادي في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة، إذ إن هناك فروقا دالة بين متوسط اتجاه المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج الإرشادي وبين متوسط المجموعة الضابطة التي لم تخضع إلى أي برنامج إرشادي، مما يدل على أن البرنامج الإرشادي المعد لهذا الغرض له فعالية وتأثير في تعديل سلوك الطالبات.

(1) حامد عبد السلام زهران، التوجيه والإرشاد النفسي، القاهرة، عالم الكتب للطباعة، 1980، ص340.

إنَّ نتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى أن الإرشاد الجماعي يسهم في تعديل اتجاهات الأفراد كدراسة (العادلي ، 1993)(1) ، ودراسة

(العزاوي ، 1997)(2) ودراسة (العامري ، 1999)(3) ، ودراسة (خليل ، 1990)(4) التي أشارت إلى تأثير الإرشاد والتوجيه التربوي على اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنة التدريس ، ودراسة (العبيدي ، 1991)(5) التي توصلت إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى الاتجاه نحو التعليم المهني بعد أن تعرضت إلى برنامج إرشادي ، ودراسة (هدى جلال)(6) ، ودراسة علي صبحي(7) ، وبما أن جلسات البرنامج الإرشادي قد استغرقت (12) جلسة إرشادية تتخللها نشاطات وتوجيهات وشرح لموضوعات تتعلق بلعبة اليد وكذلك استضافة شخصية تربوية والمناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر فإنه ليس بعيداً أن تتأثر آراء ومشاعر واتجاهات هؤلاء الطالبات الذين تعرضوا للبرنامج الإرشادي المذكور وأن يتعدل سلوكهم ولذلك فقد كان الباحثون موفقاً في توظيف أسلوب العلاج الواقعي (لوليم جلاسر) في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة من خلال طريقة الإرشاد الجماعي وعن طريق أسلوب المناقشة الجماعية .

-
- (1) راهية عباس العادلي ، فاعلية الإرشاد الجماعي في مفهوم الذات وتحمل المسؤولية الاجتماعية لدى الأحداث الجانحين ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الأولى (أبن الرشد) ، جامعة بغداد ، 1993.
 - (2) سامي مهدي العزاوي، أثر الإرشاد الجماعي في تعديل الاتجاه السلبي نحو المدرسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 1997.
 - (3) نوال قاسم العامري ؛ بناء برنامج إرشادي لتعديل اتجاهات طلبة الجامعة السلبية نحو الزواج ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية (أبن رشد) ، جامعة بغداد ، 1999 .
 - (4) نداء إبراهيم خليل، أثر الإرشاد والتوجيه التربوي على اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنة التدريس ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 1990 .
 - (5) صباح مرشد العبيدي ، أثر الإرشاد التربوي في اتجاهات طلبة المرحلة المتوسطة نحو التعليم المهني ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الأولى (أبن الرشد)، جامعة بغداد ، 1991 .
 - (6) هدى جلال، بناء وتطبيق برنامج إرشادي في الاتجاه النفسي نحو التربية الرياضية لطالبات الرابع الإعدادي في مركز محافظة بابل، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلية التربية الرياضية، 2008.
 - (7) علي صبحي خلف، اثر برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات الطالبات نحو لعبة الجمناستيك، أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 2007.

ويعزو الباحثان سبب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى عدة أسباب:

- تهيئة الجو المناسب أثناء عملية الإرشاد والتوجيه.
- إعطاء الطالبات فرصة كبيرة داخل المجموعة مما جعل الطالبات يتصرفون بثقة عالية.
- التأكيد من قبل الباحثان على التحدث بحرية من دون خوف أو تقيد مما جعل الطالبات يفكرون بأكثر من حل مناسب.
- استعمل الباحثان استراتيجية فعالة وهي تكوين علاقة إرشادية قوية مع المسترشدين قدم من خلالها المرشد الدعم والتشجيع للمجموعة الإرشادية للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الإرشادية.
- استضافة شخصيات تربوية والمناقشات كان لها اثر واضح في تعديل سلوك الطالبات.
- تبادل الآراء ووجهات النظر بين الطالبات فانه ليس بعيداً أن تتأثر آراء ومشاعر وسلوك هؤلاء الطالبات الذين تعرضوا للبرنامج الإرشادي لذلك كان له الدور الايجابي.

4- الاستنتاجات والتوصيات :

1-4 الاستنتاجات : في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي ، وما لحقها من تفسيرات ، يمكن أن نستنتج ما يأتي:

1- تم بناء برنامج ارشادي هدفه تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة.

2- لم تظهر أية فروق حقيقية في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل عند طالبات المجموعة التي لم يطبق عليها البرنامج الإرشادي.

3- ظهرت فروقا حقيقية في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل عند طالبات المجموعة التي تم تطبيق البرنامج الإرشادي عليها.

4- البرنامج الإرشادي المبني على وفق نظرية العلاج الواقعي والقائم على أساس طريقة الإرشاد الجمعي ومن خلال أسلوب المناقشات الجماعية كان له الأثر الواضح في تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة

4-2 التوصيات : في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصل البحث الحالي إلى بعض التوصيات وكانت على النحو الآتي :

1- الاستفادة من البرنامج الإرشادي تطوير الميول المهنية وتصورات المستقبل لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة الذي قام الباحثان بأعداده وتطبيقه .

2- أن الأساليب التي اتجه إليها(وليم جلاسر) مهمة في بناء البرامج الإرشادية الخاصة بتعديل سلوك الطالبات.

3- استحداث مركز خاص للإرشاد التربوي والنفسي في الأندية الرياضية.

4- استحداث مراكز في مديريات الشباب أو اللجنة الاولمبية وتكون بخدمة الرياضيين في المؤسسات الأخرى.

5- ضرورة إلقاء محاضرات نوعية على الطالبات أثناء الوحدات التعليمية من قبل مختص في الإرشاد النفسي وعلم نفس الرياضة.

6- الاستفادة من هذا البرنامج لبناء برنامج إرشادي على لعبة أخرى.

القيمة التنبؤية للإنجاز الرقمي بدلالة أطوال الأطراف السفلى للاعبين المتقدمين في الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب)

أ.د. ثائر داود سلمان / كلية الطب – جامعة بغداد

الملخص

أن فعالية الوثب العالي واحدة من فعاليات الساحة والميدان التي شملها التطور الواسع والمتسارع إذ تم في هذه الفعالية اختيار الباحث لطريقة القفوس (الفوسبوري فلوب) موضوع للدراسة والتي تحظى بأهمية بالغة لدى الممارسين نظراً للمتغيرات الكثيرة ولصعوبة وجمالية الحركة إضافة للمواصفات الجسمية الخاصة التي يتميز بها واثبوا هذه الطريقة ، لذا فإن التنبؤ العلمي يعد شرطاً أساسياً من شروط المعرفة العلمية لإتخاذ القرارات المستقبلية لإختيار أفضل الوثابيين في فعالية الوثب العالي بكفاءة عالية للوصول إلى المستويات العليا وتحقيق الإنجازات في البطولات . وكانت أهداف البحث كما يلي :

1. التعرف على نسبة مساهمة أطوال الأطراف السفلى والإنجاز الرقمي في فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) للمتقدمين .

2. التعرف على المعادلات التنبؤية للإنجاز الرقمي في فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) للمتقدمين بدلالة قياسات أطوال الأطراف السفلى .

وقد تمثلت عينة البحث بـ (14) لاعباً بفعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) والمشاركين في بطولة العراق للموسم الرياضي 2017 م ، وقد تمثلت الدراسة بأربعة قياسات جسمية للأطراف السفلى إضافة لإختبار الإنجاز الرقمي ، وبعد معالجة البيانات بإستخدام الإنحدار الخطي المتعدد بطريقة (Stepwise) تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية :

1. هناك نسبة مساهمة لقياسات أطوال الأطراف السفلى في أنجاز الوثب العالي طريقة (الفوسبوري فلوب) .

2. تم التوصل إلى أربعة معادلات تنبؤية خاصة لإنجاز فعالية الوثب العالي طريقة (الفوسبوري فلوب) وبدلالة النماذج الأربعة والتي كانت كالتالي :

- الأنموذج الأول / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.631 + (0.125 \times \text{طول الرجل})$.
- الأنموذج الثاني / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.568 + (0.544 \times \text{طول الرجل}) + (0.807 \times \text{طول الفخذ})$.
- الأنموذج الثالث / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.358 + (0.596 \times \text{طول الرجل}) + (0.692 \times \text{طول الفخذ}) + (0.257 \times \text{طول الساق})$.

- الأنموذج الرابع / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.482 + (0.599 \times \text{طول الرجل}) + (0.728 \times \text{طول الفخذ}) + (0.272 \times \text{طول الساق}) + (0.079 \times \text{طول القدم})$.

أما التوصيات فكانت كما يلي :

1. ضرورة الاهتمام بالقياسات الجسمية للأطراف السفلى لوثابي القفز العالي والاعتماد عليها كأحد أسس الاختيار .
2. إجراء دراسات أخرى مشابهة للقياسات الجسمية مع إنجاز فعاليات رياضية أخرى .
3. إجراء دراسات أخرى مشابهة للقياسات الجسمية التي لم يتم تناولها مع إنجاز فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) .
4. إجراء دراسات أخرى للإختبارات البدنية والوظيفية مع إنجاز فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) .

الكلمات المفتاحية / القيمة التنبؤية ، الأطراف السفلى ، الفوسبوري فلوب

The Predictive Value Of Digital Achievement In Terms Of The Lengths Of The Lower Limbs Of The Advanced Players In The High Jump (Fawsbury Flop)

Prof. Dr. Thaer Dawood Salman AlQaisi

Faculty of Medicine / University of Baghdad

The effectiveness of the high jump is one of the activities of the arena and the field covered by the wide and rapid development. In this event, the researcher chose the method of curvature (fospery flop) subject of study, which is of great importance to practitioners due to the many variables and the difficulty and aesthetics of movement in addition to the specific physical characteristics characterized by This method, therefore, scientific prediction is a prerequisite for scientific knowledge to make future decisions to choose the best in the high jump efficiency to reach high levels and achieve achievements in tournaments. The research objectives were as follows:

1. Identify the percentage of the contribution of the lower limbs length and the digital achievement in the high jump operation in the way of the fusible flop for the applicants.
2. Identification of the predictive equations of digital achievement in the high jump performance in the way of the fuspори flop for the applicants in terms of measurements of the lengths of the lower limbs.

The study sample consisted of (14) players in high jump (Fawsbury Flop) and participants in the Iraqi championship for the sports season 2017. The study consisted of four body measurements of the lower limbs in addition to the digital achievement test. After processing the data using the multiple linear regression in Stepwise)) The following conclusions were reached:

1. There is a percentage contribution to the measurements of the lengths of the lower limbs in the high jump (Fossbury Flop) method.
2. Four special predictive equations were obtained to achieve the high jump efficiency of the Fossbury Flop method in terms of the four models which were as follows:

- Model 1 / Equation of achievement prediction = $1.631 + (0.125 \times \text{man length})$.

- Second model / Equation of achievement prediction = $1.568 + (0.544 \times \text{man length}) + (0.807 \times \text{thigh length})$.

- Model III / Equation of achievement prediction = $1.358 + (0.596 \times \text{length of the man}) + (0.692 \times \text{thigh length}) + (0.277 \times \text{leg length})$.

- Model IV / Equation of achievement prediction = $1.482 + (0.599 \times \text{man length}) + (0.728 \times \text{thigh length}) + (0.272 \times \text{leg length}) + (0.079 \times \text{foot length})$.

The recommendations were as follows:

1. The importance of attention to the physical measurements of the lower limbs of the high jump anchor and to rely on it as a basis for selection.
2. Conduct other studies similar to physical measurements with the completion of other sports activities.
3. Conduct other studies similar to the physical measurements that were not dealt with the completion of high jump efficiency in the way (Fawsbury Flop).
4. Conducting other studies of physical and functional tests with the achievement of the high jump efficiency in the way of the phosphory flop.

1- التعريف بالبحث

1 - 1 المقدمة وأهمية البحث :

تعد الاختبارات والمقاييس من الوسائل العلمية المهمة التي يمكن أن تبين مدى صلاحية أية أداة أو برنامج ومدى تحقيقه للأهداف الموضوعية ولا سيما في المجال الرياضي كونه يتعامل مع لغة الأرقام والإنجازات .

وأن التقدم الذي يجري في العالم هو ليس وليد الصدفة وإنما هو ناتج عن البحث العلمي والجهود التي تبذل من الخبراء والمدرّبين في المجال الرياضي وبطرق منتظمة بغية الوصول إلى أفضل الإنجازات في المحافل الدولية وفي كافة الألعاب الرياضية ، لذلك أصبح من الأهمية بمكان معرفة القياسات الجسميّة التي تعتبر الدعائم الأساسية الواجب توافرها للوصول بالفرد الرياضي لأعلى مستوى ممكن إذ أن التركيب الهيكلي للجسم وقياساته الجسميّة تلعب دوراً كبيراً أساسياً في الأداء الرياضي وتعتبر أساس النجاح أو الفشل للنشاط الممارس وهذا ما أشارت له العديد من الدراسات ، إذ أن توافرها يعطي فرصة أكبر لإستيعاب الأداء الحركي السليم للمهارات لذا أحتلت القياسات الجسميّة مكاناً هاماً في المجالات الرياضية المختلفة .

وأن فعالية الوثب العالي واحدة من فعاليات الساحة والميدان التي شملها التطور الواسع والمتسارع إذ تم في هذه الفعالية اختيار الباحث لطريقة القوس (الفوسبوري فلوب) موضوع للدراسة والتي تحظى بأهمية بالغة لدى الممارسين نظراً للمتغيرات الكثيرة ولصعوبة وجمالية الحركة إضافة للمواصفات الجسميّة الخاصة التي يتميز بها واثبوا هذه الطريقة .

لذا فإن التنبؤ العلمي يعد شرطاً أساسياً من شروط المعرفة العلمية لإتخاذ القرارات المستقبلية لإختيار أفضل الواصلين في فعالية الوثب العالي بكفاءة عالية للوصول إلى المستويات العليا وتحقيق الإنجازات في البطولات .

وتكمن أهمية البحث بمحاولة التعرف على معادلات التنبؤ للإنجاز الرقمي بدلالة أطوال الأطراف السفلى للاعبين المتقدمين بفعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) بإستخدام وسيلة إحصائية متقدمة والمتمثلة بالإنحدار الخطي المتعدد بغية الوصول إلى نتائج علمية دقيقة تخدم كل من اللاعب والمدرّب والباحثين .

1 - 2 مشكلة البحث :

تعد عملية اختيار اللاعبين من أكبر وأكثر المشاكل التي تواجه كثيراً من المدرّبين والعاملين في مجال الكشف عن الموهوبين في المجال الرياضي لذا فإن التنبؤ يعد هو أحد الوسائل التي تكون جوهر عملية الإختيار .

كما أن فعالية الوثب العالي التي شهدت تطوراً مذهلاً على جميع المستويات ، والتي تؤدي في مجال ركض محدد وتطبق ثلاث خطوات وتحويل السرعة الأفقية إلى عمودية ثم القيام بلف وأجتياز العارضة والهبوط على البساط ، لذا فإن هذه الفعالية تتميز بتعدد العوامل التي تسهم في أدائها وأن هذه المراحل تحتاج إلى واثب ذو مواصفات جسميّة خاصة ومميزة إذ أن الرياضي الذي لا يمتلك هذه القياسات سوف يتعرض إلى مشاكل عدة وسيبذل جهد ووقت يفوق ما يبذله الرياضي الذي يتمتع بالقياسات الجسميّة الخاصة بالفعالية .

أن عملية إستخراج معادلات التنبؤ والإكتفاء بها لا يعطي حلاً كاملاً لإنجاح عملية الإختيار ما لم يتم تناولها بالعرض والتفسير وإستخدامها من قبل المدربين القائمين على هذه المسابقة ، كما إن عدم وجود دراسات سابقة قد تناولت معرفة معادلات التنبؤ للإنجاز الرقمي بدلالة قياسات الأطراف السفلى لدى لاعبي فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) على حد علم الباحث ، لذا أرتأى الباحث تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل ومحاولة معرفة معادلات التنبؤ للإنجاز الرقمي بدلالة قياسات أطوال الأطراف السفلى للاعبين المتقدمين بفعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) بغية الوصول إلى نتائج نهائية تخدم اللاعبين والمدربين .

1 – 3 أهداف البحث :

1. التعرف على نسبة مساهمة أطوال الأطراف السفلى والإنجاز الرقمي في فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) للمتقدمين .
2. التعرف على المعادلات التنبؤية للإنجاز الرقمي في فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) للمتقدمين بدلالة قياسات أطوال الأطراف السفلى .

1 – 4 مجالات البحث :

- 1 - 4 - 1 المجال البشري : اللاعبين المتقدمين بفعالية الوثب العالي للموسم الرياضي (2017 – 2018م) .
- 1 - 4 - 2 المجال الزماني : للفترة من 22 / 9 / 2017 ولغاية 30 / 10 / 2017 .
- 1 - 4 - 3 المجال المكاني : ملاعب الساحة والميدان الخاصة بوزارة الشباب والرياضة .

3 – منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :

3 – 1 منهج البحث :

تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح لملائمة لطبيعة البحث .

3 – 2 عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغة (14) لاعبا ً يمثلون أندية ومؤسسات العراق بفعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) والمشاركين في بطولة العراق في الساحة والميدان للموسم الرياضي 2017 م ، وعلى وفق ما وردت أسمائهم في أستمارة البطولة التي أقيمت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد .

3 – 3 الأجهزة والأدوات المستخدمة بالبحث :

قام الباحثان بإستخدام الأجهزة والأدوات التالية (المصادر والمراجع العربية والأجنبية ، المقابلات الشخصية ، شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) ، أستمارة تسجيل القياسات الجسمية (فردية) ، أستمارة تسجيل إنجاز فعالية الوثب العالي (فردية) ، جهاز حاسبة لابتوب نوع hp625 ، أقراص ليزرية CD – DVD ، ملاعب الساحة والميدان لوزارة الشباب والرياضة ، جهاز الوثب العالي قانوني ، شريط قياس طول 1.5م ، أشرطة لاصقة ملونة) .

3 – 4 إجراءات البحث

3 – 4 – 1 تحديد القياسات الجسمية :

تم أعتداد القياسات الجسمية من النقط التشريحية التي أتفقت عليها المصادر ومنها (صلاح الدين حسن 1993)⁽¹⁾ ، (محمد صبحي حسانين 1996)⁽²⁾ ، (محمد شحاته 2004)⁽³⁾ ، (مروان عبد المجيد 1999)⁽⁴⁾ وقد تمثلت القياسات الجسمية بما يلي :

- قياسات خاصة بأطوال الأطراف السفلى وعددها (4) تمثل (طول الرجل ، طول الفخذ ، طول الساق ، طول القدم) .

-
1. صلاح الدين حسن قادوس ؛ الاسس العلمية الحديثة لتقويم الاداء الحركي : (القاهرة , مكتبة النهضة المصرية 1993) ص 225-227 .
 2. محمد صبحي حسانين ؛ القياسات والتقويم في التربية البدنية والرياضية ؛ ج2 , ط3 : (مصر , دار الفكر العربي , 1996) ص53 .
 3. محمد ابراهيم شحاته محمد جابر ؛ القياسات الجسمية واختبارات الاداء الحركي : (الاسكندرية , منشأة المعارف , 1995) ص 29 .
 4. مروان عبد المجيد ؛ الاختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضية , ط1 : (الأردن , دار الفكر للطباعة 1999) ص 63 .

قام الباحث بإجراء تجربة أستطلاعية بتاريخ 24 / 9 / 2017 م على (4) واثبين يمثلون ناديي الشرطة الرياضي والجيش بألعاب الساحة والميدان ومن خارج حدود العينة من أجل التأكد من معرفة فريق العمل المساعد للنقاط التشريحية التي سيتم على وفقها أخذ القياسات الجسمية للأطراف السفلى للواثبين ولتلافي الأخطاء التي قد تصادف الباحث أثناء أخذ القياسات الجسمية لعينة العمل الرئيسة .

3 - 6 التجربة الرئيسية :

قام الباحث بإجراء القياسات الجسمية للأطراف السفلى بتاريخ 3 / 10 / 2017 على اللاعبين المتقدمين بالوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) والبالغ عددهم (10) واثبين يمثلون أندية العراق والمشاركين في بطولة الأندية ومؤسسات العراق في الساحة والميدان ، وقد أخذت القياسات الجسمية للأطراف السفلى للواثبين في ملاعب الساحة والميدان في وزارة الشباب والرياضة / بغداد ، كما تم أخذ النتائج النهائية لإنجاز الواثبين بفعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) في البطولة .

3 - 7 الوسائل الاحصائية :

تم استخدام البرنامج الجاهز (*IBM SPSS Vr24*) من أجل أستخراج المعالجات الاحصائية التالية :

1. الوسط الحسابي .
2. الانحراف المعياري .
3. معامل الارتباط البسيط (بيرسون *Person*) .
4. الإنحدار الخطي المتعدد بطريقة (*Stepwise*) .

4 - عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

4 - 1 عرض وتحليل ومناقشة القياسات الجسمية وإنجاز الوثب العالي :

4 - 1 - 1 الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لقياسات أطوال الأطراف السفلى وإنجاز الوثب العالي :

نلاحظ من خلال الجدول (1) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات البحث حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير طول الرجل (96.26) بإنحراف معياري (4.98) فيما بلغت قيمة الوسط الحسابي لطول الفخذ (43.73) وبإنحراف معياري (2.62) وبلغت قيمة الوسط الحسابي لطول الساق (45.84) وبإنحراف معياري (2.53) ، في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي لطول القدم (26.76) بإنحراف معياري (1.14) وبلغت قيمة الوسط الحسابي لإنجاز الوثب العالي (1.920) بإنحراف معياري (0.120) ، كما يلاحظ بأن جميع قيم معاملات الإلتواء ولجميع المتغيرات كانت أقل من (+1) (-1) مما يدل على حسن توزيع المتغيرات تحت المنحنى الاعتدالي وتجانسها .

الجدول (1)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لقياسات الأطراف السفلى

وإنجاز الوثب العالي

ت	المتغيرات	المتوسط الحسابي	الوسيط	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
1	طول الرجل	96.26	98	4.98	- 0.020
2	طول الفخذ	43.73	44	2.62	- 0.288
3	طول الساق	45.84	45	2.53	0.425
4	طول القدم	26.76	27	1.14	0.186
5	إنجاز الوثب العالي	1.920	1.900	0.120	0.441

4-1-2 علاقة الارتباط بين قياسات أطوال الأطراف السفلى مع إنجاز الوثب

العالي :

قام الباحث بإستخراج العلاقة بين قياسات أطوال الأطراف السفلى (طول الرجل ، وطول الفخذ ، وطول الساق ، وطول القدم) مع إنجاز الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) من خلال أستخدام قانون معامل الارتباط البسيط لبيرسون ، وقد توصل الباحث إلى مصفوفة ارتباطات بينية تتضمن (10) معاملات ارتباط لم تحسب الخلايا القطرية بأن جميع المتغيرات لها علاقة ذات دلالة معنوية مع إنجاز الوثب العالي وذلك لكون جميع قيم (p-value) والتي يرمز لها بالرمز (Sig) كانت أصغر من القيمة المعتمدة والمحددة سلفاً وبالبالغة (0.05) مما يدل على تمتعها جميعاً بالمعنوية وكما موضح في الجدول (2) .

الجدول (2)

يبين معاملات الارتباطات بين قياسات أطوال الأطراف السفلى

مع إنجاز الوثب العالي

5	4	3	2	1	
0.727	0.445	0.570	0.828	1	1
0.021	0.000	0.001	0.000		Sig
0.627	0.537	0.612	1		2
0.003	0.000	0.026			Sig
0.701	0.510	1			3
0.000	0.032				Sig
0.442	1				4
0.000					Sig
1					5

4 - 1 - 3 التحليل المنطقي للانحدار الخطي المتعدد لقياسات أطوال الأطراف

السفلى مع إنجاز الوثب العالي ومناقشتها :

بإستخدام الإنجاز لفعالية الوثب العالي كمتغير تابع قام الباحث بإستخدام الانحدار الخطي المتعدد بطريقة (Stepwise) لإستخراج نسبة مساهمة القياسات الجسمية الخاصة بأطوال الأطراف السفلى في إنجاز فعالية الوثب العالي للاعبين المتقدمين وكما موضح في الجدول (3) .

الجدول (3)

يبين نسبة مساهمة قياسات أطوال الأطراف السفلى في الإنجاز

نسبة المساهمة	قيمة (ت) والدلالة	معامل الإنحدار	قيمة (ف) والدلالة	المقدار الثابت	معامل الانحدار المصحح	معامل التحديد	معامل الارتباط المتعدد	المتطلبات	الإنموذج
7.4%	0.416 0.000	0.125	0.173 0.002	1.631	-0.074	0.016	0.125	طول الرجل	1
6.4%	1.091 0.002	-0.544	0.289 0.000	1.568	0.064	0.220	0.469	طول الرجل	2
	1.619 0.010	0.807						طول الفخذ	
1.4%	1.152 0.000	-0.596	0.414 0.001	1.358	0.014	0.260	0.510	طول الرجل	3
	1.289 0.012	0.692						طول الفخذ	
	0.702 0.000	0.257						طول الساق	
	1.095 0.000	-0.599						طول الرجل	

%10.3	1.230	0.728	0.602	1.482	0.103 -	0.265	0.515	طول الفخذ	4	
	0.000							0.000		طول الساق
	0.692	0.272								
	0.000									
	0.215	0.079-								طول القدم
	0.000									

أظهرت نتائج التحليل المنطقي للانحدار الخطي المتعدد كما موضحه في الجدول (3) أن نسبة مساهمة قياسات أطوال الأطراف السفلى في الإنجاز هي أربعة معادلات تنبؤية ، ومن خلال معطيات الجدول (3) تكون المعادلات التنبؤية لإنجاز الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) بدلالة القياسات الجسمية لأطوال الأطراف السفلى كانت كما يلي :

النموذج الأول : (طول الرجل) بلغ معامل الارتباط المتعدد (0.125) ومعامل التحديد (0.016) ومعامل الانحدار المصحح (- 0.74) وبلغ المقدار الثابت (1.631) وقيمة (ف) المحسوبة (0.173) عند مستوى دلالة (0.002) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد ($0.05 \geq$) في حين بلغت قيمة (ت) المحسوبة (0.416) عند مستوى دلالة (0.000) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد ($0.05 \geq$) وحقق نسبة مساهمة (7.4 %) . ومن خلال معطيات الجدول (3) فإن معادلة التنبؤ في الإنجاز بدلالة النموذج الأول هي :

$$\text{معادلة التنبؤ بالإنجاز} = 1.631 + (0.125 \times \text{طول الرجل}) .$$

النموذج الثاني : (طول الرجل ، طول الفخذ) بلغ معامل الارتباط المتعدد (0.469) ومعامل التحديد (0.220) ومعامل الانحدار المصحح (0.064) وبلغ المقدار الثابت (1.568) وقيمة (ف) المحسوبة (0.289) عند مستوى دلالة (0.000) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد ($0.05 \geq$) في حين بلغت قيم (ت) المحسوبة (1.091 ، 1.619) على التوالي عند مستوى دلالة (0.002 ، 0.010) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد ($0.05 \geq$) وحقق نسبة مساهمة (6.4 %) .

ومن خلال معطيات الجدول (3) فإن معادلة التنبؤ في الإنجاز بدلالة الأنموذج الثاني هي :

$$\text{معادلة التنبؤ بالإنجاز} = 1.568 + (0.544 \times \text{طول الرجل}) + (0.807 \times \text{طول الفخذ}) .$$

الأنموذج الثالث : (طول الرجل ، طول الفخذ ، طول الساق) بلغ معامل الارتباط المتعدد (0.510) ومعامل التحديد (0.260) ومعامل الانحدار المصحح (0.014) وبلغ المقدار الثابت (1.358) وقيمة (ف) المحسوبة (0.414) عند مستوى دلالة (0.001) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد (≥ 0.05) في حين بلغت قيمة (ت) المحسوبة (1.152) ، (1.289 ، 0.702) على التوالي عند مستوى دلالة (0.000 ، 0.012 ، 0.000) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد (≥ 0.05) وحقق نسبة مساهمة بلغت (1.4 %).

ومن خلال معطيات الجدول (3) فإن معادلة التنبؤ في الإنجاز بدلالة الأنموذج الثالث هي :

$$\text{معادلة التنبؤ بالإنجاز} = 1.358 + (0.596 \times \text{طول الرجل}) + (0.692 \times \text{طول الفخذ}) + (0.257 \times \text{طول الساق})$$

الأنموذج الرابع : (طول الرجل ، طول الفخذ ، طول الساق ، طول القدم) بلغ مقدار معامل الارتباط المتعدد (0.515) ومعامل التحديد (0.265) ومعامل الانحدار المصحح (- 0.103) وبلغ المقدار الثابت (1.482) وقيمة (ف) المحسوبة بلغت (0.602) عند مستوى دلالة (0.000) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد (≥ 0.05) في حين بلغت قيمة (ت) المحسوبة (1.095 ، 1.230 ، 0.692 ، 0.215) على التوالي عند مستوى دلالة (0.000 ، 0.000 ، 0.000) وهي مساهمة معنوية لأنها أقل من مستوى الدلالة المعتمد (≥ 0.05) وحققت نسبة مساهمة (10.3 %).

ومن خلال معطيات الجدول (3) فإن معادلة التنبؤ في الإنجاز بدلالة الأنموذج الرابع هي :

$$\text{معادلة التنبؤ بالإنجاز} = 1.482 + (0.599 \times \text{طول الرجل}) + (0.728 \times \text{طول الفخذ}) + (0.272 \times \text{طول الساق}) + (0.079 \times \text{طول القدم}) .$$

مناقشة النتائج :

من الجدول (3) نلاحظ بأن جميع المتغيرات تتعلق بأطوال الأطراف السفلى وقد حققت نسب مساهمة مختلفة في إنجاز الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) ، إذ تبين أن لهذه المساهمة دور كبير لرجل الوثاب في مستوى الإنجاز وتظهر أهميتها في أكتساب السرعة أثناء الركضة التقريبية والقوة أثناء لحظة الارتقاء وهذه النتيجة تتفق مع ما أكده (قاسم حسن وآخرون 1990) " أن الركضة التقريبية تعتبر المصدر الأساسي في أكتساب لاعب الوثب العالي السرعة الأفقية المناسبة لأداء مرحلة النهوض وهذا يعتمد على طول الخطوة وتردها ويرتبط بطول الرجل فكلما كانت الرجل طويلة كلما كانت مسافة الخطوة أكبر " (1) .

كما تتفق أيضاً مع ما أشار إليه (محمد صبحي 2003) " بأن الطول ذا أهمية كبرى في العديد من الأنشطة الرياضية سواء كان الطول الكلي للجسم أو طول بعض أطراف الجسم كطول الذراعين وطول الرجلين ، كما أن تناسق طول الأطراف مع بعضها له أهمية بالغة في أكتساب التوافقات العصبية العضلية في معظم الأنشطة الرياضية " (2) .

لذا تكون عملية التأثير والتحكم في تغيير أطوال الجسم لصالح اللعبة أمر صعب جداً لأنه مرتبط بعملية نمو جسم الإنسان وهذا الطرح يتفق مع رأي (ريسان خريبط وثنائر داود 1992) نقلاً عن (بولجا كوفان ج) " أن بعض المواصفات المورفولوجية لا تتغير كثيراً تحت تأثير التدريب مثل الأطوال الجسمية فإنه من الأهمية بمكان الارتكاز عليها عند الاختيار " (3) .

1. قاسم حسن وآخرون ؛ التدريب في ألعاب الساحة والميدان : (جامعة بغداد ، مطبعة الجامعة ، 1990) ص 208 .
2. محمد صبحي حسنين ؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ، ج2 ، ط5 : (القاهرة ، دار الفكر العربي ، 2003) ص46 .
3. ريسان خريبط مجيد و ثائر داود سلمان ؛ طرق تصميم بطاريات الاختبار والقياس في التربية الرياضية : (البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، 1992) ص261 .
4. بسطيس أحمد ؛ المدخل إلى أهمية العمل البليومتر (نشرة الألعاب القوى ، الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة / مركز القمة الأقليمي ، الحلقة الأولى ، العدد 19 ، القاهرة ، 1996) ص432 .

كما أن الباحث يرى أن زيادة طول الفخذ والساق يعني زيادة في طول الرجل الكلي وتأثير كل منها يؤثر على طول الرجل والتي هما من العوامل المهمة والتي لها تأثير خاص عند أداء فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) ، وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره (بسطويسي أحمد 1996) " أن طول الجسم يعمل على ارتفاع نقطة انطلاق الأداة من جهة ومن جهة أخرى تعمل بعض عظام الجسم الطويلة بنظام الروافع ، فكلما كانت العظام طويلة أعطت كمية حركية أكبر " (4) .

كما أن لطول القدم دور مهم في حركة القدمين للوثب إذ تشكل القدم نقطة ارتكاز الجسم على الأرض والتي تتطلب إنزانياً وثباتاً بالقدمين ، وأن طول القدم يساعد الوثب على أن يكون أكثر استعداداً وأكثر توازناً في الأداء خلال الركضة التقريبية وفي لحظة الارتكاز للإرتقاء والوثب من أسفل العارضة لأنه كلما زاد طول القدم توسعت قاعدة أستناده أكثر ليحقق إنزانياً أكثر وكذلك إعطاء حرية الحركة في أثناء نقل ثقل الجسم من القدم الأمامية إلى القدم الخلفية ، كما أن طول القدم يقع عليه من عبئ أثناء لحظة الارتكاز للإرتقاء من تأثير ثقل الجسم والسرعة الأفقية وتحويلها إلى سرعة عمودية ، أن النتيجة التي تم التوصل إليها تتفق أيضاً مع ما أكده (عبد الرحمن حميد 2009) " حيث أن القدم لحظة الارتكاز تعمل على الإقلال من السرعة الأفقية لخلق الشروط الضرورية للإرتقاء بقوة وسرعة عمودية ويمكن تقدير الدور الذي تلعبه قدم الارتكاز بالاشتراك مع الرجل الحرة التي تنتج لنا السرعة النهائية للإرتكاز وتعرف السرعة الابتدائية للنهوض " (1) .

ويتفق أيضاً مع ما أشار إليه (قاسم حسن وآخرون 1990) " عند وضع قدم الارتكاز على الأرض تبدأ مرحلة الإيقاف (القصور الذاتي) نتيجة وزن الجسم وتعجيل حركة أعضاء المرجحة لتوليد الدوران الضروري باتجاه العارضة " (2) .

-
1. عبد الرحمن عبد الحميد زاهر ؛ ميكانيكية تدريب وتدريب مسابقات ألعاب القوى ، ط1 : (القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 2009) ص 47 .
 2. قاسم حسن وآخرون ؛ مصدر سبق ذكره : 1990 ، ص 210 .

5 – الاستنتاجات والتوصيات

5 – 1 الاستنتاجات :

من خلال عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها توصل الباحث لما يلي :

3. هناك نسبة مساهمة لقياسات أطوال الأطراف السفلى في إنجاز الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) .

4. تم التوصل إلى أربعة معادلات تنبؤية خاصة لإنجاز فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) وبدلالة النماذج الأربعة والتي كانت كالتالي :

- الأنموذج الأول / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.631 + (0.125 \times \text{طول الرجل})$.
- الأنموذج الثاني / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.568 + (0.544 \times \text{طول الرجل}) + (0.807 \times \text{طول الفخذ})$.
- الأنموذج الثالث / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.358 + (0.596 \times \text{طول الرجل}) + (0.692 \times \text{طول الفخذ}) + (0.257 \times \text{طول الساق})$.
- الأنموذج الرابع / معادلة التنبؤ بالإنجاز = $1.482 + (0.599 \times \text{طول الرجل}) + (0.728 \times \text{طول الفخذ}) + (0.272 \times \text{طول الساق}) + (0.079 \times \text{طول القدم})$.

5 – 2 التوصيات :

5. ضرورة الاهتمام بالقياسات الجسمية للأطراف السفلى لوثبي القفز العالي والاعتماد عليها كأحد أسس الاختيار .
6. إجراء دراسات أخرى مشابهة للقياسات الجسمية مع إنجاز فعاليات رياضية أخرى .
7. إجراء دراسات أخرى مشابهة للقياسات الجسمية التي لم يتم تناولها مع إنجاز فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) .
8. إجراء دراسات أخرى للإختبارات البدنية والوظيفية مع إنجاز فعالية الوثب العالي بطريقة (الفوسبوري فلوب) .

المصادر

1. بسطويسي أحمد ؛ المدخل إلى أهمية العمل البليومتريك : (نشرة الألعاب القوى ، الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة / مركز القمة الأقليمي ، الحلقة الأولى ، العدد 19 ، القاهرة ، 1996) .
2. ريسان خريبط مجيد و ثائر داود سلمان ؛ طرق تصميم بطاريات الاختبار والقياس في التربية الرياضية : (البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، 1992) .
3. عبد الرحمن عبد الحميد زاهر ؛ ميكانيكية تدريب وتدريب مسابقات ألعاب القوى ، ط1 : (القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 2009) .
4. صلاح الدين حسن قادوس ؛ الاسس العلمية الحديثة لتقويم الاداء الحركي : (القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1993) .
5. قاسم حسن وآخرون ؛ التدريب في ألعاب الساحة والميدان : (جامعة بغداد ، مطبعة الجامعة ، 1990) .
6. محمد أبراهيم شحاته ومحمد جابر بريقع ؛ القياسات الجسمية وأختبار الأدار الحركي : (الاسكندرية ، مطبعة المعرف ، 1995) .
7. محمد صبحي حسانين ؛ القياس والتقويم في التربية الرياضية : ط5 ، (القاهرة ، دار الفكر العربي للطباعة ، 2003)
8. محمد صبحي حسانين ؛ القياسات والتقويم في التربية البدنية والرياضية ؛ ج2 ، ط3 : (مصر ، دار الفكر العربي ، 1996) .
9. مروان عبد المجيد ؛ الاختبار والقياس والتقويم في التربية الرياضية ، ط1 : (الأردن ، دار الفكر للطباعة 1999)

واقع الاستثارة الانفعالية بين الطلاب والطالبات في الامتحانات العملية في ألعاب

(كرة السلة - كرة اليد - الكرة الطائرة)

أ.د. رغداء حمزة السفاح

العراق. جامعة بابل. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

Raghadaa74@gmail.com

الملخص

تعد الاستثارة الانفعالية أحد الانفعالات النفسية الأساسية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى ودقة الأداء المهاري . ومن خلال الملاحظة الميدانية للعديد من الطلاب والطالبات في الدروس العملية لبعض الألعاب الفرعية وامتحاناتها . وجد ان كثير منهم لا يحققون نفس مستوى الأداء أثناء الامتحان مقارنة بما يحققونه أثناء المحاضرات نتيجة لما يتعرضون له من انفعالات وتوترات نفسية عالية نتيجة لرهبة الامتحان . وعليه تم اجراء بحث ميداني وصفي للتعرف على واقع ومستوى الاستثارة الانفعالية بين الطلاب والطالبات عند أداء الامتحانات العملية وبعد معالجة النتائج احصائياً تبين ان الاستثارة الانفعالية لدى الطلاب والطالبات عند أداء الامتحانات بصورة عامة كانت متوسطة . وعدم وجود فروقات في مستوى هذه الاستثارة بين الطلاب والطالبات في الامتحان العملي لمادة كرة السلة . بينما أظهرت النتائج وجود فروقات في الاستثارة الانفعالية وبدرجة كبيرة ما بين الطلاب والطالبات في الامتحان العملي لمادتي كرة اليد والكرة الطائرة ولصالح الطالبات واستناداً للاستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي البحث بضرورة التقليل من الاستثارة الانفعالية السلبية للطلاب والطالبات أثناء الامتحانات العملية والعمل على حث التدريسيين أثناء الامتحانات على زيادة الاستثارة الانفعالية الإيجابية وكيفية تسخيرها لخدمة الأداء .

الكلمات المفتاحية : الاستثارة الانفعالية ، الطلاب والطالبات ، الامتحانات العملية

The Reality of emotional Arousal Among Male and Female Students in Practical Exams in Games (Basketball – Handball – Volleyball)

Prof. Dr. Raghdaa Hamza Alsafah

Iraq. University of Babylon , Faculty of Physical Education and Sport Sciences

Raghadaa74@gmail.com

Abstract

Emotional arousal is an important psychological emotion that directly affects the level and accuracy of skill performance. And through the field observation for many students in the practical lessons of some games and exams, it was found that many of them do not achieve the same level of performance during the exam compared to what they achieve during the lectures since they are exposed to emotional arousal and high psychological tensions due to the test. Accordingly, a descriptive field study was conducted to identify the reality and level of emotional arousal among male and female students during the performance of the practical examinations. After the results were processed statistically, the emotional arousal among male and female students during the exams was generally moderate. The lack of differences in the level of this arousal among male and female students in the practical examination of basketball. While the results showed that there are differences in emotional arousal and to a large extent among male and female students in the practical exam for handball and volleyball and in the favor of female students. Based on the conclusions reached, the researcher recommends the need to reduce the negative emotional arousal among male and female students during the practical exams and to encourage the teaching staff during exams to increase positive emotional arousal and how to harness it to serve performance

Keywords: emotional arousal, students, practical examinations

يشهد العالم تقدماً واضحاً وملموساً في كافة الفعاليات الرياضية وصولاً الى الإنجاز العالي من خلال ادخال كافة العلوم لرفع مستوى الأداء المهاري ، ومن هذه العلوم التي لها التأثير المباشر على نتائج الطلبة علم النفس التربوي الرياضي ، إذ تلعب العوامل النفسية دوراً هاماً في تحقيق الأهداف التعليمية المحددة فهي تؤثر على مستوى الطلبة وقدرتهم في تنفيذ الواجبات الفنية والخطوية . لذلك فإن الاستثارة الانفعالية من العوامل النفسية المهمة ، والذي يمكن ملاحظته من خلال سلوك الطالب في استجاباته للمواقف الرياضية اثناء الأداء المهاري عند أداء الامتحانات العملية . والتقدم في المستوى الرياضي ما هو الا عبارة عن تكيفات وظيفية ونفسية تحدث في الجاهزة الرياضية وتبعاً لها تزداد قدرات الفرد الوظيفية والتي تتباين في درجة التأثير وفقاً لطبيعة كل نشاط وزمن الممارسة وأسلوب الأداء في بعض الألعاب الفرقية كما في (كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة) .

وتعد ألعاب كرة السلة و كرة اليد والكرة الطائرة من الألعاب الفرقية التي طالما جذبت انتباه كثير من محبي هذه الألعاب ليشاهدوا أروع ما يتمتع به اللاعبين من مهارة عالية فيها هذه اللعبة ، إذ أنها تتمتع بميزات تختلف عما موجود في باقي الألعاب الرياضية الفرقية أو الفردية والتي لها مميزات تختلف فيما بينها .

كما ان الاستثارة الانفعالية للطالب تعد من النواحي الضرورية للجانب النفسي للطلاب حيث أن العامل النفسي يؤثر بشكل كبير وأساسي على الأداء المهاري من خلال التأثير السلبي الذي يتركه الحالة النفسية عند الطالب عند أداء الامتحانات العملية في الألعاب الفرقية أو الفردية فمن خلال الملاحظة نجد انه اثناء أي نشاط رياضي تحدث تعبيرات انفعالية عند اللاعبين وخاصة أثناء المنافسات⁽¹⁾ كذلك الحالي هنا عند الطلاب والطالبات وهنا تكمن أهمية البحث والحاجة اليه من خلال معرفة التعرف على طبيعة الاختلافات أو التشابه في تأثير الاستثارة الانفعالية الواقعة على الطلاب والطالبات أثناء تأديتهم الامتحانات العملية في الألعاب الفرقية .

(1) محمد حسن علاوي : مدخل في علم النفس الرياضي ، ط1 ، دار الكتاب للنشر ، القاهرة ،

1998 ، ص 367 .

ويعد العامل النفسي أحد الأركان الأساسية التي تعبر عن الحالة النفسية للطالب والطالبة وقد لاحظت الباحثة أن هناك كثير من الطلبة ممن هم في مستوى مهاري جديد في كثير من الدروس العملية الخاصة بالألعاب الفرعية (كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة) ولكن في لحظة الامتحانات العملية لا يستطيعون أن يحققوا نفس مستوى الأداء عند أداء الامتحانات العملية الشهرية أو الفصلية وبعد الاستفسار والتقصي من عدد منهم تبين إن من أسباب هذه الحالة إنهم يتعرضون الى انفعالات وتوترات نفسية سلبية ناتجة من رهبة الامتحان وبالتالي تتأثر نتائج اداءهم المهاري ، وإضافة الى ذلك تم ملاحظة إن هذا المستوى من التأثير السلبي يختلف ما بين الطلاب والطالبات عند أداء نفس المستوى .

ويهدف البحث الى التعرف على :

- 1- الاستثارة الانفعالية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانية في الامتحانات العملية في بعض الألعاب الفرعية (كرة السلة ، كرة الطائرة ، كرة اليد) .
- 2- الفروق في الاستثارة الانفعالية بين طلاب وطالبات المرحلة الثانية في الامتحانات العملية في بعض الألعاب الفرعية (كرة السلة ، كرة الطائرة ، كرة اليد) .

2- اجراءات البحث :

1-2 منهج البحث : تم استعمال المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملائمته طبيعة مشكلة البحث .

2-2 مجتمع وعينة البحث :

تكون مجتمع البحث من طلاب وطالبات المرحلة الثانية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل للعام الدراسي 2016-2017 البالغ عددهم (106) طالب وطالبة بواقع (78) طالب و (28) طالبة .

أما عينة البحث فقد تكونت من (40) طالب وطالبة بواقع (20) طالب و (20) طالبة بعد ان تم استبعاد (58) طالب و(8) طالبات ممن لم يتموا كل الامتحانات العملية ومن لم تكون اجاباتهم من المقياس بالشكل الصحيح .

2-3 أدوات البحث :

1- المصادر والمراجع العربية والأجنبية .

2- الملاحظة .

3- الاستبانة .

2-4 إجراءات البحث الميدانية :

2-4-1 مقياس الاستثارة الانفعالية :

تم استعمال مقياس الاستثارة الانفعالية الذي يهدف الى التعرف على درجة الاستثارة الانفعالية لدى عينة البحث في موقف المنافسة الرياضية والذي اعده (دورثي .ف ، هاريسون و بيت . ل . هاريسون) وعربه (اسامة كامل راتب)⁽¹⁾

ويتميز هذا المقياس بأنه يصلح لقياس مستوى الاستثارة الانفعالية والذي يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات والموضوعية ، ويتكون هذا المقياس من (50) فقرة تكون الإجابة عنها وفق ثلاث بدائل (غالباً ، احياناً ، نادراً) علماً بأن هناك بعض العبارات الإيجابية والتي تتلائم مع طبيعة المقياس الذي يقيس مدى الاستثارة الانفعالية والتي يكون عددها من (22) فقرة إيجابية وتكون اجابتها (1،2،3) أما الفقرات السلبية والتي تكونت من (28) فقرة والتي تكون اجابتها (1،2،3) وكان تسلسل العبارات الإيجابية والسلبية حسب ما هو مبين في الجدول (1) والتي تكون اجابتها (1،2،3) وكان تسلسل العبارات الإيجابية والسلبية حسب ما هو مبين في الجدول (1) .

جدول (1)

يبين العبارات الإيجابية والسلبية وأرقامها وبدائل عنها وتقييمها

نادراً	أحياناً	غالباً	أرقامها	بدائل الإيجابية العبارات
3	2	1	29،28،26،25،23،22،21 39،38،34،33،32،31،30 15،7،50،49،46،44،17،16	العبارات الإيجابية
1	2	3	24،20،19،18،14،13،12 42،41،40،37،36،35،27 5،4،3،2،1،48،47،45،43 11،10،9،8،6	العبارات السلبية

(1) أسامة كامل راتب : علم النفس الرياضي ، ط1 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1997 ، ص114 .

وبعد التأكد من الفقرات التي يمكن من خلالها معرفة الاستثارة الانفعالية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل في بعض الألعاب الفرقية (كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة) أصبح المقياس متكون من (50) فقرة لذا فإن اعلى درجة محتملة هي (150) وأدنى درجة محتمل يمكن أن يحصل عليها الطالب (50) لأن تقدير الإجابة ثلاثي وبهذا يكون الوسط الفرضي (100) . حيث أنه كلما كانت الاستجابة المجيب أعلى من الوسط الفرضي كلما كان ذلك مؤشراً على ان الاستثارة الانفعالية عالية وتؤثر على أداء الطالب في الامتحانات العملية كلما كانت الاستجابة المجيب نفس الوسط النظري أو أقل كان ذلك مؤشراً على أن الاستثارة الانفعالية متوسطة وتؤدي الى الأداء الأمثل .

2-4-2 الامتحانات العملية :

تم تحديد أيام الامتحانات العملية في ألعاب (كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة) من خلال الاتصال مع أساتذة تدريس هذه الألعاب في الكلية خلال الفترة من 2017/5/10 ولغاية 2017/5/20 وهي الفترة المحددة لإجراء الامتحانات العملية النهائية بهذه الألعاب .

2-5 التجربة الرئيسية :

بعد تهيئة أداة البحث بالشكل النهائي تم توزيع الاستمارة الخاصة بالمقياس على أفراد عينة البحث من قبل الباحثة وبمساعدة فريق العمل المساعد بأسلوب الاتصال المباشر إذ تم شرح أهداف البحث لأفراد العينة مع التأكيد على الإجابة على جميع فقرات المقياس بصدق وكذلك التأكيد على ذكر الأسماء الا أن البعض من الطلبة قام بالامتناع عن ذكر اسمه ولذلك وضعنا أرقام بدل الأسماء بسبب امتناعهم عن ذكر الأسماء . وقد كان أداء التجربة الرياضية الرئيسية بالنسبة للعبة كرة السلة في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل المصادف 2017/5/11-10 وقد استغرقت الإجابة على فقرات المقياس (30) دقيقة . أما بالنسبة لكرة اليد فقد أجري الاختبار في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل المصادف 14-2017/5/15 ، وكذلك الحال للكرة الطائرة فقد اجري الاختبار في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل المصادف 19-2017/5/20 .

2-6 الوسائل الإحصائية⁽¹⁾ :

- 1- الوسط الحسابي .
- 2- الانحراف المعياري .
- 3- اختبار (ت) للعينات غير المترابطة .
- 3- عرض ومناقشة النتائج :

3-1 عرض وتحليل نتائج مقياس الاستثارة الانفعالية للطلاب والطالبات عند الامتحان العملي بكرة السلة .

جدول (2) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لنتائج الطلاب والطالبات بكرة السلة

العينة	س	ع	(ت) المحسوبة	(ت) الجدولية*	الدلالة الاحصائية
الطلاب	111	2.9	1.01	2.02	غير معنوي
الطالبات	107	3.2			

(* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية 38 .

من خلال ملاحظة الجدول أعلاه نجد أن الوسط الحسابي لعينة الطلاب في اختبار الاستثارة الانفعالية (111) وانحراف معياري (2.9) في حين كان الوسط الحسابي لعينة الطالبات (107) وانحراف معياري (3.2) ولمعرفة حقيقة الفروق ما بين العينتين ثم استخدام (ت) للعينات المستقلة اذا بلغت قيمته المحسوبة (1.01) وهي أقل من القيمة الجدولية البالغة (2.02) عند درجة حرية 38 ومستوى جلالة (0.05) مما يدل على عشوائية الفروق .

2-3 عرض وتحليل نتائج مقياس الاستثارة الانفعالية للطلاب والطالبات عند الامتحان العملي بكرة اليد .

جدول (3) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لنتائج الطلاب والطالبات بكرة اليد

العينة	س	ع	(ت) المحسوبة	(ت) الجدولية*	الدلالة الاحصائية
الطلاب	106	9.1	2.7	2.02	معنوي
الطالبات	112	7.5			

(* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية 38 .

من خلال ملاحظة الجدول أعلاه نجد أن الوسط الحسابي لعينة الطلاب في اختبار الاستثارة الانفعالية (106) وانحراف معياري (9.1) في حين كان الوسط الحسابي لعينة الطالبات (112) وانحراف معياري (7.5) ولمعرفة حقيقة الفروق ما بين العينتين ثم استخدام (ت) للعينات المستقلة اذا بلغت قيمتها المحسوبة (2.7) وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة (2.02) عند درجة حرية 38 ومستوى جلالة (0.05) مما يدل على معنوية الفروق بين العينتين

(1) وديع ياسين ومحمد التكريتي : التطبيقات الإحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، ط 1 ، 3-3 عرض وتحليل نتائج مقياس الاستثارة الانفعالية للطلاب والطالبات عند الامتحان العملي بالكرة الطائرة .

جدول (4) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لنتائج الطلاب والطالبات بالكرة الطائرة

العينة	س	ع	(ت) المحسوبة	(ت) الجدولية	الدلالة الاحصائية
الطلاب	83	12.25	4.9	2.02	معنوي
الطالبات	98	18.25			

(*) قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية 38 .

من خلال ملاحظة الجدول أعلاه نجد أن الوسط الحسابي لعينة الطلاب في اختبار الاستثارة الانفعالية (83) وانحراف معياري (12.25) في حين كان الوسط الحسابي لعينة الطالبات (98) وانحراف معياري (18.25) ولمعرفة حقيقة الفروق ما بين العينتين ثم استخدام (ت) للعينات المستقلة اذا بلغت قيمتها المحسوبة (4.9) وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة (2.02) عند درجة حرية 38 ومستوى دلالة (0.05) مما يدل على معنوية الفروق بين العينتين .

4-3 مناقشة النتائج :

من الجدول (2،3،4) نجد أن هناك فروقات إحصائية دالة معنوياً ما بين الطلاب والطالبات في اختبار الاستثارة الانفعالية بالكرة الطائرة وكرة اليد وتعزو الباحثة أسباب ذلك الى حرص الطلاب والطالبات ومثابرتهم العالية للحصول على أفضل النتائج في الامتحان العملي والذي يعتبر امتحان تنافسي ففي لعبة كرة الطائرة هناك فروق معنوية كبيرة بين نتائج الاختبار بين الطلاب والطالبات كونها لعبة مميزة وتفضل من قبل الجميع لما لها من مميزات تجذب الافراد نحوها وكذلك فهي لعبة يستطيع الجميع ممارستها وهكذا الحال بالنسبة لكرة اليد فهي لعبة جماعية تبعث الحماس في نفوس الطلاب والطالبات لأنها لعبة جميلة ومشوقة وذات قوانين واضحة وليست بمعقدة لذلك يتسارع الطلاب للحصول على أفضل النتائج في الامتحان العملي لتحقيق الذات عن طريق هذه الألعاب الفرقية . (أن هذه الحالة الاستثنائية هي حالة انفعالية طبيعية يمر بها الطالب عادة في مواقف المنافسة الرياضية) ⁽¹⁾ وكما وجدت الباحثة عدم وجود فروقات إحصائية ما بين الطلاب والطالبات في اختبار الاستثارة الانفعالية بكرة السلة وتعزو أسباب ذلك

الى المعوقات والصعوبات الموجودة في مثل هذه اللعبة التي تمتاز بقوانين صارمة وصعبة وتتطلب درجة عالية من الوعي والهدوء التي قد تتوافر عند بعض الطلاب والبعض الآخر لا يمتلكها فبذلك تقل الرغبة عند أغلب الطلاب في ممارسة هذه اللعبة وبذلك لا تكون هناك استثارة انفعالية عالية عند أداء الامتحان العملي في كرة السلة لهذا ظهرت الفروق غير معنوية .

(1) يوسف موسى المقدادي وعلي محمد العمارة : علم النفس الرياضي ، عمان ، مطبعة المكتبة الوطنية ، 2002 ، ص90 .

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات :

- 1- وجود استثارة انفعالية متوسطة لدى الطلاب والطالبات اثناء تأدية الامتحانات العملية بمادة كرة السلة .
 - 2- عدم وجود فروقات ما بين مستوى الاستثارة الانفعالية ما بين الطلاب والطالبات اثناء تأدية الامتحانات العملية بمادة كرة السلة .
 - 3- وجود استثارة انفعالية متوسطة لدى الطلاب والطالبات اثناء تأدية الامتحانات العملية لمادتي كرة اليد وكرة الطائرة .
 - 4- أظهرت النتائج ان هناك فروقات معنوية واضحة ما بين الطلاب والطالبات في مستوى استثارتهن الانفعالية بالامتحانات العملية في مادة كرة اليد ولصالح الطالبات .
- 4-2 التوصيات : في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يلي :

- 1- العمل على التقليل من الاستثارة الانفعالية لدى الطلاب والطالبات بمادة كرة السلة للحصول على افضل النتائج اثناء تأدية الامتحانات العملية .
- 2- المحافظة على الاستثارة الانفعالية الإيجابية للطلاب والطالبات اثناء تأدية الامتحانات العملية بكرة اليد والكرة الطائرة .
- 3- تأكيد التدريسيين على كيفية التعامل مع الاستثارة الانفعالية أثناء الامتحانات العملية وكيفية تسخيرها لخدمة الأداء الصحيح .

المصادر :

- محمد حسن علاوي : مدخل في علم النفس الرياضي ، ط1 ، دار الكتاب للنشر ، القاهرة ، 1998 ، ص367 .
- أسامة كامل راتب : علم النفس الرياضي ، ط1 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1997 ، ص114 .
- وديع ياسين ومحمد التكريتي : التطبيقات الإحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، ط1 ، منقحة ومزودة، الموصل ، جامعة الموصل ، 1999 ، ص272
- COX , RH . sport phghlogy , concept and applicaticcinco Brown and Benchmark , U.S.A . Dabugat , 2004

مقياس الاستثارة الانفعالية

التعليمات : ضع علامة (✓) امام البديل الذي تختاره مع الإجابة عن كل عبارة .

ت	الفقرة	غالباً	أحياناً	نادراً
١	ادائي اثناء التدريب أفضل كثيراً .			
٢	يضايقتني ان يشاهد ادائي اشخاص مهمون .			
٣	اشعر بصعوبة التركيز قبل الدرس .			
٤	يقلقتني تفكير الآخرين بمستوى ادائي .			
٥	يصعب عليّ استعادة تركيز انتباهي اذا ارتكبت اخطاء اثناء الدرس .			
٦	يشنت انتباهي اثناء الدرس .			
٧	اتبع نظام معين عندما استعد للدرس .			
٨	ارتكب المزيد من الاخطاء عندما تزداد المنافسة في الدرس .			
٩	اشعر بالخوف الشديد عند اقتراب موعد المنافسة .			
١٠	اعاقب نفسي عندما ارتكب اخطاء بسيطة اثناء الدرس .			
١١	نقد المدرس او الزملاء يعوق مقدرتي على التركيز والانتباه في الدرس .			
١٢	اعاني بعض الاضطرابات في المعدة اثناء التدريب وتزداد اثناء الدرس .			
١٣	اشعر بالخوف من عدم اداء مافي استطاعتي في المنافسة الهامة .			
١٤	يهمني جدا الاداء باقصى طاقتي في الدرس .			
١٥	انا لاعب متمكن في المنافسة الشديدة .			
١٦	استطيع اثناء الاحماء - وانتظار بداية الدرس - التركيز وبشكل ايجابي في المنافسة القادمة .			
١٧	احتفظ في ذهني بخطة لاداء الدرس تفصيليا .			
١٨	اكون عصبيا ومهموما قبل المنافسات الهامة في الدرس .			
١٩	أفتقد السيطرة على افكاري قبل الدرس .			
٢٠	يسهل ارباكي واثارتي قبل الدرس .			
٢١	احتاج بعض الوقت قبل الدرس لغرض الاعداد الذهني .			
٢٢	احقق افضل اداء عندما اعرف بالتحديد المطلوب اداءه ، ومتى يتم ذلك ، ومع من .			
٢٣	يتحسن ادائي كلما زادت صعوبة التحدي في الدرس .			
٢٤	احقق افضل اداء عندما اكون عصبيا وقلقا .			
٢٥	احقق افضل اداء عندما اكون مسترخيا وهادئا .			

٢٦	يمكنني التصور الذهني لجميع المواقف المرتبطة بالدرس قبل بدايتها .
٢٧	اجد صعوبة في تركيز الانتباه عندما يسير الدرس على النحو الغير مخطط له .
٢٨	استمتع بالدرس أكثر من التدريب.
٢٩	احقق أفضل اداء عندما يشجعني مدرسي وزملائي .
٣٠	عندما اكون مركزا تماما في الدرس لانتبه الى تعليمات ونداءات المدرس من خارج الملعب .
٣١	استطيع تذكر جميع الاشياء التي حدثت في الدرس بعد انتهاءها .
٣٢	استطيع التصور الذهني للدرس(ارئ/اشعر) على النحو الذي احب.
٣٣	اضع اهدافا لادائي لكل تدريب في الدرس .
٣٤	اضع اهدافا لادائي في كل درس .
٣٥	اشعر بعد انتهاء الدرس انه كان بإمكانني الاداء بشكل افضل .
٣٦	احرص على اثارة زميلي المنافس في الدرس كلما امكنتي ذلك.
٣٧	اخشى اصابتي اثناء الاداء .
٣٨	افكر بعد الدرس في كيف كان ادائي وماذا استطيع ان افعل لتطويره في الاداء التالي .
٣٩	إذا تعرضت لقرار خاطيء من المدرس استطيع تركيز الانتباه مرة اخرى.
٤٠	اشعر بالحاجة لدخول الحمام مرات عديدة قبل الدرس .
٤١	احاول تجنب التفكير في الدروس القادمة لما يسببه لي من عصبية زائدة
٤٢	اشعر بالضعف والوهن قبل الدرس مباشرة .
٤٣	اشعر انني لا استطيع تذكر اي شيء قبل الدرس .
٤٤	يكون ادائي في الدرس قريبا او في حدود قدراتي .
٤٥	استمتع بالممارسة اكثر من الدرس نظرا لانها اقل ضغط للاداء.
٤٦	إذا حدث ان تشتت انتباهي اثناء الدرس فانه سرعان ما استطيع تركيز انتباهي مرة اخرى .
٤٧	تزداد عصبيتي كلما زاد عدد جمهور المشاهدين للدرس .
٤٨	تزداد عصبيتي عن المعتاد اذا حضرا احد الاشخاص المهمين لمشاهدة ادائي في الدرس .
٤٩	افكر كثيرا في كيفية ادائي والاداء الذي ارغب فيه عندما اكون بعيدا عن الممارسة في الدرس .
٥٠	استطيع ان ارئ واشعر بوضوح اداء المهارات التي اريد تصورها ذهنيا .

نسبة مساهمة تحمل (القوة . السرعة) في تحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم الشباب

أ.د. احمد عبد الامير حمزة/العراق. جامعة بابل. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

م.د. خالد محمد/العراق. جامعة كربلاء. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

م. احمد مالك. العراق. كلية الحلة الجامعة. قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

الملخص

كرة القدم كأحد الانشطة الرياضية تعد من الرياضات التكتيكية التي تحتوي على عدد كبير من المهارات والخطط المتنوعة الحديثة الامر الذي يتطلب قدر معين من الامكانيات والقدرات البدنية لكي تتم بأسلوب جيد واداء فني سليم ان تحمل القوة وتحمل السرعة وتحمل الاداء المهاري هي من القدرات البدنية الخاصة التي يحتاجها اللاعب طوال زمن المنافس من اجل تحقيق متطلبات تكتيكية سواء كانت هجومية او دفاعية لذلك تهدف هذه الدراسة بالتعرف على طبيعة العلاقة بين تحمل القوة وتحمل الاداء المهاري من جهة وكذلك العلاقة بين تحمل السرعة وتحمل الاداء المهاري من جهة اخرى للاعبي كرة القدم الشباب ,بالإضافة في التعرف على نسبة مساهمة تحمل القوة وتحمل السرعة في تحمل الاداء المهاري

استخدم الباحثون المنهج الوصفي بدراسة العلاقات الارتباطية وحساب نسبة المساهمة بين المتغيرات المؤثرة (تحمل القوة وتحمل السرعة) بالمتغير المؤثر به (تحمل الاداء المهاري) وتحدد مجتمع وعينة البحث بلاعبي اندية محافظة كربلاء فئة الشباب للموسم الرياضي 2015-2016 وواقع

(260) لاعباً يمثلون (9) اندية وممن هم بأعمار (17-18) سنة وتم اختيار (30) لاعباً يمثلون نادي كربلاء الرياضي كعينة تجريبية رئيسية وشكلت ما نسبته (11,53) من المجتمع الكلي للبحث بعد تحديد الاختبارات الخاصة بالمتغيرات قيد الدراسة وجمع البيانات تمت معالجتها احصائياً من خلال اجراء العلاقات الارتباطية البسيطة بيرسون واستخراج نسبة المساهمة بينهما هذا وخرج الباحثون بجملة من الاستنتاجات اذ ظهرت لنا ان هناك علاقة ارتباط بين متغير تحمل القوة وتحمل السرعة من جهة وبين تحمل الاداء المهاري من جهة اخرى وظهرت لنا ان هناك نسبة مساهمة مختلفة بينهما في الاداء المهاري وعلى ضوء الاستنتاجات خرج البحث بمجموعة من التوصيات التي تخدم المدربين والعملية التدريبية.

الكلمات المفتاحية : تحمل القوة . السرعة , الاداء المهاري , كرة القدم.

**Contribution Percentage of Bearing of (Strength, Speed) in Bearing the Skillful
Performance among Football Young Players**

**Prof.Dr. Ahmed Abdulameer Hamza , Iraq. University of Babylon, Faculty of Physical
Education Sport Sciences**

**Lect.Dr. Khalid Mohammad . Iraq. University of Karbalaa, Faculty of Physical
Education Sport Sciences**

**Lect.Ahmed Malik . Iraq. College of Alhillah the University, Department of Physical
Education Sport Sciences**

Abstract

Football as a sports activity is a tactical sport that contains a large number of skills and plans of a modern variety , which requires a certain amount of potential and physical abilities to be done in a good manner and sound technical performance that the bearing of Strength and speed and the performance of the skill is the special physical abilities that the player needs during the competition time to achieve tactical offensive or defensive requirements .The research aims to identify the nature of the relationship between Bearing of strength and bearing of skillful performance on the one hand and the relationship between bearing speed and bearing skill performance on the other hand among football players as well as in identifying the contribution Percentage of Bearing Strength speed in bearing skillful performance.

The researchers used the descriptive approach by studying the correlative relations between the two variables and calculate the percentage of the contribution between the affecting variables (Bearing of strength and Bearing of speed) by the influenced variable (Bearing of skillful performance) . The research community and sample were identified by players of Karbalaa province of youth category for the academic year 2015-2016 by 260 players representing (9) clubs at the age of (17-18) year, selected out of (30) players representing

Karbala Sports Club as a sample of a major experiment and accounted for (11.53) of the total research community

After identifying the tests for the variables under study and collecting the data, they were statistically processed by means of the simple correlation Pearson and the percentage of the contribution between them. The researchers came out with a number of conclusions. It has been found that there is a correlation between the variable of strength bearing and speed bearing on the one hand, Others showed that there is a different contribution percentage between them in the skillful performance . In the light of the conclusions the researcher came out with a set of recommendations that serve the trainers and the training process

1- المقدمة :

تشكل القدرات البدنية الخاصة عاملا هاما واساسيا لرفع مستوى الاداء المهاري والخططي في أي نوع من النشاط الرياضي الممارس. حيث ان هذه القدرات تهدف الى تحديد عناصر بدنية معينة دون غيرها في ضوء ما تتطلب طبيعة كل نشاط , كما اننا نجد الفرد لا يستطيع اتقان المهارات لنوع النشاط وفي حالة افتقار لهذه القدرات البدنية الخاصة .

كرة القدم كأحد الانشطة الرياضية تعد من الرياضات التكتيكية التي تحتوي على عدد كبير من المهارات والخطط المتنوعة الحديثة الامر الذي يتطلب الى قدر معين من الامكانيات والقدرات البدنية لكي تتم بأسلوب جيد واداء فني سليم.

ويذكر الن وود (Allen wade) ان الحالة التدريبية للاعب كرة القدم هي التي تحدد الى حد كبير كفاءة الاداء المهاري والخططي. (Allen .1997.p187)

ان تحمل القوة هي قدرة مركبة من صفتي القوة والتحمل وهي تكسب الفرد كفاءة عالية في مقاومة التعب اثناء المجهود المتواصل للتغلب على مقاومات خارجية متفاوتة القوة عن طريق انقباضات عضلية متكررة ولفترة زمنية طويلة.

وعرفها (طه اسماعيل وآخرون) عن هارا انها القدرة على مقاومة التعب اثناء المجهود البدني الطويل الذي يتميز بارتفاع درجة القوة العضلية في بعض أجزائه ومكونات. (هارة ، 1975 ، ص106)

وتحمل السرعة من القدرات البدنية الهامة جدا لأغلب الرياضات وخاصة الالعاب الجماعية ومنها كرة القدم حيث يحتاج اللاعب لهذه القدرة لأنها مكونة من صفتي السرعة والتحمل معا لان اللاعب يقطع مسافات متنوعة وبسرعه عالية وبتكرارات كثيرة خلال المنافسة وبالتالي لابد ان يتمتع اللاعب بهذه القدرة والتدريب المستمر لاكتسابها. ويعد تحمل السرعة مصطلح مركب من عنصرَي التحمل والسرعة وهذا المركب من العناصر البدنية التي تخص الفعاليات الرياضية التي تعتمد على السرعة القصوى وشبه القصوى عند التدريب عليها . وسماها بعض الباحثين السعه اللاهوائية وذلك لان الأجهزة العضوية تعمل بنقص الأوكسجين ويعرفها(مفتي إبراهيم حماد). " بأنها المقدرة على الاستمرار في أداء الحركات المتماثلة أو غير المتماثلة وتكرارها بكفاءة وفعالية لفترات طويلة بسرعات عالية دونما هبوط في مستوى كفاءة الأداء " . (مفتي ، 1989 ، ص105)

في حين عرفها (هاره) تحت مصطلح قابلية تحمل السرعة أنها قابلية مقاومة التعب بواسطة الحمل عند استخدام الشدة القصوى (95 - 100%). (هارة ، 1975، ص106)

وتحمل الاداء من القدرات البدنية الخاصة التي يحتاجها اللاعب طوال زمن المنافسة اثناء قيامة بالمهارات الفنية ومن اجل تحقيق متطلبات خطوية سواء كانت هجومية او دفاعية وهذه القدرة تجمع بين الناحية البدنية وهي التحمل والناحية الفنية وهو الاداء.

يذكر عصام عبد الخالق عن تحمل الاداء بان هنالك علاقة بين التحمل والرشاقة بان يكون هناك تحمل لأداء مهارات حركية بتوافق جيد مع امكانية تكرارها. (عصام ، 1984، ص186)

ويذكر مفتي ابراهيم حماد ان تحمل الاداء هو المقدرة على تكرار المهارات الحركية والاداء الحركي بشكله الفني الصحيح بكفاءة وحيوية لفترة طويلة نسبيا. (مفتي، 1992، ص195)

كما عرفها طه اسماعيل واخرون بانها تحمل تكرار اداء المهارات الحركية لفترات طويلة نسبيا بصورة توافقية جيدة. (طه ، 1989، ص204)

يرتبط التفكير الخططي ارتباطا مباشرا بالقدرة على التوقع, ونقصد بالتوقع القدرة على معرفة اهداف الاستجابات التي يقوم بها المنافس "ويسمى توقع استجابات الغير او اهداف الاستجابات يقوم بها اللاعب نفسه ويسمى توقع استجابات الذات". (Allawy.1974.p180)

ويهدف البحث الى :

1- التعرف على طبيعة العلاقة بين القدرات البدنية (تحمل القوة , تحمل السرعة) مع . تحمل الاداء المهاري للاعبين كرة القدم الشباب

2- التعرف على نسبة مساهمة قدرات (تحمل القوة , تحمل السرعة) مع تحمل الاداء المهاري للاعبين كرة القدم الشباب

3- ايجاد معادلة التنبؤ لتحمل الاداء المهاري بدلالة اختبارات تحمل السرعة وتحمل القوة

2- اجراءات البحث :

2-1 منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات الارتباطية لملائمتها في حل مشكلة البحث

2-2 مجتمع وعينة البحث :

تحدد مجتمع وعينة البحث بلاعبى اندية محافظة كربلاء فئة الشباب للموسم الرياضى 2015-2016 وبواقع (260) لاعباً يمثلون (9) اندية ممن هم بأعمار (17-18) سنة وتم اختيار (30) لاعباً يمثلون نادى كربلاء الرياضى كعينة تجربة رئيسية وشكلت ما نسبته (11,53) من المجتمع الكلى للبحث

2-3 الوسائل والادوات والاجهزة المستخدمة بالبحث :

2-3-1 وسائل جمع البيانات :

- الملاحظة .
- الاستبانة .
- الاختبارات والقياس .

2-3-2 الاجهزة والادوات المستخدمة فى البحث :

كرات قدم

صافرة تحكيم نوع FOX .

ساعة توقيت الكترونية صناعة صينية .

شريط قياس مترى . بورك

شواخص بلاستيكية (متنوعة)

4-2 إجراءات البحث

2-4-1-1 تحديد القدرات البدنية والمهارية قيد الدراسة

بعد الاطلاع على المصادر والدراسات السابقة تم تحديد القابليات البدنية التي لها تأثير فعال بتحمل الاداء المهارى وهي :

1- تحمل القوة .2- تحمل السرعة .

2-4-1-2 تحديد الاختبارات البدنية وتحمل الاداء المهارى:

من اجل مراعاة الدقة والموضوعية فى نتائج الاختبارات المستعملة فى البحث قام الباحثون وبعد الاطلاع على المصادر والدراسات السابقة تم ترشيح الاختبارات الاتية :

الجدول (1)

يبين الاختبارات المرشحة قيد الدراسة

ت	المتغيرات البدنية	الاختبارات المرشحة
1	تحمل القوة	الوثب الجانبي فوق حاجز باستمرار لمدة 30 ثانية
2	تحمل السرعة	اختبار عدو 250 م من الوقوف
3	تحمل الاداء المهاري	الاختبار المهاري الدائري

2-5 التجربة الرئيسية :

قام الباحث بإجراء الاختبارات البدنية واختبار تحمل الاداء المهاري على عينة البحث خلال الفترة المحصورة بين 2016\2\3 ولغاية 2016\2\4

تم اجراء مفردات الاختبار على ملعب نادي كربلاء لكرة القدم اذ تم مراعاة الظروف المناخية في توحيد وقت اجراء الاختبارات.

2-6 الوسائل الاحصائية :

تم معالجة البيانات بالبرنامج الاحصائي SPSS باستخدام القوانين الاتية

- (الوسط الحسابي - نسبة المساهمة
- الانحراف المعياري - معامل الاختلاف
- النسبة المئوية - الالتواء
- معامل الارتباط البسيط بيرسون والمتعدد

3- عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

3-1 عرض وتحليل ومناقشة قيمة التنبؤ تحمل الاداء المهاري بدلالة تحمل القوة وتحمل السرعة للاعبي كرة القدم الشباب

لقد استعان الباحث بمعادلات الانحدار ونقصد بالانحدار هو دراسة العلاقة بين المتغيرين التابع والمستقل وتحديد شكل العلاقة بينهما بغرض تمكين الباحث من التنبؤ بقيم التابع عند مستويات معينة مستقبلية للمتغير المستقل. إن الهدف من هذه المعالجات الإحصائية للمتغيرين التابع

والمستقل هو الحصول على قيمة واحدة تعبر عن المتغير التابع وهو تحمل الاداء المهاري للاعبين كرة القدم الشباب في محافظة كربلاء والجدول (2) يُبين ذلك.

الجدول (2)

يُبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمفردات العينة باختبارات

ت	المعالم الاحصائية الاختبارات	وحدة القياس	عدد العينة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
1	تحمل القوة	عدد	30	29,37	1,991	0,379
2	تحمل السرعة	ثانية		35,77	0,484	0,720
3	تحمل الاداء المهاري	ثانية		95,49	0,767	0,609

وإن الهدف الأساس من هذه المعادلة هو التنبؤ لتحمل الاداء المهاري بدلالة اختبارات تحمل القوة وتحمل السرعة وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة العلاقات الارتباطية البسيطة بين هذه المتغيرات وذلك عبر استخدام معادلة (بيرسون) لحساب مصفوفة الارتباطات البيئية والجدول (3) يُبين ذلك .

الجدول (3)

يُبين العلاقة الارتباطية بين تحمل الاداء المهاري وتحمل (القوة . السرعة)

ت	الاختبارات	تحمل الاداء المهاري	مستوى الدلالة	الدلالة الإحصائية
1	تحمل القوة	0,663	0,00	معنوي
2	تحمل السرعة	0,760	0,00	معنوي

من الجدول (3) نجد أن هناك علاقة ارتباط بين تحمل الاداء المهاري و اختبار تحمل القوة لكون أن قيمة (ر) المحسوبة وبالقيمة (0,663) وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة (0,361) ودرجة حرية (28) ومستوى دلالة (0,05) إضافة إلى أن مستوى الدلالة التي تم قبول العلاقة حيث بلغ مستوى الدلالة (0,000) اصغر من (0,05) .

توجد علاقة ارتباط بين تحمل الاداء المهاري و اختبار تحمل السرعة لكون أن قيمة (ر) المحسوبة وبالبالغة (0,760) أكبر من القيمة الجدولية (0,361) ودرجة حرية (28) ومستوى دلالة (0,05) إضافة إلى أن مستوى الدلالة التي تم قبول العلاقة بلغ (0,000) اصغر من (0,05).

الجدول (4)

يُبين المؤشرات الإحصائية لعلاقة تحمل الاداء المهاري باختبارات تحمل (القوة .السرعة)

الاختبارات	معامل الارتباط (ر)	معامل التعيين r^2 نسبة المساهمة	معامل الاغتراب $\sqrt{1-r^2}$	نسبة الثقة بمعامل الارتباط $\frac{-1}{\sqrt{1-r^2}}$	مستوى الدلالة عند (0,05)	الدلالة الإحصائية
تحمل القوة	0,663	0,439	0,748	0,252	0,00	معنوي
تحمل السرعة	0,760	0,578	0,649	0,351	0,00	معنوي

لبيان مدى الثقة في معاملات الارتباط المحسوبة أعلاه ، استعمل الباحث معامل الاغتراب ، وهو مؤشر للدلالة عن الصفات والخصائص التي لا يشترك فيها المتغيران وعن طريقه حصل الباحث على مؤشر (دليل) التنبؤ وهو يعبر عن النسبة المئوية للثقة في معامل الارتباط المحسوبة عبر المعادلة الآتية: (محمد نصر، 2006، ص295)

$$\text{(دليل) التنبؤ بمعامل الارتباط المحسوبة} = -1 \sqrt{1-r^2}$$

وقد أسفرت نتائج استخدام هذه المعادلة عن نسبة مقبولة من الثقة بهذه المعاملات إذ بلغت (0,252) بالنسبة للعلاقة بين تحمل الاداء المهاري و اختبار تحمل القوة.

أما المعادلة عن نسبة مقبولة من الثقة بهذه المعاملات بين تحمل الاداء المهاري و اختبار تحمل السرعة إذ بلغت (0,351)

واستعان الباحثون بمعادلات الانحدار الخطية والجدول (5) يُبين ذلك .

الجدول (5)

يُبين مضامين علاقة الأداء

مستوى الدلالة عند 0,05	القيمة الفائنية المحسوبة	مستوى الدلالة عند 0.05	القيمة التائية المحسوبة	طبيعة الارتباط	معامل الارتباط	المعاملات		الاختبارات
						قيمة المعامل	طبيعة المعامل	
0,00	21,921	0,00	62,642	بسيط	0,663	103,189	الثابت (أ)	تحمل القوة
		0,000	4,682			-0,262	(ب1)	
0,00	18,474	0,000	7,881	متعدد	0,760	75,132	الثابت (أ)	تحمل السرعة
		0,006	2,965			0,172	(ب1)	
		0,000	2,978			0,710	(ب2)	

من الجدول (5) نلاحظ انه بالإمكان استنباط معادلة تنبؤ واحدة لتحمل الاداء المهاري للاعبى كرة القدم الشباب بدلالة اختبارا تحمل القوة وذلك بسبب ان القيمة المحسوبة للاختبار التائي قد بلغت (62,642) وهي دالة معنوية عند مستوى دلالة 0,05 حيث بلغ مستوى دلالة إليها (0,000) وذلك لان القوة العضلية " هي السبب الرئيس لإنتاج جميع الحركات البدنية وهي تؤثر بشكل مباشر على درجة تنمية وتطور جميع عناصر اللياقة البدنية كما أنها العنصر الأساسي للقدرة الحركية ولهذه الأسباب تعد القوة العضلية من أهم العوامل الديناميكية للأداء الحركي في لعبة كرة القدم" (3) وان " القوة العضلية : عنصر أساسي لتعين المستوى في الفعاليات التي تتطلب التغلب على مقاومة مثل لعبة كرة القدم . (قاسم حسن ، 1998 ، ص149) وان لعنصر القوة القصوى خصوصية في لعبة كرة القدم حيث يبذل اللاعب اداء بدني بزمن فعال نسبيا مع طبيعة الاداء، لذلك يهتم المدربين في تدريباتهم على تحمل القوة حيث " تزداد أهمية القوة العضلية للإنجاز الرياضي كلما كانت المقاومات متوازنة مع الاداء المهاري ومدة دوام المجهود المبذول في المباراة . (ريسان ، 2002 ، ص37).

وفي أدناه استنتاج معادلة التنبؤ الآتية :

$$\begin{aligned} \text{تحمل الأداء المهاري بدلالة تحمل القوة} &= \text{أ (المقدار الثابت)} + \text{ب}_1 \times \text{س}_1 \\ &= 103.189 + (0.262 -) \times 29.37 \\ &= 103.189 + (-7.694) \\ &= 95.49 \end{aligned}$$

تعريف المعادلة :

(أ الثابت) : يمثل الوزن النسبي للمتغير التابع (تحمل الاداء المهاري)

(ب1) : يمثل الوزن النسبي للمتغير المستقل (تحمل القوة)

(س1) : يمثل قيمة تحمل السرعة

ومن الجدول (5) نلاحظ انه بالإمكان استنباط معادلة تنبؤ واحدة لتحمل الاداء المهاري للاعب كرة القدم الشباب بدلالة اختبار تحمل السرعة وذلك بسبب ان القيمة المحسوبة للاختبار التائي قد بلغت (7,678) وهي دالة معنوية عند مستوى دلالة 0,05 حيث بلغ مستوى دلالة إليها (0,000)

يحتاج اللاعب لهذه القدرة لأنها مكونة من صفتي السرعة والتحمل معا لان اللاعب يقطع مسافات متنوعة وبسرعه عالية ويتكررات كثيرة خلال المنافسة وبالتالي لابد ان يتمتع اللاعب بهذه القدرة والتدريب المستمر لاكتسابها.

يعد تحمل السرعة مصطلح مركب من عنصرَي التحمل والسرعة وهذا المركب من العناصر البدنية التي تخص الفعاليات الرياضية التي تعتمد على السرعة القصوى وشبه القصوى عند التدريب عليها . وسماها بعض الباحثون السعه اللاهوائية وذلك لان الأجهزة العضوية تعمل بنقص الأوكسجين ويعرفها(مفتي إبراهيم حماد) . " بأنها المقدره على الاستمرار في أداء الحركات المتماثلة أو غير المتماثلة وتكرارها بكفاءة وفعالية لفترات طويلة بسرعات عالية دونما هبوط في مستوى كفاءة الأداء" (مفتي ، 1989 ، ص105)

في حين عرفها (هاره) تحت مصطلح قابلية تحمل السرعة أنها قابلية مقاومة التعب بواسطة الحمل عند استخدام الشدة القصوى (95 - 100%) . (هارة ، 1975 ، ص106)

تحمل الاداء من القدرات البدنية الخاصة التي يحتاجها اللاعب طوال زمن المنافسة اثناء قيامة بالمهارات الفنية ومن اجل تحقيق متطلبات خطوية سواء كانت هجومية او دفاعية وهذه القدرة تجمع بين الناحية البدنية وهي التحمل والناحية الفنية وهو الاداء .

لذلك فان الاداء المهاري يتميز بسرعة العمليات التفكيرية التي يرتبط بالإدراك والتذكر والتصور وغيرها من العمليات العقلية الاخرى، فالتفكير الخططي يتطلب اذن سرعة الموقف وتقديره وتحليله واختيار القرار المناسب الذي يؤدي الى الاستجابة المباشرة..

وفي أدناه استنتاج معادلة التنبؤ لتحمل الأداء المهاري بدلالة تحمل السرعة

$$\text{تحمل الأداء المهاري بدلالة تحمل السرعة} = (\text{المقدار الثابت}) + \text{ب}1 \times \text{س}1 + \text{ب}2 + \text{س}2 \times 0.710 + (29.37 \times 0.172 -) + 75.132 = (35.77)$$

$$25.396 + 95.051 - 75.132 =$$

$$95.47 = 20.345 + 75.132 =$$

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات :

1- اظهرت الدراسة ان هناك علاقة ارتباط فعالة بين تحمل القوة وتحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم

2- كذلك اظهرت الدراسة ان هناك علاقة ارتباط قوية بين تحمل السرعة وتحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم

3- هناك نسب مساهمة متباينة بين تحمل القوة وتحمل السرعة في تحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم

4- يمكن التنبؤ بتحمل الاداء المهاري للاعبي كرة القدم من خلال اختبارات تحمل القوة وتحمل السرعة.

2-4 التوصيات :

- 1- التأكيد على تدريبات تحمل القوة وتحمل السرعة لما لها من دور فعال وكبير في الاداء المهاري للاعبي كرة القدم
- 2- اجراء دراسات اخرى تتناول الجوانب الفنية والبدنية لإيجاد نسبة المساهمة في الاداء المهاري .

المصادر:

- ريسان خريبط مجيد ،علي تركي : علي تركي، فسولوجيا الرياضة ، جامعة بغداد ، 2002.
- طه اسماعيل واخرون : كرة القدم بين النظرية والتطبيق (الاعداد البدني في كرة القدم) ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1989 .
- عصام عبد الخالق : التدريب الرياضي (نظريات - تطبيقات) ، ط2 ، الاسكندرية ، دار المعارف ، 1984 .
- قاسم حسن حسين : علم التدريب الرياضي في الأعمار المختلفة ، ط1 ، الأردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1998 .
- محمد نصر الدين رضوان : المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية ، ط1 ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 2006 .
- مفتي ابراهيم حماد : التدريب الرياضي الحديث - تخطيط - تطبيق - قيادة ، القاهرة ، دار الفكر للطباعة ، 1989 ، ص105 .
- مفتي ابراهيم حماد : الاعداد والمباراة لاعبي كرة القدم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1992، ص155 .
- هاره : اصول التدريب (ترجمة) عبد علي نصيف ، بغداد ، مطبعة اوفسيت التحرير، 1975.
- Allen wadethef . A : guidt to training and coochongi lonson . 1997..
- Allawy m . znr Antizipation von Fremhandlungim sportipiel- diss Dhfk Lqipzig , 1974

**الذكاء العاطفي وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية
المستقبل الجامعة**

د. علي ياسين علوان التميمي ، د. مهند نزار كزار السويدي

العراق. كلية المستقبل الجامعة. قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

aliyassin2014@yahoo.com

الملخص

هدف البحث الى التعرف على الذكاء العاطفي وعلاقته بالأمن النفسي لطلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية المستقبل الجامعة فضلاً عن الاثار الإيجابية لكل من الذكاء والامن النفسي على سلوك الطالب وما يحققه له من ابداعات في مجال تخصصه، كما تطرق الباحثان الى الجانب النظري الذي يخص مفهوم الذكاء العاطفي والامن النفسي، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث الاصلي والبالغ عددهم (67) طالب المرحلة الثانية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، للعام الدراسي 2017-2018 واستخدم الباحثان مقياس الذكاء العاطفي ومقياس الامن النفسي، وبعد جمع البيانات وفرز بياناتها استخدم الباحثان الوسائل الاحصائية المناسبة لمعالجة النتائج ومن ثم عرضها وتحليلها ومناقشتها

وفي ضوء النتائج توصل الباحثان الى مجموعة من الاستجابات ومنها أن هناك أثر إيجابي للذكاء العاطفي على الامن النفسي وأن الطلبة يتمتعون بمستوى عالي من الذكاء العاطفي وكذلك مستوى عالي من الأمن النفسي كما بينتهما النتائج المتحصل عليه لكل من الذكاء العاطفي والامن النفسي، وفي ضوء ذلك يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات منها اعتماد مقياس الذكاء العاطفي والامن النفسي من قبل العاملين في المجال الرياضي، والتأكيد على اجراء دراسات مشابهة تعتمد على ربط الذكاءات المتعددة بالأمن النفسي الذي يمثل اظهار سلوكيات مرغوبة لدى الطلبة ويحفزهم على أنواع مختلفة من الابداعات.

الكلمات المفتاحية : الذكاء العاطفي ، الامن النفسي، كلية المستقبل الجامعة

Emotional intelligence and its Relation to Psychological Security Among Students of the Department of Physical Education and Sports Sciences - Faculty of Al-Mustaqbal

**Dr.Ali Yassin Alwan Altemeemy ,Dr.Mohanad Nazar Kzar Alsuweedi.
Iraq.College of Almustaqbal the University , Department of Physical Education
Sport Sciences**

aliyassin2014@yahoo.com

Abstract

The research objective is to identify the emotional intelligence and its relation to the psychological security of the students of the Department of Physical Education and sport Sciences in the Faculty of the Al-Mustaqbal University as well as the positive effects of both intelligence and psychological security on the student's behavior and what it is achieved in his field of creativity. The researchers also discussed the concept of Emotional Intelligence and Psychological Security. The researchers used the descriptive method in the survey method. The sample was randomly selected from the original research community of (67) students in the second stage of Physical Education and Sports Sciences for the academic year 2017-2018. The researchers used the Emotional and psychological security measure. After collecting and sorting data, the researchers used the appropriate statistical means to process the results and then presented, analyzed and discussed them.

In the light of the results, the researchers reached a range of responses, including that there is a positive effect of emotional intelligence on psychological security and that students have a high level of emotional intelligence as well as a high level of psychological security as shown by the results obtained for both emotional intelligence and psychological security, A number of recommendations, including the use of the measure of emotional intelligence and psychological security by the workers in the field of sports, and stress on the conduct of similar studies based on linking the multiple intelligences of psychological security, which is to show behaviors desired by students and motivate them on different types of creativity .

Keywords: Emotional Intelligence, Psychological Security, Faculty of Al-mustaqbal University

1- المقدمة :

حظي موضوع الذكاء الإنساني باهتمام كبير لدى الباحثين بالعلوم التربوية والنفسية، مما أدى إلى التطور بتكوين صورة واضحة عن الذكاء الإنساني والتحول من مفاهيم الذكاء العام إلى الذكاءات المتعددة، فبعد أن كانت نظرة العلماء إلى الذكاء على أنه قدرة واحدة كلية، أصبح في نهاية القرن العشرين يدل على قدرات وملاكات متعددة ومتنوعة، ليصبح أكثر شمولية لمهارات الانسان وقدراته الفردية.

والذكاء العاطفي واحد من الذكاءات المتعددة التي يمتلكها الافراد بدرجات مختلفة من شخص إلى آخر، فامتلك الطلبة للذكاء العاطفي يزوده بالمهارات والمقدرة على أدراك أهمية المناخ الجامعي، وضرورة الانفتاح عليه والتعامل معه بوصفه مصدراً للموارد المختلفة في الكلية.

أذ تتبع أهمية الذكاء العاطفي من اسهامه في توفير الانسجام ما بين العواطف والمبادئ والقيم والشعور بالرضا والاطمئنان، واتخاذ القرارات الصحيحة، والمقدرة على تحفيز النفس وإيجاد الدافعية الذاتية.

لذلك فإن الذكاء العاطفي يلعب دور كبير جداً في الامن النفسي لدى الطلبة، وكذلك دوره في البارز في زيادة معدلات النجاح والابداع، لذلك جاءت أهمية البحث الحالي في التعرف على الذكاء العاطفي باعتباره واحد من أهم الذكاءات المتعددة ودوره في الامن النفسي لطلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية المستقبل الجامعة.

وتحددت مشكلة البحث في التساؤلات التالية:-

1- ما مدى إمكانية التعرف على الذكاء العاطفي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المستقبل الجامعة.

2- ما طبيعة العلاقة بين الذكاء العاطفي والأمن النفسي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية المستقبل الجامعة. ويهدف البحث الى :

1- التعرف على الذكاء العاطفي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المستقبل الجامعة

2- التعرف على العلاقة بين الذكاء العاطفي والأمن النفسي لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المستقبل الجامعة

2- إجراءات البحث :

2-1 منهج البحث :

إن طبيعة الدراسة حتمت استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح والعلاقات الارتباطية الذي يهدف إلى " جمع البيانات لمحاولة اختيار الفروض أو الإجابة على تساؤلات تتعلق بالحالة الجارية أو الراهنة لأفراد عينة البحث". (4)

2-2 مجتمع وعينة البحث:

تضمن مجتمع البحث طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المستقبل للمرحلة الدراسية الثانية، أذ تكونت عينة البحث من (67) طالب وكما موضح في الجدول (1).

2-3 أدوات وأجهزة البحث: -

وقد تضمن البحث الأدوات والأجهزة الآتية:

1- المصادر والمراجع العربية والأجنبية.

2- الملاحظة.

3- الاستبانة (مقياسي الذكاء العاطفي والامن النفسي)

2-4 إجراءات البحث الميدانية: -

2-4-1 إجراءات إعداد مقياسي البحث: -

تم الاعتماد على مقياس الذكاء العاطفي فقد استعان الباحثان بالمقياس المعد من قبل (ماير وسالوفي) والمترجم من قبل (عبد الخالق زيد العامر) (5)، كما مبين بالملحق (1).

كذلك تم الاعتماد على مقياس الامن النفسي المعد من قبل (كاوه علي محمد صالح الداوودي) (6)، وكما مبين بالملحق (2).

(4) محمد حسن علاوي ، أسامة كامل راتب : البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1999 ، ص 139 .

(5) عبد الخالق زياد العامر: علاقة الذكاء الوجداني بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير، جامعة بنها، كلية العلوم التربوية والدراسات الاجتماعية، 2005، ص 65.

(6) كاوه علي محمد صالح الداوودي: السلوك الايثاري وعلاقته بالامن النفسي لدى طلبة المرحلة الإعدادية في كركوك، رسالة ماجستير، جامعة كركوك، كلية التربية، قسم العلوم التربوية والنفسية، 2005.

** الخبراء والمختصين الذين تم عرض المقياسين عليهم هم: -

- 1- أ.د فاهم الطريحي: جامعة بابل- كلية التربية- قسم العلوم التربوية والنفسية (اختصاص) التربية وعلم النفس
- 2- أ.د عامر سعيد الخيكاني: جامعة بابل- كلية التربية الرياضية- (اختصاص) علم النفس الرياضي.
- 3- أ.د حسين ربيع: جامعة بابل- كلية التربية- قسم العلوم التربوية والنفسية (اختصاص) التربية وعلم النفس.

وبعدها قام الباحثان بعرض المقياسين على الخبراء والمختصين* * بغية التعرف على صلاحية المقياسين، وقد تم قبول المقياسين استناداً إلى نتائج المتحصلة من موافقة الخبراء وكما مبين في الجدول(1).

جدول(1)

بين صلاحية مقياسي الذكاء العاطفي واللاتزان النفسي وقيمة(كا²) لكل منهما

المقياس	عدد الخبراء	يصلح	لا يصلح	قيمة (كا ²)	الصلاحية
الذكاء العاطفي	7	7	صفر	7	صالح
الأمن النفسي	7	7	صفر	7	صالح

قيمة كا الجدولية = 84,3 عند درجة حرية =1 ومستوى دلالة =0,05

2-4-2 اسلوب تصحيح المقياسين: -

يتكون مقياس الذكاء العاطفي من (61) فقرة والإجابة عنها وفق خمسة بدائل وهي (لا اوفق بسده، لا اوفق، غير متأكد، اوفق، اوفق بشده) وتعطى أوزان للدرجات (1,2,3,4,5) على التوالي لل فقرات الايجابية والعكس لل فقرات السلبية أما بالنسبة لمقياس الامن النفسي فيتكون من (28) فقرة ويجب عنها الطالب وفق ثلاثة بدائل اختيارية وهي (أ،ب،ج) وتعطى الدرجة وفق اختيار الطالب للبديل وهي (1,2,3) على التوالي.

2-4-3 حساب الدرجة الكلية:

بما إن مقياس الذكاء العاطفي يتكون من (61) فقرة فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي (305) وأقل درجة هي (61)، في حين بلغ المتوسط المعياري للمقياس* (183).

- 4- أ.د ياسين علوان التميمي: جامعة بابل- كلية التربية الرياضية- (اختصاص) التربية وعلم النفس.
- 5- أ.د حيدر عبد الرضا: جامعة بابل- كلية التربية الرياضية- (اختصاص) علم النفس الرياضي.
- 6- أ.م.د محمد نعمة حسن: جامعة بابل- كلية التربية الرياضية- (اختصاص) علم النفس الرياضي.
- 7- أ.م.د فراس سهيل جاسم: جامعة بابل- كلية التربية الرياضية- (اختصاص) طرائق تدريس التربية الرياضية.
- 8-

* يقصد "بالتوسط المعياري للمقياس" استخراج متوسط درجات كل فقرة من فقرات المقياس وذلك من خلال جمع درجات البدائل الخمسة وقسمتها على عددها، ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات، ولما كانت البدائل هي (1,2,3,4,5) فمجموعها (15) وعددها (5) فمتوسطها يكون (3) ثم ضرب المتوسط في عدد الفقرات (61) فيكون المتوسط المعياري للمقياس (183) درجة.

أما بالنسبة لمقياس الامن النفسي الذي تكون من (28) فقرة، لذا فإن أعلى درجة يحصل عليها الطالب في المقياس هي (84) وأقل درجة هي (28) في حين بلغ المتوسط المعياري للمقياس (56).

2-4-4-2 الخصائص العلمية للمقياسين: -
2-4-4-2-1 الصدق:-

يعد الصدق من الشروط والصفات العلمية للاختبار الجيد، إذ إن الصدق يعني "إن الاختبار يقيس ما وضع لأجل قياسه ولا يقيس شيئاً آخر"⁽¹⁾ وقد تم التحقق من صدق المقياسين من خلال إيجاد الصدق الظاهري لهما وذلك من خلال عرضهما على مجموعه من الخبراء والمختصين الذين تم ذكرهم سابقاً.

2-4-4-2-2 الثبات:

تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لاستخراج معامل الثبات، إذ بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس الذكاء العاطفي (0,85) ومقياس الامن النفسي بلغت قيمة معامل ثباته (0,87) وهذان مؤشران عاليان على ثبات المقياسين.

2-4-5 التجربة الرئيسية: -

وقد تم ذلك خلال فترة الاستراحة بين المحاضرات وفي قاعات قسم التربية الرياضية في كلية المستقبل في يوم 8/12/2017 حيث وزعت استمارات المقياسين على عينة البحث البالغة (67) طالب وبعد تأشير المقياسين من قبل الطلبة تم جمع الاستمارات للحصول على نتائج البحث.

2-5 الوسائل الإحصائية: -

تم استخدام نظام (spss) لإيجاد الوسائل الإحصائية التالية: -
(الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل ارتباط T لعينة واحدة، معامل ارتباط بيرسون).

3- عرض النتائج ومناقشتها:-

3-1 التعرف على الذكاء العاطفي والاتزان النفسي:

بعد أن جمعت البيانات كان لابد من التعرف على الذكاء العاطفي لدى العينة لذا تطلب ذلك استخراج قيمة (t) بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث وكما في الجدول (2).

⁽¹⁾ مصطفى باهي: المعاملات العلمية والعملية بين النظرية والتطبيق، ط1، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1999، ص27.

جدول (2)

يبين العلاقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي

الجامعة	عدد العينة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الفرضي	درجة الحرية	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
العينة	67	89,12	5,85	70	25	0,05	2,08	معنوي

فيتينين لنا من الجدول أعلاه بأن قيمة الوسط الحسابي كانت أعلى من الوسط الفرضي لدى العينة مما يدل على امتلاك الطلبة للذكاء العاطفي لذا نجد بأن القيم المحسوبة عند درجة درجات الحرية (21,15,25) على التوالي ومستوى دلالة (0,05) مما يدل على وجود فروق معنوية. أما بالنسبة للذكاء العاطفي فالجدول (4) يوضح كيفية التعرف على الاتزان النفسي لدى عينة البحث والعلاقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي.

جدول (3)

يبين العلاقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي

الجامعة	عدد العينة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الفرضي	درجة الحرية	مستوى الدلالة	درجة الحرية	الدلالة
الثانية	67	120,12	5,65	90	25	0,05	2,08	معنوي

حيث يتبين لنا من خلال الجدول (3) إن قيمة الوسط الحسابي هي أعلى من الوسط الفرضي مما يدل على امتلاك الطلاب للأمن النفسي بمستوى مرتفع لذا نجد إن قيمة الاختبار التائي بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي معنوية عند مستوى دلالة (0,05) حيث ظهرت القيمة التائية المحسوبة عالية مما يدل على وجود فروق معنوية.

2-3 التعرف على العلاقة بين الذكاء العاطفي والأمن النفسي لدى عينة البحث: -

للتعرف على العلاقة بين الذكاء العاطفي والأمن النفسي لدى عينة البحث فلا بد من إيجاد معامل الارتباط (بيرسون) وكما في الجدول (4).

جدول (4)

يبين معامل الارتباط بين الذكاء العاطفي والاتزان النفسي ومستوى الدلالة

ت	المتغيرات	معامل الارتباط	مستوى الدلالة	نوع الدلالة
1	الذكاء العاطفي	0,737	0,05	معنوي
2	الأمن النفسي			

يتبين لنا من خلال جدول (4) إن العلاقة طردية بين الذكاء العاطفي والالتزان النفسي وبذلك تم تحقيق اهداف الدراسة.

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات :

1- التعرف على الذكاء العاطفي والامن النفسي لدى طلاب قسم التربية الرياضية - كلية المستقبل الجامعة.

2- هنالك علاقة طردية بين كل من الذكاء العاطفي والامن النفسي.

4-2 التوصيات :

1- يوصي الباحث بضرورة توظيف مكونات الذكاء العاطفي والامن النفسي في المقررات الدراسية المختلفة لدورها في مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم.

2- تعليم الطلاب للمهارات الاجتماعية والعاطفية وتزويدهم بالتدريب المناسب على مهارات التوافق مع مشاعرهم الانفعالية السلبية.

المصادر :

- سلامة عبد العظيم وطه عبد العظيم: الذكاء الوجداني للقيادة التربوية، الإسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر، 2006.

- السيد محمد أبو الهاشم: مكونات الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالتطور الدراسي لدى الطلبة، بحث منشور، مصر، جامعة بنها، المجلد الثامن، العدد، 81، 2008.

- عبد الخالق زياد العامر: علاقة الذكاء الوجداني بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير، جامعة بنها، كلية العلوم التربوية والدراسات الاجتماعية، 2005.

- عبد المنعم أحمد الدردير: الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة وعلاقتها ببعض المتغيرات المعرفية والمزاجية، جامع ة حلوان، كلية التربية، مجلة دراسات تربوية، المجلد (8) العدد (4)، 2002.

- مصطفى باهي: المعاملات العلمية والعملية بين النظرية والتطبيق، ط1، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1999.

- منى سعيد أبو ناشئ: الذكاء الوجداني وعلاقته بالذكاء العام والمهارات الاجتماعية وسمات الشخصية، دراسة علمية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد (35)، 2002.
- وقيه عبد الفتاح: الذكاء الاجتماعي لمعلمة الروضة وعلاقتها بكفاءة أدائها، المجلة المصرية للدراسات الحديثة، العدد (32)، 2001.
- Dolan , virgnin lepori:" Relationship of parent Disscipline and parent Empathy to Childrent empathy and Altruistic behafiour " .Diccertation abstract international,2002.

ملحق (1)

مقياس الذكاء العاطفي

ت	العبارات	لا اوفق بشدة	لا اوفق	غير متأكد	أوفق	أوفق بشدة
1	أعرف متى أتحدث عن مشكلاتي الشخصية مع الآخرين					
2	يجد الآخرون انه السهل أن يتقوا بي					
3	عندما يتغير مزاجي أرى احتمالات جديدة					
4	أعتقد أنني سوف أؤدي بشكل جيد في أغلب الأشياء التي افعلها					
5	أقر من خلال النظر إلى تعبيرات أوجه الناس بالانفعالات التي أشعر بها					
6	عندما تواجهني مشكلات أتذكر الاوقات التي واجهتها في مشكلات مماثلة وتغلبت عليها					
7	هناك بعض الأحداث الحياتية المهمة جعلتني أعيد تقييم ما هو المهم وما هو غير المهم					
8	العواطف والانفعالات أحد الأشياء التي تجعل حياتي تستحق أن اعيشها					
9	من الصعب على فهم الرسائل غير اللفظية للآخرين					
10	أترجم ما أفكر به إلى طريقة عملية لإسعاد الآخرين					
11	أتوقع حدوث الأشياء الجيدة					
12	أقوم بترتيب الأحداث كما يحب الآخرون					
13	إنني على دراية بمشاعري كما أعيشها					
14	إنني أعي الرسائل غير اللفظية التي أرسلها للآخرين					
15	أس تطيع معرفة الشخص الذي يكذب على من خلال النظر إلى تعبيرات وجهه					
16	عندما أعيش انفعال إيجابي أعرف كيف أجعله يدوم اطول فترة ممكنة					
17	عندما يكون مزاجي إيجابي يكون حل المشكلات أمر سهل					
18	أحب المشاركة العاطفية مع الآخرين					
19	عندما أنظر في وجه الآخرين وتعبيراتهم أدرك الانفعالات التي يعيشونها					
20	مفرداتي اللغوية للمشاعر أفضل من المفردات اللغوية					

					لمعظم الأفراد الآخرين
21					أقدم نفسي بطريقة تعطي إنطباع جيد للآخرين
22					عندما يكون مزاجي جيد أكون قادر على التوصل إلى أفكار جديدة
23					أبحث عن الأنشطة التي تجعلني سعيد
24					إنني أدرك الرسائل غير اللفظية التي يرسلها الآخرون لي
25					أجد من الصعب رؤية الأشياء من وجهة نظر الطرف الآخر
26					إنني أعرف سبب تغير إنفعالاتي
27					أقوم بمعاملة الآخرين عندما يفعلون أشياء جيدة
28					أدرك بسهولة إنفعالاتي كما أعيشها
29					أعرف ما يفكر في الآخرون بمجرد النظر إليهم
30					أجد أن من الصعب تنظيم إنفعالاتي
31					إنني أسيطر على إنفعالاتي
32					عندما يحكي لي شخص ما عن ألمهم في حياتهم أعيش نفس المشاعر
33					عندما أواجه عقبات أتوقف لأنني أشعر بانني سوف أفشل
34					استخدم الحالات المزاجية الجيدة لمساعدة نفسي على مواجهة الصعاب
35					أجد من الصعب أن اعرف بالضبط ما الانفعالات التي أشعر بها
36					أثير دافعية نفسي من خلال تصور نتائج جيدة للمهام التي أقوم بها
37					عندما أشعر بتغيير إنفعالاتي أميل إلى التفكير في أفكار جديدة
38					عندما يكون شخص اعرفه في حالة مزاجية سيئة أقوم بمساعدته لكي يهدأ ويشعر بحالة أفضل بسرعة
39					من الصعب علي فهم ومعرفة سبب ما يقوم الآخرون بعمله
40					أنا قادر على التفاوض بشكل جيد مع الآخرين
41					يمكن أن أقول ما يشعر به الآخرون من خلال سماع نغمة صوتهم
42					أساعد الآخرين على تجاوز المحن عندما يفشلون

					أعرف طرق تحسين الحالة المزاجية للآخرين	43
					لدى ثروة من المفردات اللغوية لوصف انفعالاتي	44
					بشكل عام أنا على وعى بإنفعالاتي كما أعيشها	45
					لدى صعوبة فى التعامل مع مشاعر الغضب	46
					يمكننى التعامل بفاعلية وكفاءة مع الآخرين	47
					ليس لدى القدرة على مساعدة الآخرين فى الشعور بصورة أفضل عند شعورهم بالكراهية أو الغضب	48
					يمكننى بسهولة كتابة كثير من المترادفات لكلمات الانفعال كالسعادة والحزن	49
					عندما أعرف ظروفى أشعر بالرضا عن نفسى	50
					يمكننى معالجة المواقف الصاغطة بدون أن اكون عصبيا	51
					أنا قادر على التأثير فى مشاعر الآخرين	52
					يلجأ إلى الآخرون عند الحاجة للمساعدة فى المواقف الصعبة	53
					لدى مفردات لغوية لوصف مدى تقدم معظم الانفعالات من المشاعر البسيطة إلى المعقدة	54
					أميل للتراجع حتى لو كنت على حق	55
					أستطيع معالجة معظم المشاكل التى لم يتم تسويتها	56
					أنا قادر على التعمق داخل الآخر وفهم مشاعره	57
					تعتبر انطباعاتى السريعة عما يشعر بها الآخرون خاطئة عادة	58
					من الصعب أن أكيف حياتى مع الظروف المختلفة	59
					أعرف كيف اهدأ فى المواقف الصعبة أو الصاغطة	60
					بشكل عام أنا قادر على التكيف مع الظروف والبيئات الجديدة	61

تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام الرسوم المتحركة في تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين

م.د. حسنين عبد الواحد شعيلة

العراق. جامعة القاسم الخضراء. قسم النشاطات الطلابية

الملخص

هدف البحث الى إعداد برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة لتعليم أفراد المجموعة التجريبية سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين ، والتعرف على تأثير البرنامج التقليدي في تعليم أفراد المجموعة الضابطة لسباحة الزحف على الظهر للمبتدئين ، وبيان أفضلية استخدام الرسوم المتحركة أو البرنامج التقليدي في تعليم مهارة الزحف على الظهر للمبتدئين بمدارس السباحة في نادي المعادي القاهرة ، استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، باستخدام أسلوب القياس القبلي والبعدي لملاءمته لطبيعة وإجراءات البحث ، وتم اختيار عينة البحث من المتعلمين المشاركين بمدارس السباحة في نادي المعادي بالقاهرة، للموسم الصيفي (2016)، والبالغ عددهم (57) متعلماً، للمرحلة السنوية (8 - 9) سنوات، وقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية والبالغ عددهم (40) متعلماً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بعدد (20) متعلم للمجموعة التجريبية "تستخدم البرنامج التعليمي المقترح"، و(20) متعلم للمجموعة الضابطة "تستخدم البرنامج التقليدي في التعلم"، كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من (12) متعلماً؛ لإجراء التجارب الاستطلاعية وكذلك لإجراء المعاملات العلمية للاختبارات، كما تم أيضاً استبعاد عدد (5) متعلمين لديهم فكرة عن سباحة الزحف على الظهر ، ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث ان البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الرسوم المتحركة كان أكثر تأثير على تعلم مهارة سباحة الزحف على الظهر من البرنامج المتبع في التعليم مما يدل على فاعليته ، وايضاً البرنامج التقليدي الشرح اللفظي والنموذج له تأثير إيجابي في تحسين مستوى تعلم سباحة الزحف على الظهر لأفراد المجموعة الضابطة.

الكلمات المفتاحية : برنامج تعليمي ، باستخدام الرسوم المتحركة ، سباحة الزحف

The effect of a proposed tutorial using animation in learning Backstroke swimming Among Beginners

**Lect.Dr. Hasaneen Abdulwahid Shaelaa .Iraq. University of Alqassim Alkhadraa,
Department of Students Activities**

Abstract

The research objective is to prepare a tutorial using animation to teach the experimental group members Backstroke swimming among beginners, to identify the effect of the traditional program on teaching the control group members backstroke swimming among beginners and to show the preference of the use of animation or the traditional program in teaching the skill of backstroke swimming among beginners In the swimming schools at Maadi Club in Cairo. The researcher used the experimental method to design two groups, one experimental and the other one, using the pre and post measurement methods to suit the nature and procedures of the research. The research sample was chosen out of the participant learners in the swimming schools at Maadi club in Cairo for the summer season (2016), totaling 57 learners for the age group (8-9) years. The researcher chose the random sample of 40 students who were divided into two groups, (20) learners of the experimental group "using the proposed tutorial", and (20) learners of the control group "using the traditional program of learning," and the researcher selected a random sample of (12) learners to conduct the exploratory experiments and 5 learners were excluded who had an idea about backstroke swimming .The most important conclusions that the researchers reached is that the proposed tutorial using animation has had a greater effect on the learning of the backstroke swimming skill than the program followed in teaching , which indicates its effectiveness, as well as the traditional program, verbal explanation and the model has a positive effect in improving the level of learning backstroke swimming among the control group members.

Keywords: tutorial, animation, Backstroke swimming

أدى التقدم السريع في جميع مجالات الحياة لإحداث العديد من التغيرات في العصر الراهن، ومن بين هذه التغيرات تلك الثورة التكنولوجية الهائلة التي غزت الحياة الإنسانية في جميع جوانبها وعناصرها، وعلى الإنسان في جميع أنحاء العالم بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص أن يتفاعل مع هذه التغيرات حتى يواكب كل جديد يطرأ على ساحة العلم والفكر.

ولاشك أن التقدم الهائل في التقنيات أثر تأثيراً جلياً في عمليات التعليم والتعلم، فلم تعد الطرائق الحالية كتلك الطرائق والأساليب التقليدية التي تعتمد على التلقين المباشر، والتي كان يقوم فيها المتعلم بدور المتلقي فقط، بل أصبحت طرائق التعلم الحديثة تعتمد اعتماداً كلياً على التفاعل بين الطالب والمادة التعليمية، وإتاحة الفرصة لبلوغ العمليات الإبداعية.⁽⁷⁾

إن التقنيات العلمية الحديثة المعنية (بالرسوم المتحركة) تعد من الوسائل التعليمية التي لها تأثير مباشر في عملية التعلم إذ تعد هذه التقنية للمتعة والتشويق، فضلاً عن أنها تضيف الكثير للعملية التعليمية إذ إن لهذه التقنية قدرة ذات كفاءة عالية في تقديم الأفضل، فضلاً عن توفيرها الجهد والوقت.

وتعد الرسوم المتحركة من أكثر أساليب الاتصال انتشاراً في العالم ومع تطور أجهزة نقل هذه الرسوم المتحركة زاد الاهتمام بها في مختلف المجالات، وهناك نوعان من الرسوم المتحركة؛ النوع الأول هو المطبوع على شريط شفاف ويطلق عليها الأفلام التعليمية المتحركة، والنوع الثاني المطبوع على شريط غير شفاف وتعرف بالأفلام التلفزيونية، وتعتبر الرسوم التعليمية من الأساليب الناجحة والفعالة في توصيل المعلومات والمعارف ومساعدة التلاميذ على التعليم الجيد وتعديل السلوك.⁽⁸⁾

7 - منال أبو الحسن : الرسوم المتحركة في التلفزيون وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطفل، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1998م ، ص7.

8 - أمال صادق مخايل، وسعدية بمادر : الدراما والطفل، ط3، عالم الكتاب، القاهرة، 2001م ، ص1.

ويؤكد محمد عوض أحمد على إن انتشار الرسوم المتحركة كوسيلة تعليمية، يزداد يوماً بعد يوم في جميع أنحاء العالم حيث إنها تعتبر من وسائل الاتصال الحديثة التي تستخدم في ميدان التعليم.⁽⁹⁾

وتعتبر رياضة السباحة إحدى الرياضات المائية واسعة الانتشار في مصر ويظهر ذلك من خلال الأنشطة المختلفة لهذه الرياضة داخل الأندية ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الشباب وجميع المؤسسات التي بها حمامات للسباحة، وأيضاً تعتبر السباحة من الأنشطة الترويحية الممتعة والمحبة حيث تضيف على ممارستها لونا فريداً من البهجة والنشاط والحيوية، كما تمارس في مراحل العمر المختلفة هذا بالإضافة إلى الفوائد العديدة، مثل الناحية الترويحية والنفسية والعلاجية وكذلك الناحية البدنية والمعرفية والفسولوجية.⁽¹⁰⁾

ولذلك فإن سباحة الزحف على الظهر من مهارات السباحة التي تتم بسهولة في الأداء وسهلة التعليم إلا أنها تتطلب التوضيح الدقيق للمراحل التعليمية والفنية لها والربط الصحيح بين المعلومات التي يحصل عليها المتعلم، وتوجيهه لتنفيذ الواجب الحركي بأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن، ومن هذا المنطلق ومع الاختلاف الواضح بين الطرق المستخدمة في تعليم هذه السباحة أصبح هناك ضرورة لاستخدام وسائل تكنولوجية حديثة يمكن أن تسهم في مساعدة المعلم على تقديم المعلومات المعرفية الخاصة بالأداء الفني والتدريبات التعليمية لسباحة الزحف على الظهر، ومساعدة المتعلم على الفهم الصحيح والتصوير الدقيق للتسلسل الحركي للأداء وكيفية أداء التدريبات بطريقة صحيحة لتحقيق التعلم بصورة أفضل.⁽¹¹⁾

ومن خلال تواجدي وحضوره ومشاهدتي العديد من مدارس السباحة بالأندية الرياضية في جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ، وجدت أن التدريس في هذه المدارس يتم باستخدام أساليب تعليم تقليدية لا تتناسب مع التطور التكنولوجي في عصرنا الحالي، وهو ما دعاني لمحاولة البحث عن طرق تدريس جديدة باستخدام تكنولوجيا التعليم بالرسوم المتحركة واستخدام

9 - محمد عوض أحمد: الاتجاهات الحديثة لتأثير التلفزيون على الأطفال، ط1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2000م، ص36.

10 - أسامة كامل راتب : تعليم السباحة، دار الفكر العربي، ط3، القاهرة، 1998م ص12.

11 - مایسة محمد عفیفی السید : فاعلية استخدام الهیبر میدیا علی تعلم سباحة الزحف علی الظهر للطالبات المبتدئات، رسالة ماجستير غیر منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الرقازیق، 2006م، ص4.

تكنولوجيا الحاسب الآلي لفئة المبتدئين، لتوصيل المعلومة بالصورة الصحيحة لتلك الفئة، علما بأن هذه الفئة تعتمد في عملية الاحتفاظ على الصور التي تخزن في الذاكرة أكثر من الوسيلة التقليدية (الشرح + النموذج) مما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد المبذول من المعلم ووصول المعلومة بالطريقة العلمية المطلوبة ، وبناء على ما سبق ارى بالحاجة الهامة والضرورية للاستفادة من الرسوم المتحركة في تعليم سباحة الزحف على الظهر، حيث لجأت إلى بناء برمجية تعليمية معدة بأسلوب (الرسوم المتحركة) للتعرف على تأثيرها في تعلم سباحة الزحف على الظهر لدى المبتدئين بمدارس السباحة في نادي المعادي (بالقاهرة).

ويهدف البحث الى :

1- إعداد برنامج باستخدام الرسوم المتحركة لتعليم أفراد (المجموعة التجريبية) سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين بمدارس السباحة في نادي المعادي (بالقاهرة).

2- التعرف على تأثير البرنامج التقليدي في تعليم أفراد المجموعة الضابطة لسباحة الزحف على الظهر للمبتدئين بمدارس السباحة في نادي المعادي (بالقاهرة).

3- بيان أفضلية استخدام الرسوم المتحركة أو البرنامج التقليدي في تعليم مهارة الزحف على الظهر للمبتدئين بمدارس السباحة في نادي المعادي (القاهرة).

2- إجراءات البحث :

1-2 منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة باستخدام أسلوب القياس القبلي والبعدي لملاءمته لطبيعة وإجراءات البحث.

2-2 مجتمع البحث وعينته :

اشتمل مجتمع البحث على المتعلمين المشتركين بمدارس السباحة في نادي المعادي بالقاهرة، للموسم الصيفي (2016م)، والبالغ عددهم (57) متعلماً، للمرحلة السنوية (8 - 9) سنوات،

حيث يشترط اشتراكهم في عضوية النادي واشتراكهم في المدرسة اجتياز الفحص الطبي الذي يشير إلى سلامتهم من الأمراض.

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية والبالغ عددهم (40) متعلماً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بعدد (20) متعلماً للمجموعة التجريبية "تستخدم البرنامج التعليمي المقترح"، و(20) متعلم للمجموعة الضابطة "تستخدم الأسلوب التقليدي في التعلم"، كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من (12) متعلماً؛ لإجراء التجارب الاستطلاعية وكذلك لإجراء المعاملات العلمية للاختبارات، كما تم استبعاد عدد (5) متعلمين يجيدون سباحة الزحف على الظهر، والجدول (1) يبين تصنيف مجتمع البحث وعينته:

جدول (1)

يبين تصنيف مجتمع وعينة البحث

عينة الدراسة الأساسية		العينة الاستطلاعية	مجتمع البحث	المتعلمين المستبعدين	العدد الكلي
المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية				
20	20	12	52	5	57

2-3 التوصيف الإحصائي واعتدالية عينة البحث وتجانس المجموعتين :

فيما يلي توصيف لمتغيرات البحث إذ تم عرض كل من المتوسط والوسيط والانحراف المعياري وأعلى قيمة وأقل قيمة والمدى، كما قام الباحث باختبار الاعتدالية عن طرق معاملي الالتواء والتقاطع كما قام الباحث بإيجاد التجانس بين المجموعتين، وذلك عن طريق اختبار ليفين للتجانس للمتغيرات التالية :

- السن والطول والوزن ومستوى الذكاء.
- بعض المتغيرات البدنية وهي (اختبار الشد لأعلى على العقلة، واختبار الوثب العريض من الثبات، واختبار عدو 50 متر من البدء العالي، واختبار الجري في المكان، واختبار الدوائر الرقمية، واختبار الجري الزجراجي، واختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقياً)، واختبار وقفة اللقلق).

- القياسات الخاصة ببعض مهارات السباحة وهي (اختبار الطفو الأفقي على الظهر- واختبار الانزلاق من الطفو على الظهر- واختبار طفو ضربات الرجلين- واختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة 20مترا - واختبار السباحة على الظهر مسافة 20 مترا).

جدول (2)

توصيف عينة البحث واعتمادية العينة في المتغيرات قيد البحث ن = 40

م	المتغير	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	أقل قيمة	أكبر قيمة	المدى	الانزياح	النتيجة
	السن	بالعام	٨.٦٠	٠.٥٠	٨.٠٠	٩.٠٠	١.٠٠	٠.٤٢-	١.٩٢-
	الطول	سم	١٣١.٩٥	٥.٦٤	١٢٠.٠٠	١٤٧.٠٠	٢٧.٠٠	٠.١٩-	٠.٠٨-
	الوزن	كجم	٣١.٢٤	٥.٤٣	٢٣.٠٠	٤٥.٠٠	٢٢.٠٠	٠.٦٢-	٠.٣٧-
	الذكاء	درجة	٣٣.٦٣	٦.٠٢	٢٢.٠٠	٤٤.٠٠	٢٢.٠٠	٠.٠٨-	١.٠٨-
	اختبار الشد لأعلى	بالعدد	٢٥.١٣	٢.٤٣	٢٠.٠٠	٢٩.٠٠	٩.٠٠	٠.٣٤-	٠.٨٠-
	الوثب العرض من الثبات	سم	١٤١.١٣	٩.٦٥	١٢٠.٠٠	١٥٦.٠٠	٣٦.٠٠	٠.٥٤-	٠.٤٠-
	اختبار عدو ٥٠ متر من البدء العالي	ثانية	٩.٦٣	٩.٤٣	٥.٨١	١٣.٢١	٧.٤٠	٠.١٥-	٠.٢٨-
	اختبار الجري في المكان	ثانية	٢٦.١٨	٦.٤٦	١٤.٨٨	٣٩.١٤	٢٤.٢٦	٠.١٨-	٠.٩٩-
	الدوائر الرقمية	ثانية	٥.٠٩	٥.٠٢	٣.٢٨	٧.٣١	٤.٠٣	٠.٢٦-	١.٠٣-
	اختبار الجري الزجراجي	ثانية	١١.٧٨	١١.٩٧	١٠.١٦	١٣.٧٧	٣.٦١	٠.١٠-	٠.٧٤-
	اختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقياً)	سم	٧٧.١٥	٤.١٩	٧٠.٠٠	٨٥.٠٠	١٥.٠٠	٠.٠٩-	٠.٨٣-
	اختبار وقفة اللق	ثانية	٣.٣٢	٣.٣١	٠.٨٨	٢.١٠	٤.٨٨	٠.٢٠-	١.١١-
	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	درجة	٣.٦٩	٣.٥٧	١.٠٥	٢.١٣	٤.٨٥	٠.٨٥-	١.١٥-
	اختبار الانزلاق من الطفو على الظهر	درجة	٢.٤٠	٢.٠٠	٠.٥٦	٢.٠٠	٤.٠٠	١.٢٤-	٠.٥٨-
	اختبار طفو ضربات الرجلين	درجة	٤.٨٥	٥.٠٠	٠.٨٤	٣.٠٠	٦.٠٠	٠.٠٨-	٠.٩١-
	السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠مترا	زمن	٥٠.٤٣	٥٠.٢١	١.٧٥	٤٥.٧٥	٥٣.٦٣	٠.٤٣-	٠.١٥-
	السباحة على الظهر مسافة ٢٠ مترا	زمن	٤٢.٧١	٤٣.٠٩	٢.٦٤	٣٨.٢٤	٤٦.٩٨	٠.١٣-	١.٢٨-

يبين الجدول (2) توصيف المتغيرات المختلفة ويتضح من الجدول أن معامل الالتواء والنقلح للعينه ككل يقع بين $3 \pm$ مما يشير إلى اعتدالية العينه.

وتشير المراجع في علم الإحصاء إلى أن الاعتدالية أحد شروط استخدام الإحصاء البارامترى ويستخدم لقياسها العديد من الاختبارات والمعالجات ومنها الالتواء والنقلح.⁽¹²⁾

جدول (3)

تجانس المجموعتين في المتغيرات قيد البحث ن = 40

م	المتغير	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		ليفين للتجانس	sig
			المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري		
	السن	بالعام	٨.٦٠	٠.٥٠	٨.٦٠	٠.٥٠	٠.٠٠٠	١.٠٠٠
	الطول	سم	١٣١.٨٥	٥.٩٠	١٣٢.٠٥	٥.٥٣	٠.٠٠٥	٠.٨٢
	الوزن	كجم	٣٠.٤٧	٥.٣٨	٣٠.٣٨	٥.٤٤	٠.٠٠٤	٠.٨٣
	الذكاء	درجة	٣٢.٢٠	٥.٩٨	٣٥.٠٥	٥.٨٥	٠.٠٠٦	٠.٨١
	اختبار الشد لأعلى	بالعدد	٢٤.٥٥	٢.٥٢	٢٥.٧٠	٢.٢٥	٠.٠٦٣	٠.٤٣
	الوثب العرض من الثبات	سم	١٤٠.٨٥	١٠.٢٩	١٤١.٤٠	٩.٢٣	٠.٠٨٠	٠.٣٨
	اختبار عدو ٥٠ متر من البدء العالي	ثانية	٩.٥٤	١.٨٠	٩.٧٣	١.٤٣	٠.٠٠٦	٠.٨١
	اختبار الجري في المكان	ثانية	٢٦.٣٤	٦.٨٦	٢٦.٠٢	٦.٢١	٠.٠٥٦	٠.٤٦
	الدوائر الرقمية	ثانية	٥.١٤	١.٠٠٤	٥.٠٤	١.٠٠٩	٠.٠٢٦	٠.٦١
	اختبار الجري الزجراجي	ثانية	١١.٨٧	١.١٥	١١.٦٩	٠.٧٨	٠.٠١١	٠.٠٩
	اختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقيا)	سم	٧٦.٢٥	٤.٣٨	٧٨.٠٥	٣.٨٩	٠.٠٢٤	٠.٦٣
	اختبار وقفة للقلق	ثانية	٣.١٤	٠.٨٦	٣.٥٠	٠.٨٩	٠.٠٢٦	٠.٦١
	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	درجة	٣.٦٤	١.٢٥	٣.٧٥	٠.٨٥	١.٠٠٤	٠.٣١
	اختبار الانزلاق من الطفو على الظهر	درجة	٢.٤٨	٠.٥٥	٢.٣٣	٠.٥٧	٠.٠٢٨	٠.٦٠
	اختبار طفو ضربات الرجلين	درجة	٤.٩٥	٠.٨٧	٤.٧٥	٠.٨٢	٠.٠٠٦	٠.٨١
	السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ مترا	زمن	٥٠.٣٠	١.٨٨	٥٠.٥٥	١.٦٥	٠.٠١٤	٠.٧١
	السباحة على الظهر مسافة ٢٠ مترا	زمن	٤٢.٧٠	٢.٥٩	٤٢.٧٣	٢.٧٥	٠.٠٣٠	٠.٥٩

يبين الجدول (3) كما يشير الجدول إلى أن نتائج اختبار ليفين للتجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة جاء مؤشر دلالاته (sig) أكبر من مستوى الدلالة الذي ارتضاه الباحث وهو 0.05 مما يؤكد تجانس المجموعتين حيث تشير المراجع إلى أنه إذا كانت قيمة اختبار ليفين

¹² - ممدوح عبد المنعم الكنانى : الإحصاء الوصفي والاستدلالي، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007م ، ص121-126.

للتجانس دالة يشير ذلك إلى عدم تجانس المجموعتين كما تشير المراجع أيضا إلى أن برنامج spss والخاص بإجراء المعالجات الإحصائية في العلوم الاجتماعية يعطى مستوى الدلالة لقيمة الاختبار مباشرة تحت اسم (sig) وعليه فمستوى الدلالة الأصغر ينسحب على المستوى الأعلى ، وأيضا أشارت المراجع إلى أن التجانس بين المجموعات أحد شروط اختبار (ت) لدلالة الفروق وفى حالة عدم التجانس يتم استخدام اختبارات بديلة.⁽¹³⁾

2-4-4 الأجهزة والأدوات ووسائل جمع البيانات :

2-4-4-1 الأجهزة والأدوات :

- جهاز الريستاميتير لقياس الوزن والطول.

- شريط قياس لقياس المسافات (سم).

- ساعة إيقاف لقياس الزمن (ث).

- لوحات طفو.

- طباشير.

- كاميرا فيديو.

- عدد من أجهزة الحاسب الآلي مع الاسطوانات "CD".

2-4-4-2 وسائل جمع البيانات :

2-4-4-1-2 استمارة استطلاع آراء الخبراء (الاستبيان) :

قام الباحث بتصميم استمارة استطلاع آراء الخبراء ، من أجل:

¹³ - ممدوح عبد المنعم الكنانى : الإحصاء الوصفي والاستدلالي، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007م، ص121-126.

- تحديد عناصر اللياقة البدنية الخاصة والمؤثرة على تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين.
- تحديد الاختبارات المناسبة لعناصر اللياقة البدنية الخاصة والمؤثرة على تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين.
- تحديد الاختبارات التي تقيّم مستوى الأداء المهاري والمؤثرة على تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين.
- تحديد الإطار العام لتنفيذ البرنامج التعليمي والمؤثر على تعلم سباحة الزحف على الظهر للمبتدئين.

2-2-4-2 المقابلة الشخصية :

قام الباحث بإجراء عدد من المقابلات الشخصية من أجل التعرف على التالي :

- التعرف على الاختبار المناسب لقياس مستوى الذكاء للمتعلمين.
- التعرف على مدى ملاءمة البرنامج التعليمي المقترح للمرحلة السنية.

2-5 الاختبارات :

2-5-1 الاختبارات البدنية :

2-5-1-1 تحديد عناصر اللياقة البدنية والاختبارات التي تقيسها :

قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة التي تناولت عناصر اللياقة البدنية الخاصة بسباحة الزحف على الظهر والاختبارات التي تقيسها لتحديد إجرائها التجانس لمجتمع البحث، ثم قام بوضعها في استمارة ، روعي فيهما الإضافة والحذف بما يناسب رأى الخبير، وعرضت على خبراء في مجال الرياضة (14) خبيراً وقد اختيرت العناصر والاختبارات التي حصلت على نسبة 76% وفقاً لاختبار معنوية النسب والجداول (4)،(5) تبين ذلك.

جدول (4)

النسبة المئوية لآراء الخبراء في تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية الخاصة

لسباحة الزحف على الظهر

م	عناصر اللياقة البدنية	عدد آراء الاتفاق	النسبة المئوية
-1	التحمل العضلي	11	%78,57
-2	القوة المميزة بالسرعة	12	%85,71
-3	السرعة الانتقالية	11	%78,57
-4	التحمل الدوري التنفسي	14	%100
-5	التوافق	14	%100
-6	الرشاقة	11	%78,57
-7	المرونة	13	%92,58
-8	التوازن	12	%85,71

2-1-5-2 تحديد الاختبارات البدنية :

استخدم الباحث الاختبارات البدنية الخاصة بسباحة الزحف على الظهر طبقا لما أشار إليه رأى الخبراء في هذا المجال وذلك لإجراء التجانس بين أفراد مجتمع البحث وهى:

- اختبار الشد لأعلى على العقلة لقياس التحمل العضلي.
- اختبار الوثب العريض من الثبات لقياس القوة المميزة بالسرعة.
- اختبار عدو مسافة 50 متر من البدء العالي لقياس السرعة.
- اختبار الجري في المكان لقياس تحمل الدوري التنفسي.
- اختبار الدوائر المرقمة لقياس توافق الرجلين والعينين.
- اختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقيا) لقياس مدى مرونة مفصلي الكتفين.

- اختبار الجري الزجزاجي لقياس الرشاقة.
- اختبار وقفة اللقلق لقياس التوازن الثابت.

جدول (5)

النسبة المئوية لآراء الخبراء في تحديد أفضل الاختبارات التي تقيس

عناصر اللياقة البدنية لسباحة الزحف على الظهر

م	مكونات اللياقة البدنية	الاختبارات	عدد آراء الاتفاق	النسبة المئوية
١-	التحمل العضلي	اختبار الشد لأعلى على العقلة	١٢	٨٥,٧١%
٢-	القوة المميزة بالسرعة	اختبار الوثب العريض من الثبات	١١	٧٨,٥٧%
٣-	السرعة الانتقالية	اختبار الجري مسافة ٥٠ ياردة من البدء العالي	١٣	٩٢,٥٨%
٤-	التحمل الدوري التنفسي	اختبار الجري في المكان	١٤	١٠٠%
٥-	التوافق	اختبار الدوائر الرقمية لقياس	١١	٧٨,٥٧%
٦-	الرشاقة	اختبار الجري الزجزاجي	١٢	٨٥,٧١%
٧-	المرونة	اختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقياً)	١٢	٨٥,٧١%
٨-	التوازن	اختبار وقفة اللقلق لقياس التوازن الثابت	١١	٧٨,٥٧%

2-5-1-3 المعاملات العلمية للاختبار البدني :

2-5-1-3-1 الصدق :

لقد اختيرت هذه الاختبارات البدنية بعد الاطلاع على العديد من الدراسات النظرية، وورودها في أكثر من مصدر موثوق به، وبعد عرضها على مجموعة من الخبراء في كلية التربية الرياضية، والذين اتفقوا على تحقيق هذه الاختبارات البدنية للأهداف المرجوة في هذه الدراسة، وتشير العديد من الأبحاث والمراجع العلمية التي استخدمت بعض هذه الاختبارات أو العديد منها إلى تميز هذه الاختبارات بمعاملات صدق عالية.

2-3-1-5-2 الثبات :

قام الباحث بإيجاد معامل الثبات باستخدام طريقة تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه - Test Retest على العينة الاستطلاعية المختارة من مجتمع البحث وأجري التطبيق الأول للاختبارات البدنية من 2016/4/24م وإعادة تطبيقه يوم 2016/5/1م أي بفارق 7 أيام بين التطبيقين وجدول (6) يبين ذلك.

جدول (6)

معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني

لاختبارات البدنية (الثبات) ن=12

م	الاختبار	التطبيق الأول		التطبيق الثاني	
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
١	اختبار الشد لأعلى	٢٤.٩٢	٢.٣٩	٢٤.٨٣	١.٨
٢	الوثب العريض من الثبات	١٤٦.٦	١١.٥٢	١٤٥.٦	٤.٧٢
٣	عدو ٥٠ متر من البدء العالي	٩.٤٧	٠.٩	٩.٦١	٠.٧٧
٤	اختبار الجري في المكان	٢٧.٧٤	٦.٦٤	٢٧.٢٧	٦.٨٢
٥	الدوائر الرقمية	٥.٠٧	١.١١	٥.٣١	١.١١
٦	اختبار الجري الزجراجي للرشاقة	١١.٦٧	١.٢١	١١.٦٧	١.٠٥
٧	اختبار مرونة مفصلي الكتفين (أفقياً)	٧٦.٥	٤.٤٦	٧٦.٥	٤.٦
٨	اختبار وقفة اللقلق	٣.٢١	٠.٩١	٣.٤	٠.٩٩

قيمة " ر " الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 =

يتبين من جدول (7) أن قيم معاملات الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني للاختبارات البدنية قد تراوحت ما بين (0,7-0,99*) مما يدل على ثبات درجات هذه الاختبارات.

2-5-2 الاختبارات المهارية:

قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة التي تناولت الاختبارات المهارية الخاصة بسباحة الزحف على الظهر، ثم قام بوضعها في أستمارة وروعي فيها بالإضافة والحذف بما يناسب رأى الخبير، وعرضت على خبراء في مجال السباحة (9) خبراء واختيرت الاختبارات التي حصلت على نسبة 75% وفقا لاختبار معنوية النسب والجدول (7) يبين ذلك.

جدول (7)

النسبة المئوية لأراء الخبراء في تحديد أفضل الاختبارات المهارية لسباحة الزحف على الظهر

م	الاختبارات المهارية	عدد آراء الاتفاق	النسبة المئوية
1	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	9	100%
2	اختبار الانزلاق من الطفو على الظهر	9	100%
3	اختبار طفو ضربات رجلين	8	88,88%
4	السباحة بالذراعين فقط لمسافة 20 مترا	8	88,88%
5	السباحة على الظهر مسافة 20 مترا	9	100%

2-5-2-1 تقييم مستوى الأداء المهارى :

تم تقييم مستوى الأداء المهارى لأفراد مجموعتي البحث (التجريبية - والضابطة) في سباحة الزحف على الظهر عن طريق لجنة تحكيم مكونة من خمسة محكمين وحددت الدرجة وفقا لمقياس الاختبار في كل من القياس القبلى والقياس البعدي وفقا لأراء الخبراء ثم قام الباحث بإيجاد المتوسط لدرجات المحكمين لكل متعلم.

2-2-5-2 المعاملات العلمية للاختبار المهاري :

2-2-5-2-1 الصدق :

لقد اختيرت هذه الاختبارات المهارية بعد الاطلاع على العديد من الدراسات النظرية، وورودها في أكثر من مصدر موثوق به، وبعد عرضها على مجموعة من الخبراء في كلية التربية الرياضية، والذين اتفقوا على تحقيق هذه الاختبارات المهارية للأهداف المرجوة في هذه الدراسة، وتشير العديد من الأبحاث والمراجع العلمية التي استخدمت بعض هذه الاختبارات أو العديد منها إلى تميز هذه الاختبارات بمعاملات صدق عالية.

2-2-5-2-2 الثبات :

قام الباحث بإيجاد معامل الثبات باستخدام طريقة تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه - Test Retest على العينة الاستطلاعية المختارة من مجتمع البحث وأجري التطبيق الأول للاختبارات المهارية في 2016/ 4/25م وإعادة تطبيقه يوم 2016/ 5/2م أي بفارق 7 أيام بين التطبيقين وجدول (8) يبين ذلك.

جدول (8)

معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني للاختبارات المهارية (الثبات) ن=12

م	الاختبار	التطبيق الأول		التطبيق الثاني	
		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
1	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	٠.٩٧	٤.٣٦	١.٠٥	*٠.٨٠
٢	اختبار الانزلاق من الطفو على الظهر	٠.٨١	١.٩٢	٠.٦٣	*٠.٥١
٣	اختبار طفو ضربات الرجلين	٠.٩٢	٣.٥	٠.٦٧	*٠.٦٦
٤	السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ مترا	٢.٠١	٤٩.٢٦	١.٨٧	*٠.٩٤
٥	السباحة على الظهر مسافة ٢٠ مترا	٢.٠٨	٤٠.٠٣	٢.٢٩	*٠.٨١

قيمة " ر " الجدولية عند مستوى دلالة 0,05 =

يتبين من جدول (8) أن قيم معاملات الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني للاختبارات البدنية قد تراوحت ما بين (*0,94- *0,51) مما يدل على ثبات درجات هذه الاختبارات.

2-5-3 اختبار الذكاء :

اختبار الذكاء المصور إعداد أحمد ذكي صالح (1975م) وهو اختبار غير لفظي ولا يعتمد على إجادة اللغة العربية، ويمكن تطبيقه على عدد كبير من المتعلمين في وقت واحد، ومناسب لعينة البحث من حيث قياس القدرات العقلية ومستوى الذكاء، وقد طبق في العديد من الدراسات العربية المماثلة ويتميز بدرجة عالية من المعاملات العلمية (الصدق - الثبات).

وتقوم فكرته على التصنيف بين الأشكال الخمسة التي يتكون منها كل سؤال من أسئلة الاختبار وعددها (60) سؤالاً إذ يعتمد على إدراك العلاقة بين مجموعة من الأشكال وانتقاء الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة، ويهدف هذا الاختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة لدى الأفراد في الأعمار من سن الثامنة إلى السابعة عشر وما بعدها.

2-3-5-1 المعاملات العلمية لاختبار الذكاء :

2-3-5-1-1 الصدق :

لقد اختير اختبار الذكاء بعد الاطلاع على العديد من الدراسات النظرية، ووروده في أكثر من مصدر موثوق به، وبعد عرضه على مجموعة من الخبراء في كلية التربية الرياضية، والذين اتفقوا على تحقيق هذا الاختبار للأهداف المرجوة في هذه الدراسة، وتشير العديد من الأبحاث والمراجع العلمية التي استخدمت هذا الاختبار إلى تميز هذا الاختبار بمعاملات صدق عالية.

2-3-5-2 الثبات :

قام الباحث بإيجاد معامل الثبات باستخدام طريقة تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه - Test Retest على العينة الاستطلاعية المختارة من مجتمع البحث وأجري التطبيق الأول لاختبار

الذكاء في 2016/4/26م وإعادة تطبيقه يوم 2016/5/3م أي بفارق 7 أيام بين التطبيقين وجدول (9) يبين ذلك.

جدول (9)

معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني لاختبار الذكاء المصور (الثبات)

م	الاختبار	التطبيق الأول		التطبيق الثاني		معامل الثبات
		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
1	اختبار الذكاء	4,20	37,38	3,97	37,38	0,98

قيمة " ر " الجدولية عند مستوى دلالة 0,05 =

يتبين من جدول (9) أن قيم معاملات الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني لاختبار الذكاء كانت 0,98 مما يدل على ثبات درجات هذه الاختبارات.

2-6 التجربة الاستطلاعية :

2-6-1 التجربة الاستطلاعية الأولى :

أجريت الدراسة الاستطلاعية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/24م وحتى يوم الخميس الموافق 2016/4/26م وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على :

- 1-مدى صلاحية الأجهزة والأدوات المستخدمة في الاختبارات.
- 2-مدى صلاحية المكان المخصص لإجراء الاختبار.
- 3-تجربة الاختبارات البدنية لمعرفة مدى مناسبتها لقدرات العينة المختارة.
- 4-التعرف على المشاكل التي قد تواجه عملية التنفيذ.
- 5-مدى مناسبة البرمجية لقدرات المتعلمين ومدى فهمهم واستيعابهم لها.

6-مدى فهم واستيعاب المساعدين لإجراءات التطبيق للبرنامج.

وأُسفرت نتائج الدراسة الاستطلاعية عن :

- أ. صلاحية الأجهزة والأدوات المساعدة في البرنامج.
- ب. صلاحية المكان المخصص لتطبيق البرنامج.
- ج. مناسبة الاختبارات البدنية لعينة البحث.
- د. استيعاب وفهم المساعدين لإجراءات تطبيق البحث.
- هـ. مناسبة البرمجية لقدرات المتعلمين وفهمهم واستيعابهم لها.
- و. إزالة المشاكل التي تواجه عملية التنفيذ.

2-6-2 التجربة الاستطلاعية الثانية :

أجريت الدراسة الاستطلاعية الثانية في المدة من يوم الثلاثاء 2016/5/1م إلى يوم الخميس 2016/5/3م على عينة من داخل مجتمع البحث وخارج العينة الأساسية قوامها (12) متعلمًا وذلك لحساب المعاملات العلمية (الصدق والثبات) للاختبارات البدنية والمهارية الخاصة بتطبيق البرنامج.

وكان الهدف من هذه الدراسة هو :

1- التعرف على الأخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء الاختبارات لتلافيها أثناء تطبيق الدراسة الأساسية.

2- حساب المعاملات العلمية (الثبات عن طريق الاختبار وإعادة الاختبار) للاختبارات المستخدمة في البحث وقد استعين بمعاملات الصدق الأصلية للاختبارات عن طريق المراجع العلمية والدراسات السابقة.

حيث أسفرت نتائج الدراسة الاستطلاعية الثانية عن صلاحية الاختبارات المستخدمة في البرنامج عن طريق حساب المعاملات العملية التي ذكرت سابقًا.

2-7 التجربة الأساسية (إجراءات تنفيذ البحث) :

2-7-1 القياس القبلي :

قام الباحث بإجراء القياسات القبلية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وإيجاد التكافؤ بينهما في متغيرات (السن- والطول- والوزن- والذكاء- وعناصر اللياقة البدنية- والاختبارات المهارية) وذلك في المدة من يوم الثلاثاء الموافق 2016/5/8م إلى يوم الخميس الموافق 2016/5/10م لقياس مستوى الأداء المهارى فيما يلي :

- اختبار الطفو الأفقي على الظهر.
- اختبار الانزلاق من الطفو على الظهر.
- اختبار طفو ضربات الرجلين.
- السباحة بالذراعين فقط لمسافة 20 مترا.
- السباحة على الظهر مسافة 20 مترا.

2-7-2 تنفيذ تجربة البحث الأساسية :

2-7-2-1 المجموعة التجريبية :

قام الباحث بالاجتماع مع متعلمي المجموعة التجريبية المختارة عينة البحث قبل البدء في تطبيق البرنامج لشرح كيفية استخدام البرمجية التعليمية، من حيث التشغيل والغلق وكيفية وضع اسطوانة البرمجية داخل جهاز الكمبيوتر وكيفية عملها وشرح استخدامها وكيفية التنقل بين وحداتها ودروسها، ووظائف المفاتيح داخل البرنامج إذ إن هناك مفتاح لـ "القائمة الرئيسية" وآخر لـ "التالي" وآخر لـ "السابق" ومفتاح لـ "المساعدة" ومفتاح لـ "العمل" ومفتاح لـ "الخروج من البرنامج" ، إذ استخدمت هذه البرمجية المعدة بتقنية الرسوم المتحركة (4) أسابيع بواقع (3) مرات أسبوعيا لمدة (60) دقيقة في المدة الواحدة وذلك أيام (الجمعة - الأحد - الثلاثاء)، وطبق بعد انتهاء الوحدة التعليمية بمدارس حمام السباحة في نادي المعادي في القاهرة وقد راعى الباحث ما يلي :

- تجهيز مكان عرض محتوى برمجية الرسوم المتحركة في مكان خاص بحمام السباحة.
- يعطى الباحث التعليمات للمتعلمين قبل البدء فى التفاعل مع البرمجية باستخدام الحاسب الآلى.

فيما يلي عرض نموذج لوحة تعليمية للمجموعة التجريبية جدول (10)

جدول (١١)

نموذج لوحة تعليمية للمجموعة التجريبية باستخدام الرسوم المتحركة

الوحدة التعليمية الثانية : تعلم الانزلي على الظهر

التاريخ: ٢٠١٦ / ١

الهدف المهاري: أن يتعلم المتعلم مهارة الانزلي على الظهر

الملاحظات	المحتوى	الزمن	أجزاء الدرس
	<ul style="list-style-type: none"> - التحية ولغذ الغريب - إعداد الأجهزة والأدوات المستخدمة في الترس. - عرض البرنامج المقترح (الرسوم المتحركة) على جهاز الحاسب الألى. 	٥ ق	الإعداد الأولية
	<ul style="list-style-type: none"> - مشاهدة وضع الجسم منزلق على الظهر في الماء من خلال البرمجة التعليمية. - مشاهدة الطريقة الصحيحة لأوامر وضع الجسم منزلق على الظهر. - مشاهدة بعض التكريرات لاكتساب مهارة الانزلي على الظهر. 	١٠ ق	مشاهدة البرمجة التعليمية الرسوم المتحركة
	<ul style="list-style-type: none"> - المشي والجري بإتجاهات مختلفة وسريعة في الملعب. مع تبادل تحريك التراجعين أثناء الجري. - عمل تكريرات يدياً عامة لتهيئة الجسم. 	٥ ق	إتمام علم
	<ul style="list-style-type: none"> - (الوقوف) التراجعين للتعلم تطبيق الأصابع واليدين لفترة ثم التفرار. - (الوقوف) عمل توقيت بالرجلين مع دوران التراجعين دورة كاملة حول مفصل الكف للأمام ثم للخلف. - (الوقوف) فتحا التراجعين جانباً تبادل رفع وخفض التراجعين مع فتح وضم الرجلين من الوثب. - (جلوس طويل- فتحا) تبادل شن مشطى التجميعين أماماً وخلفاً - (جلوس طويل - فتحا) تبادل شن ومد مشطى التجميعين أماماً وخلفاً. 	٥ ق	إتمام خاص
	<ul style="list-style-type: none"> تجزء هذه المهارة من خلال التكريرات المتكررة التالية:- - دفع الحائط بالتجميعين للانزلي على الظهر ممسكاً بلوحة الطلوع على البطن والصدر . - يزدى نفس التمرين السابق ولكن بدون أداة مساعدة (لوحة الطلوع) والتراجعين بجانب الجسم . - الدفع بالتجميعين مع تثبيت لوحة الطلوع بين التجميعين للانزلي المثبتاً بالقرب من سطح الماء . - الدفع بالتجميعين للانزلي على الظهر مع تشبيك التراجعين خلفاً ويلتم التزميل بالمسحب من راسق اليد . - تكرير التمرين السابق بدون مساعدة . 	٣٠ ق	التطبيق العملي للبرنامج (الجزء الرئيسي)
	<ul style="list-style-type: none"> - (الوقوف) المراجعة العمودية بالتراجعين - أداء التحية للمعلم - الإصطفاف. 	٥ ق	الختام

2-2-7-2 المجموعة الضابطة :

عملت المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية (أسلوب الأوامر) والتي تتمثل في الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي، والتي تدرس من خلال المحاضرات في نفس الفترة الزمنية السابقة

مثل المجموعة التجريبية ولكن في الأيام العكسية (السبت - الإثنين - الثلاثاء). وقد تم مراعاة الأسس العلمية السليمة أثناء التطبيق، لذلك قام الباحث بالعملية التعليمية لتوحيد متغير التعلم، ومراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى لا تتأثر مجموعة دون الأخرى بفارق التوقيت، وتجهيز الأدوات اللازمة وأيضا مكان التطبيق.

جدول (١٢)

نموذج لوحة تعليمية للمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية

(الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي)

الوحدة التنظيمية الثانية : تعلم الانزلاقي على الظهر

التاريخ: / / ٢٠١٦

الهدف المهاري : أن يتعلم المتعلم مهارة الانزلاقي على الظهر

الملاحظات	المحتوى	الزمن	أجزاء الدرس
	- التحية ولغذ الغياب	٥ ق	الاصول الإدارية
	- الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي لتلطفو والانزلاقي. - شرح التمرينات التنظيمية لأداء الطلوف والانزلاقي	١٠ ق	الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي
	- المشي والجري بالمقاومات منتظمة وسريعة في المنصب - مع تباعد تعريك الذراعين أثناء الجري. - عمل تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم.	٥ ق	إحماء عام
	- (الوقوف) الذراعين للكتف تشبيك الأصابع واليدين للثبات لفترة ثم التكرار. - (الوقوف) عمل توقيت بالرجلين مع دوران الذراعين دورة كاملة حول مفصل الكتف للأمام ثم للخلف. - (الوقوف) فتحا الذراعين جانباً تباعد رافع وخلفى - (الذراعين مع فتح وضام الرجلين من التوشب. - (جلوس طويل- فتحا) تباعد ثني مشطى القدمين أماماً وخلفاً - (جلوس طويل - فتحا) تباعد ثني ومد مشطى القدمين أماماً وخلفاً.	٥ ق	إحماء خاص
	تجهز هذه المهارة من خلال التمرينات المتدرجة التالية:- - دفع الحائط بالقدمين للانزلاقي على الظهر ممسكاً بأوحة الطلوف على البطن والصدر . - يزدى نفس التمرين السابق ولكن بدون أداة مساعدة (لوحه الطلوف) والذراعين بجانب الجسم . - الدفع بالقدمين مع تثبيت لوحه الطلوف بين القدمين للانزلاقي للظهر بالقرب من سطح الماء . - الدفع بالقدمين للانزلاقي على الظهر مع تشبيك الذراعين خلفاً ويقوم التلميذ بالسحب من راسع اليد . - يكرر التمرين السابق بدون مساعدة .	٣٠ ق	التطبيق العملي التبريد (الجزء الرئيس)
	(وقوف) المرحمة السوداء بالذراعين - أداء التحية للمتعم - الاستطالاف	٥ ق	الخاتمة

وفيما يلي عرض نموذج لوحة تعليمية للمجموعة الضابطة وجدول (11) يبين ذلك

2-7-2 القياس البعدي :

بعد انتهاء مدة تطبيق البرنامج قام الباحث بإجراء القياسات البعدية على مجموعتي البحث الأساسية (التجريبية - الضابطة) وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 2016/6/13، 2016/6/14 للتعرف على مستوى الأداء المهارى الذى أجري بنفس لجنة التحكيم وقد راعى الباحث أن تكون القياسات البعدية في نفس الظروف التي كانت فيها القياسات القبلية.

2-8 المعالجات الإحصائية :

قام الباحث بعد الانتهاء من التطبيق بتجميع النتائج بدقة وجدولتها ومعالجتها إحصائياً

استخدم برنامج (SPSS) للمعالجات الإحصائية التالية :

- المتوسط الحسابى.
- الوسيط.
- الانحراف المعياري.
- المدى.
- معامل الإلتواء.
- معامل الارتباط "بيرسون".

3- عرض ومناقشة النتائج :

3-1 عرض النتائج :

جدول (12)

ن = 20

دلالة الفروق بين متوسطي القياسين القبليين للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الأداء المهاري

م	المتغيرات	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		الفرق بين المجموعتين		قيمة (ت) المحسوبة	مستوى الدلالة
		متوسط حسابي	انحراف معياري	متوسط حسابي	انحراف معياري	المتوسط	الانحراف المعياري		
	اختبار الطفو الافقي على الظهر	٣.٦٤	١.٢٥	٣.٧٥	٠.٨٥	٠.١٠	٠.٤٠	٠.٣٠	٠.٧٦
	الانزلاق من الطفو على الظهر	٢.٤٨	٠.٥٥	٢.٣٣	٠.٥٧	٠.١٥	٠.٠٢	٠.٨٥	٠.٤٠
	اختبار طفو ضربات الرجلين	٤.٩٥	٠.٨٧	٤.٧٥	٠.٨٢	٠.٢٠	٠.٠٥	٠.٧٥	٠.٤٦
	اختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ متر	٥٠.٣٠	١.٨٨	٥٠.٥٥	١.٦٥	٠.٢٦	٠.٢٣	٠.٤٦	٠.٦٥
	اختبار السباحة على الظهر لمسافة ٢٠ متر	٤٢.٧٠	٢.٥٩	٤٢.٧٣	٢.٧٥	٠.٠٣	٠.١٦	٠.٠٣	٠.٩٧

دال عند مستوى دلالة $0.05 \geq$

يتبين من الجدول (12) أن قيمة "ت" تراوحت بين (0,03 ، 0,85) وهي دالة جميعا عند مستوى دلالة تراوح بين (0,40 ، 0,97) ولما كانت قيم مستوى الدلالة اكبر من 0,05 الأمر الذي يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القياسيين (القبليين) للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الاداء المهاري.

جدول (13)

دلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدى) في متغيرات الاداء المهاري للمجموعة التجريبية ن = 20

م	المتغيرات	القياس القبلي		القياس البعدى		الفرق بين القياسين		قيمة (ت) المحسوبة	مستوى الدلالة	نسبة التحسن
		متوسط	انحراف معياري	متوسط	انحراف معياري	المتوسط	الانحراف المعياري			
	اختبار الطفو الافقي على الظهر	٣.٦٤	١.٢٥	٧.٩٨	١.٦٥	٤.٣٤	٠.٤٠	١٦.٣٩	٠.٠٠	%١١٩
	الانزلاق من الطفو على الظهر	٢.٤٨	٠.٥٥	٧.٣٥	١.٢٢	٤.٨٨	٠.٦٧	١٨.٦٦	٠.٠٠	%١٩٧
	اختبار طفو ضربات الرجلين	٤.٩٥	٠.٨٧	١١.٩٠	١.٨٧	٦.٩٥	١.٠٠	١٦.١٤	٠.٠٠	%١٤٠
	اختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ متر	٥٠.٣٠	١.٨٨	٤٠.١١	١.٨٩	١٠.١٩	٠.٠٢	٤٧.٧٥	٠.٠٠	%٢٥
	اختبار السباحة على الظهر لمسافة ٢٠ متر	٤٢.٧٠	٢.٥٩	٣٤.٥٩	٣.٠٠	٨.١١	٠.٤٢	١٥.٩١	٠.٠٠	%٢٣

دال عند مستوى دلالة $0.05 \geq$

يتبين من الجدول (13) أن قيمة "ت" تراوحت بين (16,14 ، 47,75) وهي دالة جميعاً عند مستوى دلالة (0,00) ولما كانت قيم مستوى الدلالة أصغر من 0,05 مما يدل على وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في المتغيرات المهارية لصالح المتوسط القياس البعدي.

جدول (14)

دلالة الفروق بين القياسين (القبلي والبعدي) في متغيرات

الاداء المهاري للمجموعة الضابطة ن = 20

م	المتغيرات	القياس القبلي		القياس البعدي		الفرق بين القياسين		قيمة (ت) المحسوبة	مستوى الدلالة	نسبة التحسن
		متوسط	الانحراف معياري	متوسط	الانحراف معياري	المتوسط	الانحراف المعياري			
	اختبار الطفو الافقي على الظهر	٣.٧٥	٠.٨٥	٤.٥٥	٠.٨٤	٠.٨١-	٠.٠٠	٥.٩٢-	٠.٠٠	٢٢%
	- الانزلاق من الطفو على الظهر	٢.٣٣	٠.٥٧	٣.٩٠	٠.٦٢	١.٥٨-	٠.٠٥-	١١.٩٢-	٠.٠٠	٦٨%
	اختبار طفو ضربات الرجلين	٤.٧٥	٠.٨٢	٦.١٨	٠.٧١	١.٤٣-	٠.١١	١٠.٤٠-	٠.٠٠	٣٠%
	- اختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ متر	٥٠.٥٥	١.٦٥	٤٧.٧١	١.٦٧	٢.٨٥	٠.٠٢-	١٣.١٥	٠.٠٠	٦%
	-اختبار السباحة على الظهر مسافة ٢٠ متر	٤٢.٧٣	٢.٧٥	٤٠.٤٠	٢.٣٩	٢.٣٣	٠.٣٦	٨.٧٥	٠.٠٠	٦%

دال عند مستوى دلالة $0,05 \geq$

يتبين من الجدول (14) أن قيمة "ت" تراوحت بين (5,92 ، 13,15) وهي دالة جميعاً عند مستوى دلالة تراوح بين (0,00) ولما كانت قيم مستوى الدلالة أصغر من 0,05 مما يدل على وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين (القبلي والبعدي) للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية لصالح القياس البعدي.

جدول (15)

دلالة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين

التجريبية والضابطة في متغيرات الأداء المهاري ن=40

م	المتغيرات	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		الفرق بين المجموعتين		قيمة (ت) المحسوبة	مستوى الدلالة
		متوسط حسابي	انحراف معياري	متوسط حسابي	انحراف معياري	المتوسط	الانحراف المعياري		
	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	٧.٩٨	١.٦٥	٤.٥٥	٠.٨٤	٣.٤٣	٠.٨١	٨.٢٧	٠.٠٠
	- الانزلاق من الطفو على الظهر	٧.٣٥	١.٢٢	٣.٩٠	٠.٦٢	٣.٤٥	٠.٦٠	١١.٣١	٠.٠٠
	اختبار طفو ضربات الرجلين	١١.٩٠	١.٨٧	٦.١٨	٠.٧١	٥.٧٣	١.١٦	١٢.٨١	٠.٠٠
	- اختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ متر	٤٠.١١	١.٨٩	٤٧.٧١	١.٦٧	٧.٦٠	٠.٢٣	١٣.٤٨	٠.٠٠
	-اختبار السباحة على الظهر مسافة ٢٠متر	٣٤.٥٩	٣.٠٠	٤٠.٤٠	٢.٣٩	٥.٨١	٠.٦٢	٦.٧٨	٠.٠٠

دال عند مستوى دلالة $0,05 \geq$

يتضح من الجدول (15) أن قيمة "ت" تراوحت بين (6,78، 12,81) وهي دالة جميعا عند مستوى دلالة تراوح بين (0,00) ولما كانت قيم مستوى الدلالة اصغر من 0,05 مما يدل على وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين (البعديين) للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية ، لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

جدول (16)

الفروق في معدل التغير في نسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي في

متغيرات الأداء المهاري للمجموعتين التجريبية والضابطة ن=40

م	المتغيرات	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		نسبة التحسن %
		المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	
	اختبار الطفو الأفقي على الظهر	٣.٦٤	١.٢٥	٣.٧٥	٠.٨٥	٢٢%
	- الانزلاق من الطفو على الظهر	٢.٤٨	٠.٥٥	٢.٣٣	٠.٥٧	٦٨%
	اختبار طفو ضربات الرجلين	٤.٩٥	٠.٨٧	٤.٧٥	٠.٨٢	٣٠%
	- اختبار السباحة بالذراعين فقط لمسافة ٢٠ متر	٥٠.٣٠	١.٨٨	٥٠.٥٥	١.٦٥	٦%
	-اختبار السباحة على الظهر مسافة ٢٠متر	٤٢.٧٠	٢.٥٩	٤٢.٧٣	٢.٧٥	٦%

دال عند مستوى دلالة $0,05 \geq$

يثبتن من الجدول (16) وجود فروق في معدل التغير في نسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية، لصالح متعلمي المجموعة التجريبية، إذ تراوح معدل التغير بين نسب التحسن للمجموعة التجريبية (23% : 197%) ونسبة التحسن للمجموعة الضابطة

(6% : 68%) إذ تتضح نسب التحسن ومعدل التغير للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الأداء المهارى فى رياضة السباحة.

2-3 مناقشة النتائج :

للإجابة على الفرض الأول والذي ينص على أنه (توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات مستوى الأداء المهارى لسباحة الزحف على الظهر لصالح القياس البعدي).

بالنظر إلى الجدول (13) يتضح لنا وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوي (0,05) بين القياسين القبلي والبعدي فى المتغيرات المهارية لسباحة الزحف على الظهر للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي، إذ تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (16,14,47,75).

ويرجع سبب تقدم عينة البحث التجريبية في القياس البعدي إلى احتواء البرنامج على التكنولوجيا الحديثة المعنية بالرسوم المتحركة الملائمة لطبيعة هذا البحث، إذ ساعد ذلك على إثارة اهتمام المتعلمين وتحفيزهم على بذل الجهد في التعلم وعدم الشعور بالملل، وذلك بعد مشاهدة الفيلم والربط بين الفيلم والمهارات المعطاة داخل الوحدة التعليمية وبما يوحى البرنامج المعد بالرسوم المتحركة للمتعلم من مشاهدة وخبرات نظرية وعملية فهي بذلك تتيح للمتعلم المشاركة الإيجابية وإتاحة فرصة للمتعلم لاستغلال الحد الأقصى للوقت المتاح للعملية التعليمية.

واعزوا هذا التحسن في مستوى الأداء المهاري للمجموعة التجريبية عنها في المجموعة الضابطة في المهارات ، إلى محتوى برنامج الرسوم المتحركة المقترح والذي كان له أثر في تفعيل العملية التعليمية إذ أظهرت التجربة أهمية الرسوم المتحركة في عملية التعليم إذ أنها وسيلة هامة ومشوقة عملت على الحد من الملل وتوضيح الحركات المهارات الحركية أثناء عملية التعليم، كذلك كان للشخصية الكارتونية المؤدية بالمهارات والمقترنة بالصوت أثرًا هامًا في تجاوب عينة البحث وزيادة استيعابهم وفهمهم للمهارات وطريقة الأداء الصحيح.

ويؤكد عبد الحميد شريف أن استخدام تكنولوجيا التعليم بأشكالها المختلفة والمتعددة يزيد من فاعلية التعليم إذ يجد كل متعلم ما يناسبه ويتماشى مع قدراته وإمكانياته واستعداداته، وذلك يزيد من فاعلية التعلم، وبذلك فإن برنامج الرسوم المتحركة قادر على التقدم بمستوى الطلاب وبشكل الأداء الصحيح للمهارة.⁽¹⁴⁾

للإجابة على الفرض الثاني والذي ينص على أنه (توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات مستوى الأداء المهاري لسباحة الزحف على الظهر لصالح القياس البعدي).

بالنظر إلى الجدول (14) يتضح لنا وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوي (0,05) بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات المهارية لسباحة الزحف على الظهر للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي ، إذ تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (5,92 : 13,15)

ويرجع ذلك التقدم في عملية التعليم إلى استخدام الطريقة التقليدية (الشرح والنموذج) والتي اعتاد عليها جميع المتعلمين في جميع المراحل الدراسية، إذ تعد هي الطريقة المتبعة منذ الصغر في عملية التعليم سواء معرفي أو حركي، بالإضافة إلى أنها تعتمد على الشرح من جانب المعلم وأداء النموذج ثم أداء تدريبات متنوعة لرفع مستوى الأداء، كل ذلك يساعد على تحسين الأداء المهاري في السباحة لدى المتعلمين.

14 - عبد الحميد شرف : تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية: مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2000م ، ص53.

للإجابة على الفرض الثالث والذي ينص على أنه (توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين البعدين للمجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات مستوى الأداء المهاري لسباحة الزحف على الظهر لصالح المجموعة التجريبية).

فإنه بالنظر إلى الجدول (15) يتضح لنا وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوي (0,05) بين القياسات البعدية لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات مهارية لسباحة الزحف على الظهر ولصالح المجموعة التجريبية، إذ تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين (6,78، 12,81).

وترجع هذه الفروق بين المجموعتين إلى أن طريقة التعلم من خلال استخدام الرسوم المتحركة التي خضع لها المتعلمون في المجموعة التجريبية إلى جعلهم متفاعلين إذ تزيد من استنابرتهم وتشويقهم وتحمسهم ودافعتهم للتعلم، وغابيتهم في الحصول على المعلومة دون ملل فيكون دورهم إيجابي نشط في العملية التعليمية، في حين أن الطريقة التقليدية باستخدام الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي التي خضع لها تلاميذ المجموعة الضابطة تجعلهم مجرد مستقبلين للمعلومة فيكون دورهم سلبي في العملية التعليمية مما يقلل في دافعتهم ورتبتهم في التعلم، فبذلك حققت المجموعة التجريبية نسبة تحسن أعلى من المجموعة الضابطة في الدافعية والرغبة في التعلم.

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات : في حدود أهداف البحث وفروضة تمكنت من التوصل إلى الاستنتاجات التالية :

- 1- البرنامج التعليمي المقترح بالرسوم المتحركة له تأثيرا إيجابيا على المهارات قيد البحث.
- 2- برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الرسوم المتحركة كانت أكثر تأثيرا على مستوى تعلم سباحة الزحف على الظهر من الطريقة التقليدية مما يدل على فاعلية البرمجية.

3- البرنامج التقليدي (الشرح اللفظي والنموذج) له تأثيرا إيجابيا فى تحسين مستوى تعلم سباحة الزحف على الظهر لأفراد المجموعة الضابطة.

4- ساهمت برمجية الكمبيوتر المعدة بتقنية الرسوم المتحركة على توفير الوقت والجهد للباحث أثناء تطبيق البرنامج.

5- أن استخدام الرسوم المتحركة كان أكثر تأثيرا على تعلم مهارة سباحة الزحف على الظهر من البرنامج التقليدي فى التعليم مما يدل على فاعليته.

2-4 التوصيات :

فى ضوء استنتاجات البحث قمت بوضع التوصيات التالية :

1- ضرورة استخدام برنامج الرسوم المتحركة المقترح فى البحث لما أثبتته نتائج هذه الدراسة من وجود تأثير إيجابي له على مستوى الأداء المهاري.

2- الاهتمام باستخدام أساليب ووسائل التكنولوجيا المستحدثة عند تعليم مهارات السباحة.

3- العمل على تطبيق برامج الرسوم المتحركة فى تعليم الأنشطة الرياضية بصورة عامة والسباحة بصورة خاصة.

4- تزويد الأندية الرياضية ومراكز الشباب بمعامل خاصة تضم جميع وسائل التعلم التكنولوجية التي يمكن أن يستعين بها المعلمون والمتعلمون عند تعلمهم المهارات بحيث يختارون ما يناسبهم منها مع التوجيه والإرشاد من جانب المعلم.

5- إقامة ندوات للمعلمين القائمين على العملية التعليمية فى التربية الرياضية لحثهم على استخدام برامج الرسوم المتحركة فى تعليم المهارات الرياضية لإثارة دوافع المتعلمين نحو تعلم المهارات الحركية.

6- نشر أفلام الرسوم المتحركة التعليمية التفاعلية على الإنترنت لتداول استخدامها.

7- إجراء دراسات مماثلة على عينات مختلفة ومهارات أخرى للارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة التطور الحادث بالدول المتقدمة.

المصادر :

- 1 أسامة كامل راتب : تعليم السباحة، دار الفكر العربي، ط3، القاهرة، 1998م ص12.
- 2 أمال صادق مخائيل، : الدراما والطفل، ط3، عالم الكتاب، القاهرة، 2001م ، ص1.
- 3 عبد الحميد شرف : تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية: مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2000م ، ص53.
- 4 مایسة محمد عفیفی : فاعلیة استخدام الهیبر میدیا علی تعلم سباحة الزحف علی الظهر للسید للطالبات المبتدئات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، 2006م، ص4.
- 5 محمد عوض أحمد : الاتجاهات الحديثة لتأثير التلفزيون على الأطفال، ط1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2000م، ص36.
- 6 ممدوح عبد المنعم : الإحصاء الوصفي والاستدلالي، الطبعة الثالثة، دار الفكر الكنانى العربى، القاهرة، 2007م ، ص121-126.
- 7 منال أبو الحسن : الرسوم المتحركة في التليفزيون وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطفل، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1998م ، ص7

ملحق (2)

مقياس الامن النفسي

ت	المواقف
16-	<p>أثناء زيارتك لأحد الأشخاص الراقدين في المستشفى وجدت مريضاً حالته خطيرة وهوة بحاجة لقنينة من الدم فهل:-</p> <p>أ- تفضل عدم التدخل 0</p> <p>ب- تتبرع له بـ (قنينة) دم 0</p> <p>ج- تحاول إيجاد من يتبرع له بـ (قنينة) دم 0</p>
17-	<p>عند مرورك بأحد الأزقة شاهدت حريقاً في احد البيوت وسمعت صوت صراخ من داخل البيت فهل:-</p> <p>أ- تدخل البيت لإنقاذ من في الداخل رغم الخطورة 0</p> <p>ب- تطلب من الآخرين أن يساعدوهم 0</p> <p>ج- تمضي لطريقك ولا تتدخل لخطورة الموقف 0</p>
18-	<p>في إحدى أيام الامتحانات وبينما كنت ذاهباً لأداء الامتحان في المدرسة وجدت شخصاً قد فقد وعيه أمامك فهل :-</p> <p>أ- لا تتدخل في الموقف كي لا تتأخر عن الامتحان 0</p> <p>ب- تحاول إيجاد مساعدة 0</p> <p>ج- تحاول مساعدته بنفسك حتى لو تأخرت عن الامتحان 0</p>
19-	<p>علمت أن احد الطلبة قد أصيب بمرض ويستوجب حالته أن يرقد في المستشفى لعدة أيام لكنه ليس لديه من يبقى معه في المستشفى فهل :-</p> <p>أ- تتطوع لترافقه وتساعده في المستشفى 0</p> <p>ب- تفضل عدم التدخل في مشكلته 0</p> <p>ج- تحاول إيجاد من يستطيع مساعدته 0</p>
20-	<p>لم يكن لديك سوى كمية قليلة من الطعام وقبل أن تتناوله جاءك احد المتسولين يطلب منك طعاماً</p>

	<p>فهل:-</p> <p>أ- تعطيه جزءاً من طعامك 0</p> <p>ب- تعطيه ما تملك من الطعام 0</p> <p>ج- تعتذر له لأنك بحاجة إلى الطعام 0</p>
-21	<p>كان لديك عدد من الكتب المهمة وعلمت أن زملاءك يحتاجون إلى تلك الكتب فهل:-</p> <p>أ- تعيرهم الكتب ليستفيدوا منها 0</p> <p>ب- ستعيرهم قسماً من كتبك إذا طلبوا منك مساعدتهم 0</p> <p>ج- تفضل عدم إخبارهم بما لديك من الكتب 0</p>
-22	<p>لديك مبلغ من المال قررت أن تشتري به بعض الحاجيات الضرورية ولكن جاءك احد الجيران يطلب منك أن تقرضه مالك فهل:</p> <p>أ- تعتذر لحاجتك للمبلغ كله 0</p> <p>ب- تقرضه نصف ما تملك 0</p> <p>ج- تقرضه المبلغ كله 0</p>
-23	<p>كلما يطلب منك التطوع لمساعدة الآخرين والعمل في سبيل إسعادهم فهل:-</p> <p>أ- توافق على ذلك دون تردد حتى لو كان على حساب مصلحتك الخاصة 0</p> <p>ب- توافق على ذلك إذا لم تخسر شيئاً 0</p> <p>ج- توافق على مساعدة من يساعدك فقط 0</p>
-24	<p>أقرضت احد الطلبة مبلغ من المال على أن يسده لك خلال أسبوع لكنه تأخر عن تسديده بسبب مشاكله المالية فهل :-</p> <p>أ- تتنازل له عن المال 0</p> <p>ب- تمنحه أسبوعاً آخر فقط ليعيد المال 0</p>

	ج- تمنحه ما يكفيه من الوقت لإعادة المال 0
25-	كنت تملك داراً لا تسكنها وعلمت أن احد الطلبة ستطرد عائلته من الدار التي يسكنونها لأنهم غير قادرين على دفع الإيجار فهل :- أ- تسكنهم في دارك دون مقابل كونك لا تحتاج الدار في الوقت الحاضر 0 ب- تفضل أن لا تتدخل في المشكلة 0 ج- تسكنهم في دارك مقابل ضئيل
26-	جرت حملة تبرع بالمال أو الكتب لأعمار مكتبة المدرسة دون أن يكون هناك تسجيل لأسماء المتبرعين فهل :- أ- تتبرع بمبلغ من المال وعدد من كتبك الخارجية القيمة 0 ب- تكتفي بتبرع مبلغ ضئيل من المال 0 ج- تفضل عدم التبرع بشيء
27-	في احد الأيام الممطرة كنت تحمل مظلتك المطرية عائداً للبيت فوجدت احد الطلبة يسير أمامك ويرتجف من البرد فهل :- أ- تنصحه بشراء مظلة مطرية 0 ب- تعيره مظلتك ليصل إلى البيت 0 ج- تسمح له أن يشاركك في مظلتك إذا كنتما تسيران في نفس الاتجاه 0
28-	قبل الامتحانات النهائية , أعطاك مدرسك أخصوي ملازم مهمة جداً فهل :- أ- تقترح أن يشاركك زملاؤك ليستفيدوا منها 0 ب- ستعطيهم الملازم ليستسخروها لهم إذا طلبوا ذلك 0 ج- تفضل أن لا تخبرهم بما لديك من الملازم 0

أثر استراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة

أ.م.د. رائد عبد الامير عباس ، م.م. حسنين صلاح وهاب ، م.م. كريم عبد الزهرة

العراق. جامعة بابل. قسم الانشطة الطلابية

dr_raeed@yahoo.com

الملخص

تعد لعبة الريشة الطائرة من الألعاب الفردية التي تتميز بتعدد مهاراتها الاساسية وتربط تلك المهارات فيما بينها لذا فأن ضعف الطالب في أي مهارة ينعكس سلباً على أدائه للمهارات الاخرى، ومن خلال خبرة الباحثون لاحظنا إن العديد من المدرسين لا يأخذون بنظر الاعتبار الاستراتيجيات الحديثة في تعلم المهارات الأساسية وخاصة مهارتي الضربة الامامية والخلفية وكذلك دون الاعتماد على الذكاء الذي له الاهمية الكبيرة في تعلم وتطوير اداء الطالب حيث تعد مرحلة تعلم المهارات الأساسية من أهم وأصعب المراحل الواجب الاهتمام بها، لذا ارتأى الباحثون استخدام استراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة، وهدف البحث الى:

1- اعداد منهج تعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- التعرف على الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة

3- معرفة تأثير المنهج التعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

استخدم الباحثون المنهج التجريبي لملائمته طبيعة مشكلة البحث، وتحدد مجتمع البحث بطلاب المرحلة الثانية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بابل والبالغ عددهم (80) طالباً، حيث تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بعدد (50) طالباً وبعدها تقسم إلى مجموعتين

(ضابطة، تجريبية)، وقام الباحثون بإجراء التجربة الاستطلاعية للاختبارات وبعدها تم استخراج الأسس العلمية، وتم معالجة البيانات من خلال الوسائل الإحصائية المناسبة ومنها(الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار t للعينات المتناظرة والمستقلة) من خلال النتائج التي توصلت اليها الدراسة كانت أهم الاستنتاجات هي:

1- للمنهج التعليمي المتبع من المدرس تأثير ايجابي في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- هنالك افضلية للمنهج التعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

الكلمات المفتاحية : استراتيجية التعلم المتمايز ، الذكاءات المتعددة ، الريشة الطائرة

The Effect of the Differentiated Learning Strategy in Developing Multiple intelligences and Learning the Skills of Front and Back Shot in Badminton

Assistant Prof.Dr. Raed Abdulameer Abass, Assistant Lect. Hasaneen Salah Wahab, Assistant Lect. Kareem Abdulzaharaa. Iraq, University of Babylon, department of Students Activities

dr_raeed@yahoo.com

Abstract

Badminton is one of the individual games characterized by multiple basic skills and the interdependence of those skills among them, so the student weakness in any skill will be reflected negatively on the performance of other skills. Through the researchers experience, they observed that many teachers do not take into account the new strategies to learn basic skills Especially the skills of the front and back shot as well as without relying on intelligence, which is of great importance in learning and developing of the student's performance as the stage of learning the basic skills of is one of the most important and difficult stages that should be paid attention. Therefore, the researchers decided to use the strategy of differentiated learning to develop multiple intelligences and learn the skills of the front and back shot in badminton.

The research aims to:

1. Prepare a teaching approach with a differentiated learning strategy to develop multiple intelligences and learn the skills of front and back shot in badminton.
- 2 . Identify the multiple intelligences and learn the skills of front and back shot in Badminton.
3. Identify the effect of the teaching approach with a differentiated learning strategy to develop multiple intelligences and learn the skills of the front and back shot in badminton.

The researchers used the experimental method to suit the nature of the research problem. The research community identified the students of the second stage in the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the University of Babylon. The number of students was 80. The sample was randomly selected by 50 students and then divided into two groups (control and experimental).

The researchers conducted the exploratory experiment of the tests and then extracted the scientific foundations. The data was processed through the appropriate statistical means, including (mean, standard deviation and t test of the corresponding and independent samples) .Through the results of the study, the researchers concluded that

1. The teaching approach followed by the teacher has a positive effect on developing multiple intelligences and learning the skills of front and back shots in badminton.
2. There is a preference for the teaching approach of the differentiated learning strategy on the developing of multiple intelligences and learning the skills of front and back shots in badminton.

Keywords: Differentiated Learning Strategy, Multiple Intelligences, Badminton

تشكل طرائق التدريس عصب عملية التعليم والتعلم ومن دونها لا يمكن نقل المادة الدراسية إلى الطلاب بشكل منظم، إذ إن ما يتضمنه المنهج الدراسي وما يحتوي عليه من مادة يبقى بلا فائدة إذا لم تستعمل الطريقة والأسلوب المناسب لإيصال تلك المادة إلى تفكير الطلاب وجعلهم يتفاعلون معها.

ولعبة الريشة الطائرة من الألعاب الفردية حيث ان تعلم مهارات هذه اللعبة والوصول الى المستويات العالية فيها يتطلب الكثير من الجهد والوقت من قبل المختصين والمدربين، ولكون مهارة الضربة الامامية والخلفية من المهارات الاساسية المهمة والمؤثرة في تغيير نتائج التعلم والمباراة ولها الدور الكبير في الحصول على النقاط اذا اتقنت بالشكل الصحيح من قبل اللاعبين والطلاب إذ تعد هذه المهارات المحصلة النهائية للأداء المهاري.

ولأجل زيادة فاعلية التدريس يجب الاهتمام بأساليب تنمي القدرة على التعلم الذاتي، وان الذكاءات المتعددة أنموذجاً يهدف إلى كيفية استعمال الأفراد ذكائهم بطرائق مختلفة وذلك بإعطاء الطلاب خيارات في الطرائق التي يتعلمون بها ويظهرون تعلمهم بالتركيز على أنشطة حل المشكلات التي تقوم على الذكاءات المتعددة، إذ إن هذه الاستراتيجيات التعليمية تشجع الطلاب على البناء على الخبرات المخزونة في الخزانة المعرفية ليتعلموا مهارات جديدة .

من هنا برزت الحاجة إلى دراسة علمية تعنى بتقديم أساليب حديثة تراعي دور الطالب في العملية التعليمية وهذه الدراسة هي أساليب متنوعة مبنية على أساس استخدام استراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

وتعد لعبة الريشة الطائرة من الألعاب التي تتميز بتعدد مهاراتها الاساسية وترابط تلك المهارات فيما بينها لذا فإن ضعف اللاعب في أي مهارة ينعكس سلباً على أدائه للمهارات الاخرى. ومن خلال خبرة الباحثون لاحظوا ان العديد من المدرسين لا يأخذون بنظر الاعتبار الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في تعلم المهارات الأساسية وخاصة مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة وكذلك دون الاعتماد على الذكاء الذي له الاهمية الكبيرة في تعلم وتطوير اداء المتعلم حيث تعد مرحلة تعلم المهارات الأساسية من أهم وأصعب المراحل الواجب الاهتمام بها. لذا

ارتأوا الى استخدام استراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

ويهدف البحث الى :

1- اعداد منهج تعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- التعرف على الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضرب الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

3- معرفة تأثير المنهج التعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- اجراءات البحث:

2-1 منهج البحث : استخدم الباحثون المنهج التجريبي الملائم لحل المشكلة البحثية.

2-2 مجتمع البحث وعينته : تحدد المجتمع البحثي بطلاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثانية في جامعة بابل للعام الدراسي (2016- 2017) وبعده (80) طالباً وسحبت عينة بطريقة عشوائية بعدد (50) طالباً يمثلون مجموعتين (ضابطة وتجريبية).

2-3 الوسائل والادوات المساعدة :

2-3-1 وسائل جمع البيانات:

1- الملاحظة. 2- الاستبانة. 3- الاختبارات الموضوعية.

2-3-2 الاجهزة المستخدمة في البحث :

1- ملعب الريشة الطائرة قانوني. 2- ساعتا توقيت. 3- كاميرا تصوير فيديو نوع (SONY). 4- شريط قياس معدني. 5- شريط لاصق ملون. 6- مصاطب عدد (4). 7- صافرات عدد (3). 8- سبورتان. 9- حاسبة علمية يدوية. 10- جهاز تلفزيون نوع vestele شاشة 32 عدد (1). 11- جهاز D.V.D نوع Sony عدد (1). 12- اقراص C.D نوع Sony عدد (10). 13- جهاز Data show نوع sony عدد (1). 14- شاشة عرض بقياس (2m ×1m) عدد (2).

2-4 اجراءات البحث الميدانية

2-4-1 تحديد صلاحية مقياس الذكاءات المتعددة ومهاتي الضربة الامامية والخلفية :

استخدم الباحثون مقياس الذكاءات المتعددة للباحث (حبيب شاكر جبر 2008)¹⁵ المكون من (43) فقرة وتضمن المقياس خمس مجالات ((الذكاء الحركي (12) فقرة - الذكاء الانفعالي (9) فقرة - الذكاء الاجتماعي (10) فقرة - الذكاء الذاتي (5) فقرة - الذكاء البصري (7) فقرة والدرجة الكلية للمقياس محصورة بين (43-215) درجة. وتم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء والمختصين والبالغ عددهم (11) خبير لتحديد صلاحيته للعينة المدروسة وبعد جمع الاستمارات حقق المقياس نسبة (100%)، وبغية تحديد بعض المهارات الاساسية للطلاب بالريشة الطائرة قام الباحثون باعتماد المهارات المحددة ضمن منهاج المرحلة الثالثة في الكلية (الكورس الاول) وهي:

1- مهارة الضرب الساحق. 2- حائط الصد.

قام الباحثون بأعداد استمارة استبانة تضم مجموعة من الاختبارات المقننة والمستعملة لتقويم الدقة لمهاتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة، ثم عرضت مفردات هذه الاختبارات على عدد من الخبراء والمختصين في مجال الكرة الطائرة والاختبار والقياس والتعلم الحركي من أجل تحديد أفضل اختبار لقياس الدقة. وبعد تفريغ البيانات تم الاتفاق على اختبار لقياس دقة مهارة الضرب الساحق واختبار آخر لقياس دقة مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة، إذ تم اعتماد الاختبار الذي حصل نسبة (90%) فما فوق، وكما مبين في الجدول (1).

الجدول (1) بين صلاحية مقياس الذكاءات المتعددة واختبار مهارة الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة

ت	الاختبار	الصلاحية		2كا المحسوبة	2كا الجدولية	الدلالة
		لا يصلح	يصلح			
1	مقياس الذكاءات المتعددة	0	11	11	3,84	معنوي
2	اختبار مهارة الضربة الامامية	0	11	11		معنوي
3	اختبار مهارة الضربة الخلفية	0	11	11		معنوي

¹⁵ حبيب شاكر جبر: بناء وتقنين مقياس الذكاءات المتعددة للاعبين الألعاب الفرعية لمنطقتي الفرات الاوسط والجنوبية، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، 2008، ص78-79.

2-4-2 التجربة الاستطلاعية : قام الباحثون بإجراء التجربة الاستطلاعية في تمام الساعة (11) صباحاً بتاريخ (2016/10/15) وفي القاعة الرياضية للمتغيرات المدروسة على افراد عينة من المرحلة الثانية والمتكونة من (8) طلاب وبعد اسبوعين تم اعادة الجربة على نفس الافراد ومراعياً لظروف التجربة الاولى بتاريخ (2016/10/29) وكان الهدف منها:

1-وضوح فقرات المقاييس للعينة المبحوثة.

2-التعرف على السليبات لغرض تلافيتها مستقبلاً.

3-ملائمة الاجهزة والادوات للعينة المبحوثة.

4- التعرف على الوقت اللازم للاختبارات.

5-ايجاد الاسس العلمية (الثبات والموضوعية) للمتغيرات

2-4-3 الاسس العلمية للمتغيرات المبحوثة:

1- معامل الصدق: من اجل الحصول على معامل الصدق للمتغيرات المبحوثة، وبعد ما تم اجراء بعض التعديلات على فقرات مقياس الذكاءات المتعددة لتلائم لعبة الريشة الطائرة، تم استخدام صدق المحتوى اذ "أراء الخبراء والمتخصصين والذي غالباً" ما يتم عن طريق الحكم المنطقي على كينونة أو وجود السمة أو الصفة أو القدرة المعنية للتحقق عما إذا كانت وسيلة القياس المقترحة تقيسها فعلاً أو لا"⁽²⁾.

2- معامل الثبات: يعرف الثبات بأنه "ذلك الاختبار الذي يعطي نفس النتائج او مقارنة عند إعادة تطبيقه على نفس العينة وتحت نفس الظروف"⁽¹⁾. واستخدم الباحثون (طريقة الاختبار وإعادة الاختبار)، في هذه الطريقة يتم تطبيق القياس على نفس الأفراد وتحت نفس الظروف مرتين متتاليتين وفي يومين مختلفين، حيث يعبر معامل الارتباط المتعدد بين التطبيق الأول

2 . محمد حسن علاوي، محمد نصر الدين رضوان؛ القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي: (القاهرة، دار الفكر العربي، 2000)، ص258.

3 . مروان عبد المجيد إبراهيم؛ الأسس العلمية والطريقة الإحصائية للاختبارات والقياس في التربية الرياضية، ط1: (الأردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، ص67 .

4 . محمد حسن علاوي، محمد نصر الدين رضوان؛ القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، ط2: (القاهرة، دار الفكر العربي، 1988)، ص361 .

والتطبيق الثاني عن درجة ثبات القياس⁽²⁾. وطبقت الاختبارات بتاريخ (2016/10/15) وتم إعادتها بتاريخ (2016/10/29)، إذ توجد فترة زمنية مقدارها (14) يوم بين القياس الأول والقياس الثاني كما مبين بالجدول (2).

3- معامل الموضوعية: ولغرض استخراج معامل موضوعية الاختبارات استخدم الباحثون معامل الارتباط البسيط بين (درجات ثلاث حكام) (*) كما مبين بالجدول (2).

الجدول (2) يبين معاملي الثبات والموضوعية للمتغيرات المدروسة

ن	المتغيرات	الثبات	ت ر	الموضوعية	ت ر	الدلالة
5	مقياس الذكاءات المتعددة	0,93	6,20	0,93	6,20	معنوي
6	اختبار مهارة الضربة الامامية	0,87	4,32	0,89	4,48	معنوي
	اختبار مهارة الضربة الخلفية	0,91	5,38	0,92	5,79	معنوي
القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (6) بلغت (1,94)						

2-5 الاختبارات القبليّة: قام الباحثون بإجراء الاختبارات القبليّة وذلك في تمام الساعة (11) صباحاً في الرياضيّة المغلقة في كليّة التربية الرياضيّة على المجموعتين الضابطة والتجريبيّة والبالغ عددهم (50) طالباً بتاريخ (2016/10/30).

2-6 إجراءات تجانس وتكافؤ عينة البحث:

2-6-1 تجانس العينة: بغية تحقيق الغرض من التجانس للعينة المبحوثة قام الباحثون بإجراءات عديدة لغرض ضبط متغيرات البحث المدروسة، لذا استعملوا الوسائل الإحصائية المتمثلة بالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والمنوال ومعامل الالتواء للمتغيرات الطول والكتلة والعمر الزمني ولمعرفة واقع التجانس من عدمه كما في الجدول (3).

الجدول (3) يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الالتواء لغرض تجانس العينة في متغيرات (الطول، الكتلة، العمر)

*1- د. د. مازن كزار ، تعلم حركي - الريشة الطائرة ، جامعة بابل - كليّة التربية البدنية وعلوم الرياضة.

*2- د. م. د. ماهر حردان - تدريب رياضي الريشة الطائرة ، جامعة بابل - كليّة التربية البدنية وعلوم الرياضة.

3- د. م. د. حذيفة ابراهيم- تعلم حركي الريشة الطائرة ، جامعة بابل - كليّة التربية البدنية وعلوم الرياضة.

ت	القوانين الاحصائية المتغيرات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المنوال	معامل الالتواء
1	الطول	172	2,42	170	0,82
2	الكتلة	70,17	3,68	68	0,59
3	العمر الزمني	20,5	2,07	20	0,24

من خلال ملاحظة الجدول (3) أن اقيام الالتواء للمتغيرات جاءت اقل من $(1\bar{F})$ وهذا ما يدل على تجانس أفراد العينة المبحوثة بالمتغيرات.

2-6-2 تكافؤ مجموعتي البحث: من الأمور الهامة التي ينبغي على الباحثون إتباعها هي إرجاع الفروق الى العوامل التجريبية وعليه استعمل الباحثون القوانين الإحصائية (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختيار t المستقلة) (بين المجموعتين التجريبية والضابطة) كما في الجدول (4).

الجدول (4) يبين التكافؤ أفراد عينة البحث

ت	الاختبارات	مج الضابطة		مج التجريبية		قيمة t المحسوبة	نوع الدلالة
		ع	س-	ع	س-		
1	مقياس الذكاءات المتعددة	5,65	112,58	5,31	111,68	0,56	عشوائي
2	مهارة الضربة الامامية	1,1	22,60	1,5	22,1	1,4	عشوائي
3	مهارة الضربة الخلفية	1,6	21,3	1,5	19,7	1,33	عشوائي

القيمة الجدولية (1,67) وبمستوى دلالة (0,05) و درجة حرية (48)

يبين الجدول (4) ان قيم t المحسوبة للاختبارات المدروسة اقل من القيمة الجدولية (1,67) وبمستوى دلالة (0,05) و درجة حرية (48) وهذا يدل على تكافؤ في المتغيرات قيد البحث.

ومن نفس الجدول نستطيع تأكيد تجانس العينتين من خلال استخدام F التجانس عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (24) في كل مجموعة نجد أن قيمة F الجدولية (1,96) بينما المحسوبة بلغت (1,1 - 0,5 - 1,1) على التوالي وهي أقل من الجدولية هذا يؤكد على تجانس العينة.

2-7 المنهج التعليمي :

من خلال اطلاع الباحثون على البرامج والأنشطة المختلفة في تنمية أشكال الذكاء تم إعداد البرنامج التعليمي والمتكون من (16) درساً تعليمياً، ومدة الدرس (90) دقيقة وبدء العمل بالبرنامج التعليمي بتاريخ (2016/11/1) ولغاية (2016/12/30) ويتضمن أشكال الذكاء استند إليها الباحثون باستخدام استراتيجية التعلم المتمايز (انماط المتعلمين) حيث تسمح هذه الاستراتيجية للمدرس من استخدام الطريقة المناسبة بالأسلوب المناسب والتقنية التعليمية واستخدام التغذية الراجعة من قبل المعلم المشرف على التطبيق و(الاجهزة الكترونية وغيرها) من الملصقات والصور التوضيحية للمهارات المراد تعلمها، وفي ظل استراتيجية التعلم المتمايز التي تعمل على التنافس فيما بينهم و المهارة المراد تعليمها في النشاط التطبيقي على شكل تمارين يُوَدِّعُها الطلاب.

اما انواع الذكاءات المتعددة المدروسة وهي:

1. الذكاء البصري: وهو قدرة الطالب على تكوين تصورات مرئية وواقعية عن العالم الرياضي المحيط به كذلك له القدرة على استنكار احداثا سابقة او استحضار احداثا او مواقف لم يسبق حدوثها من قبل. (استطيع ان احدد صوراً واضحة عن الملعب عندما اغلق عيني- اشغل الاماكن الاكثر خطورة بالملعب عند استحواذ زملائي على الكرة وغيرها).

2. الذكاء الجسمي أو الحركي: قدرة الطالب على استخدام كامل الجسم او جزء منه (اليدين، القدم) للتعبير عن افكاره ومشاعره بكفاءة عالية للوصول الى حل مشكلة ما او صنع شيئاً ما، أي قدرة الطالب على اداء المهارات الرياضية او الواجبات الرياضية. (عندما اقوم بحركات صعبة غالباً ما انجزه- بإمكانني اكتساب مهارات رياضية جديدة بسهولة وغيرها).

3. ذكاء العلاقات مع الآخرين(الاجتماعي): قدرة الطالب على ادراك الحالات المزاجية للطلاب والتعامل معهم وإدراك نواياهم ودوافعهم ومشاعرهم والتفاعل معهم عن طريق فهم افكارهم الداخلية كذلك له القدرة على العمل بفاعلية مع الطلاب الآخرين والقيام بالدور القيادي والمرشد الاجتماعي. (يعتبرني زملائي قائدا لهم بالدرس- حين تواجهني مشكلة بالدرس افضل بحثها مع زملائي- لدي اكثر من صديق حميم بالصف وغيرها).

4. الذكاء الذاتي: وهو قدرة الطالب على التعمق في ذاته الرياضية ومعرفة حدودها وقدراته وإمكانياته الرياضية من خلال تكوين صورة دقيقة عن نفسه (جوانب القوة والضعف)، وكيفية التفاعل مع الأشياء وما هي الأشياء التي يجب تجنبها أو التي يجب القيام بها. (افضل الهدوء والاسترخاء قبل الدرس وبعده- افكر دائما في بداية الدرس وغيرها).

5-الذكاء الانفعالي: وهو قدرة الطالب على حث نفسه باستمرار في مواجهة الاحباطات والتحكم في النزوات داخل الدرس وتأجيل احساسه بإشباع النفس وارضائها وقدرته على تنظيم حالته النفسية من خلال منع الاسى او الالم الذي يشل قدرته على الاداء بصورة صحيحة داخل الدرس. (اتحمل الاصوات رغم شدتها- لدي القدرة على ضبط النفس اثناء الدرس- اكون مستعدا للاعتذار اذا اخطأت بحق الزميل او المنافس).

2-8 الاختبارات البعدية: بعد الانتهاء من تطبيق المنهج التعليمي قام الباحثون بتنفيذ الاختبارات البعدية للمتغيرات المدروسة قيد البحث في الساعة (11) صباحاً في القاعة المغلقة في كلية التربية الرياضية بتاريخ (2017/1/2) على المجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ عددهم (50) طالباً.

2-9 الوسائل الإحصائية : 1- المتوسط الحسابي. 2- الانحراف المعياري. 3- معامل الارتباط البسيط. 4- كا². 5- اختبار (t) للعينة المتناظرة والمستقلة. 6- معامل الالتواء. 7- المنوال. 8- ت ر لمعنوية الفروق.

3- عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

3-1 عرض وتحليل نتائج المتغيرات المبحوثة للطلاب بالريشة الطائرة للمجموعة الضابطة:

الجدول (5) يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمتي (t) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة

ت	المتغيرات المبحوثة	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		قيمة t المحسوبة	الدلالة الاحصائية
		ع	س-	ع	س-		
1	مقياس الذكاءات المتعددة	112,58	5,65	136,72	5,34	18,30	معنوي
2	مهارة الضربة الامامية	22,6	1,1	25,3	0,7	9,3	معنوي
3	مهارة الضربة الخلفية	21,3	1,6	24,2	1,4	5,7	معنوي

القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (24) بلغت (2,06)

يبين الجدول (5) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للاختبارين القبلي والبعدي وللمجموعة الضابطة حيث نلاحظ اختلافاً وفروقاتاً في الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ولغرض التعرف على الفروق استخدم الباحثون اختبار (t) للعينة المناظرة) وبلغت قيمة (t المحسوبة) وهي كالاتي:

(18,30 - 3,15، 3,48) وهي اعلى من القيمة الجدولية بمستوى دلالة (0,05) وبدرجة حرية (24) والبالغة (2,06) عليه هنالك فروقاتاً معنوية ولصالح الاختبار البعدي.

2-3 عرض وتحليل نتائج اختبارات المتغيرات المبحوثة للطلاب بالريشة الطائرة للمجموعة التجريبية:

الجدول (6) يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمتي (t) المحتسبة والجدولية للاختبارين وللمجموعة التجريبية

ت	المتغيرات المبحوثة	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		قيمة t المحسوبة	الدلالة الاحصائية
		ع	س-	ع	س-		
1	مقياس الذكاءات المتعددة	5,31	111,68	5,51	180,24	30,91	معنوي
2	مهارة الضربة الامامية	1,5	22,1	1,9	28,1	5,38	معنوي
3	مهارة الضربة الخلفية	1,5	19,7	1,1	27,8	6,80	معنوي
القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (24) بلغت (2,06)							

يبين الجدول (6) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للاختبارين القبلي والبعدي وللمجموعة التجريبية حيث نلاحظ اختلافاً وفروقاً في الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ولغرض التعرف على الفروق استخدم الباحثون اختبار (t) للعينة المناظرة) ومنه بلغت قيمة (t المحسوبة) وهي كالآتي:

(30,91 - 5,38 - 6,80) وهي اعلى من القيمة الجدولية بمستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (24) والبالغة (2,06) عليه هنالك فروقاً معنوية ولصالح الاختبار البعدي.

3-3 عرض وتحليل نتائج اختبارات المتغيرات المبحوثة للطلاب بالكرة الطائرة وللمجموعتين (الضابطة والتجريبية):

الجدول (7) يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمتي (t) المحتسبة والجدولية للاختبارين للمجموعتين (الضابطة والتدريبية)

ت	المتغيرات المبحوثة	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		قيمة t المحسوبة	الدلالة
		ع	س-	ع	س-		
1	مقياس الذكاءات المتعددة	5,34	136,72	5,51	180,24	29	معنوي
2	مهارة الضربة الامامية	0,7	25,3	1,9	28,1	7	معنوي
3	مهارة الضربة الخلفية	1,4	24,2	1,1	27,8	9	معنوي

القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (48) بلغت (2,02)

يبين الجدول (7) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية حيث نلاحظ اختلافاً وفروفاً في الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ولغرض التعرف على الفروق استخدم الباحثون اختبار (t) للعينة المستقلة المتساوية العدد) ومنه بلغت قيمة (t) المحتسبة) وهي كالاتي:

(29 - 7 - 9) وهي اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (48) وبالباغة (2,02) عليه هنالك فروفاً معنوية ولصالح المجموعة التجريبية.

4-2 مناقشة النتائج : من خلال ما تقدم من عرض النتائج للمجموعتين الضابطة والتجريبية هنالك تطور للمجموعتين في المتغيرات المدروسة ويعزو الباحثون سبب التطور الذي حصل للمجموعة الضابطة هو استمرار وانتظام الطلاب بالدوام وكذلك تكرار المهارات والمواد القانونية من خلال الدرس والشرح المنظم من قبل مدرس المادة كلها ساعدت على التطور اذ يؤكد (عماد الدين عباس) "ان المنهج يؤدي حتما الى تطوير مستوى الاداء اذ يبني على اساس علمي في التخطيط والتصميم لعملية التعلم والتدريب واستخدام الحمل المناسب واستخدام التكرارات المتلى ومدة الراحة الايجابية المؤثرة مع مراعاة الفروق الفردية وبإشراف الكادر التدريبي المختص"¹⁶. اما سبب التطور وافضلية للمجموعة التجريبية يعود الى فاعلية المنهج التعليمي الذي اعده الباحثون ان لاسرراتيجية التعلم المتمايز هي التي شجعت التفاعل بين المعلم والطالب والتعاون

¹⁶ عماد الدين عباس: التخطيط والاسس العلمية لبناء واعداد الفريق في الالعاب الجماعية نظريات وتطبيق, اسكندرية, 2007, ص23.

بين الطلاب. وان المنهج التعليمي الذي تضمن استخدام استراتيجيات التعلم المتميز بتميز بعيد من الايجابيات التي ادت الى خلق هذا الفرق المعنوي لاسيما وان تركيز الطالب على شاشة العرض ساعده في تطوير التركيز ايضا، حيث يوجه انتباهه الى مجال ضيق بدلا من مجال واسع اذ يشير (اسامة كامل) الى "ان تركيز الانتباه الضيق هو ان يكون الرياضي يقظا أو واعيا بشيء واحد أو منطقة صغيرة".¹⁷، من خلال تنوع مصادر المعرفة التي تتلائم واحتياجاته وميوله وقدراته وإمكانية تحسين نوعية التعلم اذا ما تمت الاستفادة من التغذية الراجعة ومن مصادرها المختلفة واهمها المتعلم نفسه لتحسين وتطوير الاساليب التعليمية والمحتوى التعليمي، كما ان النماذج التعليمية توفر البدائل المختلفة وتزود المتعلم بتغذية راجعة مستمرة، عن ادائه ونقله الى الواقع العملي الحقيقي"¹⁸. وان الاتجاهات تعمل على اثارة دافعية الفرد للتعلم، فكلما كان اتجاه المتعلم ايجابيا نحو تعلم المادة الدراسية، كان التعلم جيدا. اذ يشير (زيدان، 1998) الى هذه النقطة بقوله، " كلما كان اتجاه المتعلم ايجابيا نحو تعلم المادة الدراسية كان دافع الانجاز لديه قويا".¹⁹ وهذا جاء نتيجة استخدام الانموذج حيث انه زاد من دافعية المتعلم لتعلم المادة الدراسية، والتفسير الاخر ان عرض الانموذج ينمي تفاعل الطلبة فيما بينهم والاعتماد الايجابي المتبادل بين المتعلمين مما يؤدي الى تفهم داخل الدرس واتقانها، وهذا يجعل الطلاب يميلون ويرغبون ممارسة هذه اللعبة بصورة جيدة، وكذلك فإن زيادة حاسة اخرى في العملية التعليمية يكون لها تأثير ايجابي في تلك العملية والكثير من النواحي المعرفية والمهارية، اذ يؤكد (الدليمي، 2008) أن "التعليم يكون اكثر فعالية كلما زادت الحواس المستخدمة في هذه العملية، ومن خلالها يكتسب الكثير من النواحي المعرفية والمهارية"²⁰. ان عرض النموذج يسهم بدرجة كبيرة في رفع قدرة المتعلمين على إدراك وتصور وفهم المهارة الحركية"²¹. وان استخدام استراتيجيات التعلم المتميز ساهمت بشكل فعال في تطوير الذكاءات المتعددة والمهارات الاساسية بالكرة الطائرة "اعطت استراتيجيات التعلم المتميز فرصة لاكتشاف الطلاب لذكاءاتهم المتعددة داخل الدرس ومعرفة عدد الذكاءات التي يمتلكها كل طالب وعملت على تقوية الذكاء الضعيف من

4 أسامة كامل: علم النفس الرياضي، ط3، عمان، دار الفكر العربي، 200، ص362.

¹⁸ جميل حسن و ابو حويج، مروان: اراء طلبة الجامعات الاهلية المختلفة في منطقة عمان الكبرى حول برامج تعليمهم الجامعي، مجلة البصائر، المجلد1، العدد، الاردن، 1997، ص، 100.

¹⁹ عبد المنعم شناوي: العلاقات بين دافعية الانجاز والاتجاه نحو المادة الرياضيات، رسالة، الخليج العربي، 1989، ص20.

²⁰ ، ناهدة عبد زيد: اساسيات في التعلم الحركي، ط1، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف، 2008، ص173.

²¹ الين وديع: الالعاب للصغار والكبار، ط2، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2002، ص 195.

اجل تحسين مستوياتهم²². وكذلك راعى الباحثون في استخدام الوسائل المساعدة المتاحة مثل الصور والاشكال والفيديوات وغيرها التي عملت على تطوير الاحساس الحركي واعطاء صورة ذهنية للمهارات المراد تعلمها التي اثرت بشكل ايجابي حيث "ان الوسائل التعليمية تقوم على اشراك جميع الحواس في عمليات التعلم مما يؤدي الى ترسيخ وتعميق هذا التعلم وهي بذلك تساعد على ايجاد راسخة ووطيدة بين ما تعلمه الطالب وما يترتب عليه في ابقاء اثر التعلم"²³. كذلك يؤكد (Halle) "ان الاحساس الحركي يعمل على تدعيم الممرات العصبية للطلاب من خلال إحضاره صورة ذهنية للمهارة بشكل منظم حيث يعمل ذلك على الاستقراء العضلي على عضلات الحسية عند اداء المهارة"²⁴.

4- الاستنتاجات والتوصيات :

1-4 الاستنتاجات :

1- للمنهج التعليمي المتبع من المدرس تأثير ايجابي في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- هنالك افضلية للمنهج التعليمي باستراتيجية التعلم المتمايز في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2-4 التوصيات:

1- ضرورة استخدام المدرسين استراتيجية التعلم في تطوير الذكاءات المتعددة وتعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالريشة الطائرة.

2- اعتماد مقياس الذكاءات المتعددة في تقييم الطلبة اثناء الدروس.

3- التأكد على توفير الوسائل التعليمية بصورة عامة والأجهزة السمعية والبصرية بصورة خاصة في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة.

5- Halle,B,D,International and Extra Inagery on muscular and Aculer concomi tants journal of sport psychology ,1982,p379.

²³ ماهر اسماعيل: مدخل الى تكنولوجيا التعليم, ط2, عمان, دار الفكر, 1998, ص98.

المصادر :

- الين وديع (2002): الالعاب للصغار والكبار، ط2، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2002.
- أسامة كامل: علم النفس الرياضي، ط3، عمان، دار الفكر العربي، 200.
- حسن شحاتة: استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل العربي، ط1، القاهرة، دار المصرية، 2007.
- حبيب شاكر جبر: بناء وتقنين مقياس الذكاء المتعدد للاعبين الألعاب الفرقية لمنطقتي الفرات الاوسط والجنوبية، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، 2008 .
- حلمي المليجي: القياس السيكولوجي في الصناعة، القاهرة، دار المعارف، 2006.
- جميل حسن و ابو حويج: اراء طلبة الجامعات الاهلية المختلفة في منطقة عمان الكبرى حول برامج تعليمهم الجامعي، مجلة البصائر، المجلد1، العدد1، الاردن، 1997.
- سامي عويج، نايف سليمان: طرق تدريس الرياضيات والعلوم، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2010.
- عماد الدين عباس: التخطيط والاسس العلمية لبناء واعداد الفريق في الالعاب الجماعية نظريات وتطبيق، اسكندرية، 2007.
- عادل سلامة واخرون: طرق تدريس العامة، عمان، دار الثقافة والتوزيع، 2009.
- محمد عبد الهادي: نظرية الذكاءات المتعددة ونموذج تنمية الموهبة، ط1، دار الأفق، القاهرة .
- محمد حسن علاوي، محمد نصر الدين رضوان؛ القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي: القاهرة، دار الفكر العربي، 2000.
- محمد حسن علاوي، محمد نصر الدين رضوان؛ القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، ط2: القاهرة، دار الفكر العربي، 1988.
- مصطفى حسين باهي؛ المعاملات العلمية العملية بين النظرية والتطبيق . الثبات . الصدق . الموضوعية . المعايير، ط1: القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1999.
- ماهر اسماعيل: مدخل الى تكنولوجيا التعليم، ط2، عمان، دار الفكر، 1998.
- Moston Muska, Teaching Physical Education: carles E, Merrill publishing company, ohio, 1981.

ملحق (1) مقياس الذكاءات المتعددة

ت	الفقرات	تنطبق علي تماما	تنطبق علي كثيرا	تنطبق علي احيانا	تنطبق علي قليلا	لا تنطبق علي إطلاقا
1	عندما أقوم بحركات صعبة غالبا ما أنجزها					
2	اتعلم افضل عندما يكون لدي ارتباط عاطفي بالموضوع					
3	احب ان اتسلّى مع الطلاب وأحضر الحفلات					
4	لديّ القدرة على اصلاح الأخطاء في أدائي دون مساعدة المدرس					
5	اهتم بتناسق ألوان التجهيزات الرياضية التي ألبسها					
6	اشترك في أكثر من لعبة فردية مثل التنس الارضي وكرة الطاولة					
7	احسن التصرف في المواقف الحرجة والصعبة في الدرس					
8	يشركني زملائي في حل مشكلاتهم					
9	اقضي وقتا كافيا في التأمل					
10	استطيع ان أحدد صورا واضحة عن الملعب عندما أغلق عيني					
11	احب تنظيم وقتي بين اللعب والدراسة والمنزل					
12	ابدي تعاطفا واهتماما بالطلاب الآخرين					
13	احب أن اعمل واقول للطلاب كيف يعملون					
14	بإمكاني التعامل مع المشاكل الرياضية بسهولة					

					اهتم بملاحظة المسافات والتمركز الجيد أثناء الدرس	15
					ترتبط معظم هواياتي بمهارات جسمية (جسدية)	16
					لدي القدرة على ضبط انفعالاتي أمام الطلاب الآخرين	17
					اشغل الاماكن الأكثر خطورة بالملعب عند استحواذ زملائي على الكرة	18
					لدي نظرة واقعية لنقاط قوتي وضعفي في اللعب	19
					اجمع أفكارني بنقطة واحدة لخدمة العمل المهاري المراد تحقيقه	20
					احب ممارسة المهارة والتعرف على شروط تأديتها ميكانيكيا	21
					افضلّ الابتسامة في مواجهة غضب المنافس (من الطلاب)	22
					يمكنني تحفيز الطلاب ليقدموا أفضل ما لديهم	23
					اشغل تفكيري بتحسين مستواي الرياضي	24
					تستهويني تصور التحرك الخططي لطلاب اثناء اللعب	25
					امتاز بحركات بهلوانية أثناء التدريب والدرس	26
					أركّز انتباهي على تحركات الخصم المكلف بمراقبته أينما وجد	27
					اشعر بالراحة مع الغرياء والشخصيات والمجموعات الرياضية الجديدة	28
					استذكر أحداث محاضرات سابقة	29
					افكر دائما قبيل بداية الدرس	30

					أستطيع السيطرة على مشاعري عندما أرى موقفاً مأساوياً	31
					أتعلم افضل من تفاعلي مع الطلاب الآخرين	32
					أركّز على حركات الطلاب داخل الملعب	33
					أزاول تدريباتي اثناء المطر والبرد والحرارة	34
					أستطيع اتخاذ القرار بدون توجيه المدرس	35
					لدي القدرة على تغيير وجهة نظر الجماعة تجاه موضوع ما	36
					أستخدم مهاراتي الرياضية بوصفها لغة إشارة للاتصال بالآخرين	37
					قلما يسلبني الغضب هدوءي	38
					أستمع بوجودي ضمن مجموعة كبيرة من الطلاب المتميزين	39
					أتعلم افضل من خلال العمل والتدريب	40
					أغض الطرف عن أخطاء الطلاب وعبوبهم	41
					لدي موهبة تقليد حركات الطلاب الآخرين	42
					أعتقد أن الجسم السليم مهم للعقل السليم	43

واقع التخطيط الاستراتيجي لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق أنموذج Pfeiffer من وجهة نظر اصحاب القرار

أ.د. مصطفى حسن عبد الكريم ، أ.م. د سلام حنتوش رشيد ، م.د. ساهرة رشيد فليح

العراق. الجامعة المستنصرية. كلية التربية الاساسية. قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

الملخص

تطرق البحث الى دراسة الى اهمية التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق Pfeiffer وكان من وجهة نظر عمداء كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وقد تحدد هدف البحث الحالي التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق نموذج (Pfeiffer) من وجهة نظر اصحاب القرار وقد استخدم الباحثون مقياس صبا غضبان بعد اجراء التعديلات على وجهة نظر الخبراء وقد تم استخدام الحقيبة الاحصائية spss وقد توصلت الدراسة الحالية الى

1. الى ان كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لديها اهتمام كبير وملحوظ بالتخطيط الاستراتيجي خلال ممارسة عملها في المديرية والاقسام التابعة لها من أجل سد حاجة الكلية .
2. توصلت إلى وضوح مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى بعض كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة .
3. مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة كانت بدرجة كبيرة مما يؤكد ارتفاع الاستجابات على هذا المجال كانت مرتفعة.

الكلمات المفتاحية : التخطيط الاستراتيجي ، أنموذج Pfeiffer ، اصحاب القرار

The Reality of the Strategic Planning of the Faculties of Physical Education and Sports Sciences According to the Pfeiffer Model from the Point of View of Decision Makers

Prof.Dr.Mustafa Hasan Abdulkareem , Assistant Prof.Dr.Salam Hantoosh Rasheed , Lect.Dr.Saharaa Rasheed Fulaih. Iraq. University of Almustansiriya, Faculty of Basic Education, Department of Physical Education Sport Sciences

Abstract

The study examined the significance of strategic planning in the faculties of physical education and sports sciences according to Pfeiffer. It was from the point of view of the deans of faculties of physical education and sports sciences. The research objective is to identify the reality of strategic planning in the faculties of physical education and sports sciences according to Pfeiffer model from the point of view of decision-makers. The researchers used Saba Gadban Scale after making amendments to the point of view of the experts. Statistical Package SPSS has been used. The researchers concluded that:

1. The faculties of physical education and sports sciences have a great interest in strategic planning during their work in the directorates and their departments in order to meet the needs of the faculty.
2. The researchers reached the clarity of the concept of strategic planning in some faculties of physical education and sports sciences.
3. The areas of the reality of strategic planning among the decision makers in the faculties of physical education and sports sciences were large confirming that the high responses in this field were high.

Keywords: strategic planning, Pfeiffer model, decision makers

يعد التخطيط الاستراتيجي من اهم المراحل التي تبنى عليها العملية الادارية وتعتبر الجزء المهم والفيصل في نجاح أي مؤسسة ادارية فبنجاح التخطيط والرؤية المستقبلية الصحيحة تتجح المؤسسة اداريا وعمليا والتي من شأنها تحقيق الاهداف المرسومة.

ان التخطيط بمفهومة العامة هو اتخاذ قرارات مبنية على رؤية المستقبل وهي عملية استقصائية قبل اتخاذ أي اجراء وهي من هذ المنطلق تمثل الطريق الذي يراه اصحاب القرار في تطوير عمل المؤسسة في المستقبل , لأنه يزود الاشخاص القائمين على ادارة المؤسسة بإطار عام وواضح للعمل في المؤسسة وبما ان كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق احدي اهم المؤسسات في العراق التي من شأنها ان ترتقي بالشباب والرياضة نحو التقدم والازدهار والعالمية والتي من خلال التخطيط الاستراتيجي الفعال لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة فان لها القدرة على تفجير الطاقات لدى العاملين في اطار رؤية واضحة المعالم من اجل الوصول الى رياضة متقدمة تنافس دول العالم في الامكانيات .

ونظرا لأهمية الرياضة في العراق فأن للابد من وجود تخطيط استراتيجي فعال للكليات والاقسام ولأشخاص القائمين على ذلك من اصحاب القرار ان يعملوا بجد من اجل انجاح التخطيط داخل تلك المؤسسات باستخدام افضل انواع التخطيط والعمل على المبادئ التي يقوم بهذا التخطيط الاستراتيجي ولكون انموذج (Pfeiffer) للتخطيط من افضل الانواع التي تعمل في المؤسسات الحكومية فان عمل المؤسسة بهذا الأنموذج يضيف الكثير الى العمل والرؤية المستقبلية في نجاح تلك المؤسسة لأنها الأحدث والأنجح عالميا حتى الآن ومن هذا المنطلق فان دراسة واقع المؤسسة للتخطيط على وفق هذا انموذج(Pfeiffer) الذي يقيس مدى تطبيق العمل الاداري لمبادئ التخطيط الاستراتيجي كان اهتمام الباحث في تقديم هذا البحث لمعرفة مدى تطبيق التخطيط الاستراتيجي على وفق نموذج (Pfeiffer) من وجهه نظر اصحاب القرار .

وتعتبر دراسة التخطيط الاستراتيجي في عصرنا الحاضر من اهم الدراسات المتقدمة في مجال ادارة المؤسسات وهذا بحد ذاته يتطلب قاعدة كبيرة من المعلومات الشاملة عن مبادئ الادارة ووظائفها وأهداف المؤسسة وانظمتها .

ولكون نموذج (Pfeiffer) يركز على النماذج الموجودة عالميا ولكن هذا النموذج يختلف من حيث المحتوى والتسلسل المنطقي للتخطيط والتطبيق العملي السلس الواضح, في ادارة المؤسسات الحكومية ولا سيما كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة التي لها خصوصية تختلف عن باقي الكليات الاخرى لا نها تتعامل مع الاشخاص ومع المتغيرات الكبيرة التي تطرا على القوانين والالعب بشكل خاص ومن هنا تبلورت المشكلة لدى الباحثون من خلال دراسة واقع

التخطيط الاستراتيجي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق نموذج (Pfeiffer) من وجهه نظر اصحاب القرار . ويهدف البحث الى :

- التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق نموذج (Pfeiffer) من وجهة نظر اصحاب القرار .

2- اجراءات البحث :

2-1 منهج البحث :

يقصد بالمنهج في البحث العلمي " الأسلوب الخاص لجمع المعلومات العلمية أو أسلوب حل المسألة العلمية" (الكاظمي ، 2012، ص117)

إذ "إن طبيعة المشكلة هي التي تفرض المنهج الذي يمكن استخدامه" (الرفاعي ، 2003، ص122) لذا استخدم الباحثون المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملاءمته طبيعة البحث.

2-2 مجتمع البحث وعينته :

قام الباحثون بتحديد مجتمع بحثهم بأصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة ومن هم بدرجة (عميد ، معاون عميد ، رئيس قسم) ومن اصحاب القرار وبلغ عدد مجتمع البحث الكلي (217) وقد تم اخذ عينة البحث بالطريقة العمدية وبنسبة 100% وموزعين كما في الجدول (1).

جدول (1)

يمثل توزيع مجتمع البحث على كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

ت	التربية البدنية وعلوم الرياضة	ميد	العميد	رؤساء لأقسام	قررين	جنة الدراسات العليا	لجنة الجودة	جموع
1	بغداد	1	3	3	3	1	1	12
2	بغداد / البنات	1	3	3	3	1	1	12
3	المستصرية	1	2	3	3	1	1	11
4	ديالى	1	2	3	3	1	1	11
5	بابل	1	2	3	3	1	1	11
6	الانبار	1	2			1	1	5
7	ميسان	1	2	2	2	1	1	9
8	كربلاء	1	2	3	3	1	1	11
9	الكوفة	1	2	3	3	1	1	11
10	واسط	1	2	3	3	1	1	11
11	البصرة	1	2	2	2	1	1	9
12	المتنى	1	2	3	3	1	1	11
13	صلاح الدين	1	2	1	1	1	1	7
15	كركوك	1	2	3	3	1	1	11
16	ذي قار	1	2	3	3	1	1	11
17	القادسية	1	2	3	3	1	1	11
	المجموع	17	36	42	42	17	17	164

2-3 أداة قياس الأداء :

من أجل التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وفق نموذج Pfeiffer من وجهة نظر العاملين قام الباحثون بدراسة أداة قياس معتمدا على الادبيات والدراسات السابقة .

ومن اجل تحقيق هدف البحث تم استخدام مقياس لقياس التخطيط الاستراتيجي والمعد من قبل الباحثة (صبا قيس غضبان:2012) والمطبق على البيئة العراقية والمعدل من قبل الباحثون حيث تم عرضة على الخبراء لتعديل وحذف ودمج بعض المجالات والعبارات حيث كان المقياس يتكون من (5) مجالات و(104) عبارة وبعد عرضة على الخبراء (ملحق 1) تم حذف وتعديل ودمج بعض المجالات والعبارات بما يلاءم عنوان وعينة البحث فاصبح المقياس يتكون من (3) مجالات و (19) عبارة موزعة على عدد المجالات وكما في الجدول (2) .

جدول (2)

يبين عدد المجالات والعبارات الخاصة بمقياس التخطيط الاستراتيجي

ت	المجالات	العبارات
1	مدى وضوح مفهوم للتخطيط الاستراتيجي	6
2	اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي	6
3	درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي	7
	المجموع	19

وقد تم استخراج معامل الصدق والثبات بطرق البحث العلمي المعتمدة على عينة استطلاعية مكونة من (10) من كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في يوم 26 /11/ 2017 وقد تم استبعادهم من التجربة الرئيسية وكانت النتائج كالتالي في الجدول (3).

جدول (3)

استخراج معامل الصدق والثبات لعينة البحث

ت	المجالات	الثبات ككل التجزئة النصفية	الصدق الاتساق الداخلي
1	مدى وضوح مفهوم للتخطيط الاستراتيجي	0,876	0,700
2	اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي	0,965	0,711
3	درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي	0,809	0,799

يتضح من الجدول (3) ان المعاملات الاحصائية لأداة البحث الحالي جاءت مرتفعة ويدل ذلك على الثبات العالي الذي يجب ان لا يقل عن 0,70 وكذلك قوة التماسك للعبارات المعتمدة في المقياس المعد مسبقا .

2-4 المقياس بصورة النهائية :

تم تطبيق المقياس النهائي على أفراد العينة الأساسية اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة والبالغ عددهم (164) وقد تم توزيع (154) استمارة بعد استبعاد أفراد عينة الثبات وعينة الصدق البالغة (10) إذ استمرت مدة التطبيق من 2017/10/1 إلى 2017 /11/6.

وقد بلغ عدد الاستبيانات المفقودة في بعض الكليات (11) استبانة وعدد الاستبيانات الغير صالحة (3) استمارة وبذلك أصبح العدد الفعلي للعينة الأساسية (140) وتم استخدام مفتاح التصحيح الخماسي (ليكرت) .

2-5 الوسائل الاحصائية :

استخدم الباحثون الحقيبة الاحصائية spss للمعالجات الاحصائية .

3- عرض ومناقشة النتائج :

وقد تمت الإجابة على هدف البحث " التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق نموذج (Pfeiffer) من وجهة نظر اصحاب القرار " من خلال استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع العبارات تحت كل مجال من مجالات الدراسة.

اولا : مجال مدى وضوح مفهوم التخطيط الاستراتيجي:

جدول (4)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور (مدى وضوح مفهوم للتخطيط الاستراتيجي) لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

الترتيب	درجة الممارسة	الوزن المئوي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة	العبارة بالمجال
1	كبيره	75.12	0,654	3,87	يسعى التخطيط الاستراتيجي إلى تحديد التوجهات المستقبلية مرتكزاً على التفكير الرحب دون التقيد بالتفكير بالماضي والحاضر .	4
2	كبيره	74.90	0,614	3,83	يقوم التخطيط الاستراتيجي على رسم التصور المستقبلي في ضوء الاتجاهات القائمة لتحديد التوجهات الاستراتيجية.	5
3	كبيره	74.65	0,567	3,77	يعتبر مفهوم التخطيط الاستراتيجي واضح لدى القائمين اصحاب القرار .	1
4	كبيره	74,23	0,513	3,51	التخطيط الاستراتيجي يستند إلى رؤية تصور ما يمكن بلوغه من طموح ورسالة أو مهمة تعمل على تحقيقها .	6
5	كبيره	74,11	0,510	3,40	التخطيط الاستراتيجي يقوم على أساس مسح البيئة الخارجية لبيان ما فيها من فرص مواتية لمواجهة التهديدات.	2
6	كبيره	74,03	0,478	3,34	مفهوم التخطيط الاستراتيجي لا يختلف مع مفهوم الإدارة الاستراتيجية في خطوات كل منها.	3
درجة الممارسة كبيرة				3,62	الوسط الحسابي العام للمجال	

من الجدول (4) يبين لنا ان المتوسطات الحسابية لمجال (مدى وضوح مفهوم للتخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة تتراوح بين (3,34 - 3,87) على وفق مقياس التصحيح الخماسي لليكرت , حيث بلغ الوسط الحسابي العام لعبارات هذا البحث (3,62) .

ووفقاً لدرجات القطع المعتمدة فإن درجة ممارسة مجال (مدى وضوح مفهوم للتخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة كانت بدرجة كبيرة مما يؤكد ارتفاع الاستجابات على هذا المجال كانت مرتفعة وفقاً لدرجة القطع الذي وضعها الباحثان . وكانت اعلى اربع درجات حصلت عليها في هذا المجال وفقاً لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

أحتلت المرتبة الاولى عبارة (4) بمتوسط حسابي يبلغ (3,87) والتي تنص على " يسعى التخطيط الاستراتيجي إلى تحديد التوجهات المستقبلية مرتكزاً على التفكير الرحب دون التقيد بالتفكير بالماضي والحاضر ., واحتلت المرتبة الثانية العبارة (5) بمتوسط حسابي بلغ (3,83) والتي تنص على " يقوم التخطيط الاستراتيجي على رسم التصور المستقبلي في ضوء الاتجاهات

القائمة لتحديد التوجهات الاستراتيجية." واحتلت المرتبة الثالثة العبارة (1) بمتوسط حسابي بلغ (3,77) والتي تنص على (يعتبر مفهوم التخطيط الاستراتيجي واضح لدى القائمين اصحاب القرار). واحتلت المرتبة الرابعة العبارة (6) بمتوسط حسابي بلغ (3,51) والتي تنص على (التخطيط الاستراتيجي يستند إلى رؤية تصور ما يمكن بلوغه من طموح ورسالة أو مهمة تعمل على تحقيقها).

أما أدنى مستوى حصلت عليه ست عبارات في هذا المجال وفقا لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

احتلت المرتبة الخامسة عبارة (2) بمتوسط حسابي (3,40) والتي تنص على (التخطيط الاستراتيجي يقوم على أساس مسح البيئة الخارجية لبيان ما فيها من فرص مواتية لمواجهة التهديدات) واحتلت المرتبة السادسة العبارة (3) بمتوسط حسابي يبلغ (3,34) والتي تنص على (مفهوم التخطيط الاستراتيجي لا يختلف مع مفهوم الإدارة الاستراتيجية في خطوات كل منها).

يتضح من خلال عرض نتائج المجال الاول من خلال مدى وضوح المفهوم العلمي للتخطيط الاستراتيجي لدى أصحاب القرار ف وقد يعزو الباحث ذلك الى الوضوح الكبير لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة حيث ان الكلية اعتمدت على مبدأ المؤهل العلمي في تسميت اصحاب القرار او العاملين في الكليات وكذلك اعتمدت على مبدأ التخطيط الاستراتيجي اسوا بدول العالم المتطور وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الاغا - 2005,76) والتي توصلت إلى وضوح مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى مديري المنظمات غير الحكومية.

وهذا ماكدته الدراسة الحالية حيث حصلت العبارة (4) المرتبة الاولى بمتوسط حسابي يبلغ (3,87) والتي تنص على (يسعى التخطيط الاستراتيجي إلى تحديد التوجهات المستقبلية مرتكزاً على التفكير الرحب دون التقيد بالتفكير بالماضي والحاضر) وهذا بدوره عزز الاهتمام بالأساليب الادارية الحديثة في الادارة من أجل مواكبة التطورات الادارية في دول العالم وبدرجة كبيرة .

ثانياً: مجال اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي:

جدول (5)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور (اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي) لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

الترتيب	درجة الممارسة	الوزن المثوي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة	العبارة بالمجال
1	كبيره جدا	81.13	0,986	3,91	لدى المؤسسة اهتمام بفكرة التخطيط الاستراتيجي وتسعى دائماً لزيادة معرفة إدارة المؤسسة في هذا المجال.	6
2	كبيره جدا	81.01	0,845	3,86	أومن بقدرة إدارة المؤسسة على وضع خطط استراتيجية ملائمة.	2
3	كبيره	78.36	0,795	3,80	تعتمد المؤسسة في خططها على خطط بعيدة المدى.	5
4	كبيرة	77,43	0,760	3,76	تهتم إدارة المؤسسة بأراء العاملين ومساهماتهم في عملية التخطيط الاستراتيجي.	3
5	كبيرة	77,21	0,643	3,54	التخطيط الاستراتيجي يدعم أداء رؤساء الأقسام في تحسين العملية المؤسساتية.	1
6	كبيرة	75,65	0,521	3,25	التخطيط الاستراتيجي الأداة الأكثر ضمان ونجاحاً ليس للحفاظ على وجود المؤسسة فحسب وإنما أيضا لبلوغ أهدافها وتحقيق التميز.	4
درجة كبيره جدا				3,68	الوسط الحسابي العام للمجال	

من الجدول (5) يتضح لنا ان المتوسطات الحسابية لمجال (اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة تتراوح بين (3,91 - 3,25) على وفق مقياس التصحيح الخماسي لليكرت , حيث بلغ الوسط الحسابي العام لعبارات هذا البحث (3,68) .

ووفقا لدرجات القطع المعتمدة فإن درجة ممارسة مجال (اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة كانت بدرجة كبيرة جدا مما يؤكد ارتفاع الاستجابات على هذا المجال كانت مرتفعة وفقا لدرجة القطع الذي وضعه الباحث .

وكانت اعلى درجتان حصلت عليها في هذا المجال وفقا لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

أحتلت المرتبة الاولى عبارة (6) بمتوسط حسابي يبلغ (3,91) والتي تنص على (لدى المؤسسة اهتمام بفكرة التخطيط الاستراتيجي وتسعى دائماً لزيادة معرفة إدارة المؤسسة في هذا المجال) ,

واحتلت المرتبة الثانية العبارة (2) بمتوسط حسابي بلغ (3,86) والتي تنص على (أومن بقدرة إدارة المؤسسة على وضع خطط استراتيجية ملائمة).

أما أدنى مستوى حصلت عليه أربع عبارات في هذا المجال وفقا لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

احتلت المرتبة الثالثة عبارة (5) بمتوسط حسابي (3,80) والتي تنص على (تعتمد المؤسسة في خططها على خطط بعيدة المدى) , واحتلت المرتبة الرابعة العبارة (3) بمتوسط حسابي يبلغ (3,76) والتي تنص على (تهتم إدارة المؤسسة بأراء العاملين ومساهماتهم في عملية التخطيط الاستراتيجي) واحتلت المرتبة الخامسة العبارة (1) على وسط حسابي بلغ (3,78) والتي تنص على (التخطيط الاستراتيجي يدعم أداء رؤساء الأقسام في تحسين العملية المؤسسية) واحتلت المرتبة السادسة العبارة (4) على وسط حسابي بلغ (3,25) والتي تنص على (التخطيط الاستراتيجي الأداة الأكثر ضمان ونجاحاً ليس للحفاظ على وجود المؤسسة فحسب وإنما أيضا لبلوغ أهدافها وتحقيق التميز)

يتضح من خلال عرض نتائج المجال الثاني (اتجاهات المؤسسة نحو التخطيط الاستراتيجي) الى ان كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لديها اهتمام كبير وملحوظ بالتخطيط الاستراتيجي خلال ممارسة عملها في المديریات والاقسام التابعة لها من أجل سد حاجة الكلية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الهائلة في شتى المجالات ويعد التخطيط الشكل الواضح لعمل أي مؤسسة وهي بذلك تجسد الدور الكبير لعمل المؤسسة بالاتجاه الصحيح والمقبول من اجل تحقيق الاهداف والخطط الاستراتيجية للكليات البعيدة منها والقريبة وذلك بسبب الوعي الكبير للعينة المختارة والتي تمثل اصحاب القرار او المديرين وتتفق هذه النتيجة إلى ما توصلت إليه دراسة (الدوري , 2005,12)

وهذا ماكدته عبارة (6) بمتوسط حسابي يبلغ (3,91) والتي تنص على (لدى المؤسسة اهتمام بفكرة التخطيط الاستراتيجي وتسعى دائماً لزيادة معرفة إدارة المؤسسة في هذا المجال) وحصولها على المرتبة الاولى بالمجال وبدرجة كبيرة جدا .

ثالثاً : مجال درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي:

جدول (6)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور (درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي) لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

الترتيب	درجة الممارسة	الوزن المثوي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبرة	العبرة بالمجال
1	كبيره جدا	87.33	0,789	4,87	تقوم المؤسسة بتحليل الفرص والتهديدات أو القيود التي توجد في البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.	6
2	كبيره جدا	86.21	0,786	4,65	تقوم إدارة المؤسسة بتحليل نقاط القوة والضعف في بنائها التنظيمي لفهم بيئتها الداخلية.	2
3	كبيره جدا	86.04	0,735	4,43	تتضمن استراتيجية المؤسسة مجموعة من التوجهات والأهداف للنهوض.	7
4	كبيرة	80,91	0,658	3,98	الخطة الاستراتيجية لمؤسسة توضع رسالة الكلية لتحسين مخرجات المؤسسة وانسجامها مع متطلبات تقدم المجتمع.	1
5	كبيرة	79,98	0,629	3,63	تشارك المؤسسة جميع العاملين في أعداد الخطط التنفيذية.	5
6	كبيرة	78,15	0,534	3,32	تلتزم إدارة المؤسسة بالبرامج والجدول الزمنية التي تضعها لتحقيق أهدافها.	3
7	كبيرة	77,76	0,523	3,21	يوجد توازن في تطبيق إدارة المؤسسة لجميع القضايا الاستراتيجية التي تتضمنها الخطة.	4
درجة كبيرة				4,012	الوسط الحسابي العام للمجال	

من الجدول (6) يتضح لنا ان المتوسطات الحسابية لمجال (درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة تتراوح بين (4,87 - 3,21) على وفق مقياس التصحيح الخماسي لليكرت , حيث بلغ الوسط الحسابي العام لعبارات هذا البحث (4,012) .

ووفقا لدرجات القطع المعتمدة فإن درجة ممارسة مجال (درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي) من مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة كانت بدرجة كبيرة مما يؤكد ارتفاع الاستجابات على هذا المجال كانت مرتفعة وفقا لدرجة القطع الذي وضعه الباحث .

وكانت اعلى اربع درجات حصلت عليها في هذا المجال وفقا لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

أحتلت المرتبة الاولى عبارة (6) بمتوسط حسابي يبلغ (4,87) والتي تنص على (تقوم المؤسسة بتحليل الفرص والتهديدات أو القيود التي توجد في البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات

المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل) واحتلت المرتبة الثانية العبارة (2) بمتوسط حسابي بلغ (4,65) والتي تنص على (تقوم إدارة المؤسسة بتحليل نقاط القوة والضعف في بنائها التنظيمي لفهم بيئتها الداخلية). واحتلت المرتبة الثالثة (7) بمتوسط حسابي بلغ (4,43) والتي تنص على (تتضمن استراتيجية المؤسسة مجموعة من التوجهات والأهداف للنهوض) أما أدنى مستوى حصلت عليه (4) عبارات في هذا المجال وفقا لاستجابات افراد العينة وكانت على النحو التالي :

واحتلت العبارة الرابعة (1) بمتوسط حسابي بلغ (3,98) والتي تنص على (الخطوة الاستراتيجية للمؤسسة توضع رسالة الكلية لتحسين مخرجات الكليات وانسجامها مع متطلبات تقدم المجتمع). واحتلت المرتبة الخامسة عبارة (5) بمتوسط حسابي (3,63) والتي تنص على (تشارك المؤسسة جميع العاملين في أعداد الخطط التنفيذية) واحتلت المرتبة السادسة العبارة (3) بمتوسط حسابي يبلغ (3,32) والتي تنص على (تلتزم إدارة المؤسسة بالبرامج والجدول الزمنية التي تضعها لتحقيق أهدافها). واحتلت المرتبة السابعة العبارة (4) على وسط حسابي بلغ (3,21) والتي تنص على (يوجد توازن في تطبيق إدارة المؤسسة لجميع القضايا الاستراتيجية التي تتضمنها الخطة . يتضح من خلال عرض نتائج المجال الثالث (درجة ممارسة المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي) الى ان كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة فان عينة الدراسة تتفق مع البحث الحالي والموافقة على استخدام المعايير الحديثة في تطبيق عمل الكليات والمعتمدة على مبادا التميز المؤسسي والجودة الشاملة من أجل التحسين المستمر وتحقيق الاهداف العامة والخاصة بتلك المؤسسة او المديرية وقد اكدت العينة على ان تتكون الخطط الاستراتيجية من مرونة في العمل وسهولة في التطبيق ووضوح في الاهداف .

وهذا ماكدته عبارة (6) بمتوسط حسابي يبلغ (4,87) والتي تنص على (تقوم المؤسسة بتحليل الفرص والتهديدات أو القيود التي توجد في البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل) وحصولها على مراتب الاولى في المقياس المستخدم وبدرجة كبيرة جدا .

4- الاستنتاجات والتوصيات :

1-4 الاستنتاجات:

- 1- الى ان كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لديها اهتمام كبير وملحوظ بالتخطيط الاستراتيجي خلال ممارسة عملها في المديرية والاقسام التابعة لها من أجل سد حاجة الكلية
 - 2- توصلت إلى وضوح مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى بعض كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 - 3- مجالات واقع التخطيط الاستراتيجي لدى اصحاب القرار في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة كانت بدرجة كبيرة مما يؤكد ارتفاع الاستجابات على هذا المجال كانت مرتفعة.
- 2-4 التوصيات :

- 1- استخدام المعايير الحديثة في تطبيق عمل الكليات والمعتمدة على مبدأ التميز المؤسسي والجودة الشاملة من أجل التحسين المستمر وتحقيق الاهداف العامة .
- 2- مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في شتى المجالات العلمية واستثمارها في الجانب التعليمي في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة .
- 3- اجراء دراسات مشابهة لعينة غير اصحاب القرار لغرض النهوض بجانب التخطيط الاستراتيجي .

المصادر :

- ظافر هاشم الكاظمي؛ التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل والاطارح التربوية والنفسية،(العراق جامعة بغداد كلية التربية الرياضية،2012 .
- احمد حسين الرفاعي مناهج البحث العلمي : تطبيقات إدارية واقتصادية: عمان ،دار وائل، 2003 .
- الاغا . محمد محاضرات في التخطيط التربوي ، الجامعة الاسلامية ' غزة ،2005،
- صبا قيس غضبان : دراسة واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العراق وفق معايير الجودة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، بغداد ، 2012.
- الدوري ، زكريا ، الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية ،الاردن ،2005.

تأثير برنامج تعليمي باستخدام استراتيجيات خرائط المفاهيم في تعلم والاحتفاظ للضربة الامامية والخلفية بالتنس للطلاب

أ.د. مازن عبد الهادي أحمد ، م.د. علي محمد جواد الصائغ ، م.م. اسعد محي

محمود

العراق. جامعة بابل وزارة التربية

Mazin772001@yahoo.com

ان تتوع الطرائق والاساليب ولاستراتيجيات في عملية التعلم ناتجة عن الفروق الفردية لدى المتعلمين . اذ يذكر كل من سنجر singer وبوچر bucher وكونك koening وسايڤنتوب siedntop انه لا توجد طريقة واحدة مثالية لتدريس التربية الرياضية وان الطلبة لا يستجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة لذا لايد من استخدام طرق واساليب الاستراتيجيات جديدة في التدريس تتناسب مع ميولهم ورغباتهم مما يجعل من المادة العلمية مادة حية ومشوقة لهم ويهدف البحث :-

معرفة تأثير استخدام برنامج تعليمي على وفق استراتيجيات (خرائط المفاهيم المقارنة) في تعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس لطلاب.

واستخدم الباحثون المنهج التجريبي, وتمثل مجتمع البحث بطلاب السنة الدراسية الاولى في قسم التربية الرياضية - كلية المستقبل الجامعة البالغ عددهم 102 طالب وطالبة للعام الدراسي (2015-2016) وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية (القرعة) حيث بلغ عددهم 40 طالب

كما وتم بناء وحدات تعليمية وفق استراتيجيات (خرائط المفاهيم المقارنة) وبواقع ستة وحدات تعليمية لدرس العاب المضرب , واستخدم الباحثون مجموعته من الاختبارات الخاصة بمهارة الضربة الامامية والخلفية بالتنس .

وبعد اجراء التجربة الميدانية من خلال تطبيق استراتيجيات خرائط المفاهيم (المقارنة) على المجموعة التجريبية, واستخدام التعلم المتبع (الامرّي) للمجموعة الضابطة, تم اجراء اختبار البعدي بعد تنفيذ المنهج التعليمي وبعدها تم اجراء الاختبار الاحتفاظ, وبعد جمع البيانات وتفرغها تم معالجتها احصائيا بالوسائل الاحصائية المناسبة. استنتج الباحثون :-

1- إن استخدام (استراتيجيات خرائط المفاهيم المقارنة) والتعلم المتبع (الامرّي) حقق التعلم والاحتفاظ لمهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس للطلاب

2- تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجيات خرائط المفاهيم المقارنة على المجموعة الضابطة في التعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس للطلاب واوصى الباحث بما يلي:-

1- ضرورة التأكيد على استخدام استراتيجيات خرائط المفاهيم المقارنة بالتدريس خلال تعلم مهاره الضربة الامامية والخلفية بالتنس للطلاب

2- اجراء مزيد من الدراسات للتعرف على فاعلية استراتيجيات خرائط المفاهيم المقارنة في تعلم مهارات اخرى وفي فعاليات اخرى

الكلمات المفتاحية: برنامج تعليمي , خرائط المفاهيم , التنس

The Effect of a Teaching Program Using Strategy Maps of Concepts in Learning and Retaining the Front and Back Shot of Tennis Students

Prof.Dr. Mazin Abdulhadi Ahmed , Lect.Dr. Ali Mohammad Jawad Alsayeg , Lect. Ahmed Malik Ihmood .

**Iraq, Univeristy of Babylon ,Faculty of Physical Education and Sports Sciences , College of AlHillah the university
Mazin772001@yahoo.com**

Abstract

The diversity of methods and strategies in the learning process is the result of individual differences among learners. Simger, bucher, koening, and siedntop mention that there is no one perfect way to teach physical education and that students do not respond to the learning process in one way. So new methods and strategies in teaching commensurate with their tendencies and desires, making the scientific material a living and interesting material for them. The research aims to identify the effect of using a strategy-based learning program (Comparative Concepts Maps) to learn the skills of front and back shots in tennis among students

The researchers used the experimental approach. The research community represents the first-year students in the College of Physical Education - College of the Future, totaling 102 male and female students for the academic year (2015-2016)

.(2016-2015)The sample was randomly selected (lot), 40 students

Educational units were built in accordance with the strategy of "comparative concept maps" and by six educational units for the lesson of racket games, and the researchers used a set of tests for the skill of front and back shots in tennis. After conducting the field experiment by applying the concept mapping strategy (comparison) to the experimental group, and using the learning method (Emiri) for the control group, the post-test was carried out after the implementation of the teaching approach. The test was then carried out. After the data collection and unloading,, they were processed statistically by the appropriate methods . The researchers concluded the use of (strategy of maps of the comparative concepts and learning (Emiri) achieved learning and retention skills of front and back shots among students of Tennis .

The superiority of experimental group that used the strategy of comparative concept maps over the control group in learning the front and back shots among tennis students

The researcher recommended the need to emphasize the use of strategy maps of the comparative concepts in teaching during the learning of the skills of front and back shots among tennis students and Further studies to identify the effectiveness of strategy maps of comparative concepts in learning other skills and in other events

Keywords: educational program, concept maps, tenni

1- المقدمة :

ان تنوع الطرائق والاساليب ولاستراتيجيات في عملية التعلم ناتجة عن الفروق الفردية لدى المتعلمين . اذ يذكر كل من سنجر singer وبوچر bucher وكونك koening وسايڤندنتوب siedntop انه لا توجد طريقة واحدة مثالية لتدريس التربية الرياضية وان الطلبة لا يستجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة لذا لا بد من استخدام طرق واساليب الاستراتيجيات جديدة في التدريس تتناسب مع ميولهم ورغباتهم مما يجعل من المادة العلمية مادة حية ومشوقة لهم . (الكاتب ، والجنابي،2002، ص 82)

ومن أمثلة الاستراتيجيات التي شهدتها الساحة التربوية في الآونة الأخيرة" الاستراتيجيات التي تعتمد على الدور الإيجابي للمتعلمين ونشاطهم في الربط والاستنتاج والوصول إلى أحكام وتطبيق ما تعلموه في حياتهم وتراعى مستوى نمو الطلاب وحاجاتهم وميولهم وقدراتهم وخبراتهم السابقة ، وهذه الاستراتيجيات تؤثر تأثيراً إيجابياً على الطلاب وتمكنهم من تعلم أكثر عمقا وأكثر استدامة ،وهي استراتيجيات ما وراء المعرفة ،ويتكون ما وراء المعرفة من مجموعة من الاستراتيجيات الحديثة من أهمها التي أستخدمها الباحث وهي (استراتيجية خرائط المفاهيم).واستخدمت استراتيجية خرائط المفاهيم في المجال التربوي كاستراتيجية تعليمية من قبل نوفاك وجوين (ovak & Gowin) منذ أوائل الستينات تحت أسم (منظومة المفاهيم) أو خرائط المفاهيم Concept Maps ، وهي عبارة عن أشكال تخطيطية تربط المفاهيم ببعضها البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العلاقة بين مفهوم وآخر.(أبراهيم ،2004، ص444)

ونظرا لما لخرائط المفاهيم من أهمية كبيرة وما تؤديه من دور مهم في إثارة عقول الطلبة والمشاركة في عملية التعلم وكونها تمثل سلوكا ومهارة ينبغي تعليمها للطلاب ،فقد اهتم الباحثان بدراستها والاهتمام بها لما لها من فاعلية في زيادة مستوى التحصيل . من هنا برزت أهمية الدراسة الحالية في إمكان استخدام تصنيف مختلف من تصنيفات استراتيجية خرائط المفاهيم وهي (خرائط المفاهيم المقارنة) ،حيث يسعى الباحث الى استخدام هذه الاستراتيجية في تدريس مادة التنس وبيان أثرها في التعلم والاحتفاظ بمهارتي الضربة الامامية والخلفية. وتتمثل مشكلة البحث الحالي بوجود حاجة لتحسين استراتيجيات وطرائق التدريس وأساليب المستخدمة في تدريس ميدان من ميادين المعرفة في التربية الرياضية الا وهي فعالية التنس

الارضي. فضلا عن رفع مستوى التحصيل والقدرات البدنية والمهارية لدى الطلاب وتنمية ثقافتهم بأنفسهم. ومن هنا يسعى الباحث الى التحقق تجريبيا من فاعلية استراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس فعالية التنس الارضي لطلاب السنة الدراسية الاولى في قسم التربية الرياضية . كلية المستقبل الجامعة . وقد هدف البحث الى معرفة مدى تأثير البرنامج التعليمي على وفق استراتيجية (خرائط المفاهيم المقارنة) والتعلم المتبع (الامرّي) في التعلم و الاحتفاظ بمهاره الضربة الامامية والخلفية بالتنس

2- اجراءات البحث :

2-1 منهج البحث : استخدم الباحثون المنهج التجريبي الذي يطلق عليه المجموعات المتكافئة الاختبار ذات الاختبارين القبلي والبعدي.(الزويبي والغنام , 1981 , ص162)

2-2 مجتمع البحث وعينته :

تكون مجتمع البحث من طلاب السنة الدراسية الاولى في قسم التربية الرياضية - كلية المستقبل الجامعة للسنة الدراسي 2016—2017 والبالغ عددهم 102 طالبا. اما عينة البحث فقد تكونت من 40 طالب تم اختيارهم عشوائيا وبواقع(20) طلاب لكل مجموعه (ضابطة وتجريبية) بعد ان استبعد الباحثون عددا من افراد العينة وذلك لعدم تجانسهم مع بقية افراد العينة . وقد قسمت المجموعتين الى مجموعة تجريبية تتلقى تدريسها باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة فضلا عن الشرح للواجب الحركي, بينما المجموعة الضابطة استخدم اسلوب التعلم المتبع (الامرّي) والجدول (1) يبين ذلك.

الجدول (1)

يبين عدد افراد العينة والاستراتيجية المستخدمة في التدريس

المجموعة	اسلوب التدريس	المجتمع	عينة البحث
التجريبية	استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة	102	20
الضابطة	التعلم المتبع (الامرّي)		20
المجموع		102	40

2-3 تكافؤ مجموعتي البحث :

2-3-1 التكافؤ في (العمر، والطول، والوزن)

تمت عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبط المتغيرات الاتية :

- العمر الزمني (مقاسا بالسنوات)
- الطول (مقاسا بالسنتيمترات)
- الوزن (مقاسا بالكيلو غرام) والجدول (2) يبين ذلك .

الجدول (2)

يبين دلالة الفروق لمجموعتي البحث في متغيرات (العمر، الطول، الوزن).

الدلالة الاحصائية	قيمة (ت) المحسوبة	الضابطة		التجريبية		المتغيرات
		ع	س	ع	س	
غير معنوي	0.135	1.80	20.50	1.30	20.40	العمر / سنة
غير معنوي	0.37	5.62	172.47	5.73	171.33	الطول / سم
غير معنوي	0.47	7.01	71.7	8.99	69.88	الكتلة / كغم

* قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطأ $0.05 \geq$ امام درجة حرية (38) = (2.09)

يتضح من الجدول (2) انه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين مجموعتين في متغيرات الطول، الكتلة، وهذا يعني تكافؤ مجموعتين بتلك المتغيرات اعلاه .

2-3-2 التكافؤ في عناصر اللياقة البدنية المختارة :

استخدم الباحث اسلوب تحليل المحتوى لبعض المراجع العلمية، وتم استخلاص مجموعة من عناصر اللياقة البدنية والحركية (نصيف 1987) (حسانين، 1995)، واسفر التحليل عن تحديد العناصر البدنية والحركية الاتية :-

- القوة العضلية (القوة القصوى، القوة الانفجارية للأطراف السفلى، القوة الانفجارية للأطراف العليا، القوة المميزة بالسرعة للأطراف السفلى) .

- المطاولة (مطاولة القوة لعضلات الذراعين - الرجلين - البطن، مطاولة الجهازين الدوري والتنفسي) .

- السرعة (السرعة الحركية، السرعة الانتقالية، سرعة الاستجابة) .

- المرونة (مرونة العمود الفقري، مرونة الاكتاف) .

- الرشاقة .

- التوازن .

- التوافق .

ثم قام الباحث بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص(*) في مجال التعلم و التدريب الرياضي والقياس والتقييم بهدف تحديد اهم العناصر البدنية والحركية المؤثرة في تعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس، وقد استخلص الباحث اهم هذه العناصر من وجهة نظر المختصين والتي حصلت على نسبة اتفاق 75% فاكثر واقتصرت على العناصر الاكثر تكرارا وهي :-

- القوة الانفجارية للأطراف السفلى .

- القوة المميزة بالسرعة للأطراف السفلى .

- مرونة العمود الفقري .

- مطاولة القوة.

وبعد تحديد العناصر تم تحديد الاختبارات الخاصة بكل عنصر من قبل المختصين الذين تم ذكرهم أنفاً في مجال التربية الرياضية الذي عرضت عليهم هذه العناصر السابقة، والاختبارات التي تم ترشيحها هي:

(*) يتكون السادة الخبراء من:

أ. د. محمد جاسم الياسري/ اختصاص القياس والتقييم -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية / جامعة بابل.

أ. د. مازن هادي كزار /اختصاص العاب مضرب -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بابل
أ.د. احمد يوسف متعب / اختصاص علم التدريب -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية / جامعة بابل

- اختبار الوثب الطويل من الثبات لقياس القوة الانفجارية للأطراف السفلى .(حسانين , 1995 , ص 399)
- اختبار ثني الركبتين كاملا من وضع الوقوف بشكل تكرار لأسرع اداء خلال (10) ثوان لقياس القوة المميزة للسرعة .(خريط , 1988 , ص212)
- اختبار (كوبري) مرونة العمود الفقري تم قياسه باختبار دفع الجذع الى الاعلى من وضع الاستلقاء وقياس المسافة بين كعب القدم واطراف اصابع اليد.(علاوي ورضوان , 1982 , ص352)
- اختبار الجلوس من الرقود من وضع الثني الركبتين حتى التعب . لقياس مطاولة القوة .(حسانين , 1995 , ص399)
- بعدها قام الباحث بأجراء الاحصائية التالية من تكافؤ مجموعتين البحث في اختبارات بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية وكما مبين بالجدول .
- الجدول (3)

يبين دلالة الفروق لبعض عناصر اللياقة البدنية المختارة لمجموعتي البحث

الدلالة الاحصائية	قيمة (ت) المحسوبة	الضابطة		التجريبية		المجموعات المتغيرات القوة الانفجارية للأطراف السفلى/سم
		ع	س	ع	س	
غير معنوي	1.66	1.00	2.27	0.21	2.22	القوة المميزة بالسرعة / ثا
غير معنوي	0.48	1.80	11.8	1.68	11.4	مرونة العمود الفقري / سم
غير معنوي	1.33	11.75	59.05	12.40	58.20	مطاولة القوة/ثا
غير معنوي	0.82	47.5	30.80	45.00	32.80	

* قيمة ت الجدولية عند نسبة خطأ $0,05 \geq$ امام درجة حرية (20-1=19) = 2,09

ينتضح من الجدول (3) لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين مجموعتين البحث في عناصر اللياقة البدنية المختارة , اذ تراوحت قيمة (ت) المحسوبة ما بين (0.82,1.33,0.48,1.66) وهي اقل من قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطأ $0,05 \geq$ وامام درجة حرية (20-1) والبالغة (2,09) وهذا يعني تكافؤ مجموعتين البحث بتلك المتغيرات اعلاه .

3-3-2 الأدوات والأجهزة والوسائل المساعدة : لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية سوف يهيئ الباحث الأدوات والأجهزة اللازمة :

- 1- ملعب تنس .
- 2- مضارب تنس عدد (20) ومضارب .
- 3- كرات تنس عدد(50) .
- 4- شريط ملون لاصق لتخطيط مناطق الدقة في الاختبارات .
- 5- شريط قياس وميزات طبي .
- 6- شبكات للتنس

7- كأميرة تصوير نوع (Sony)

8- استمارات تسجيل نتائج الاختبارات

وسائل جمع المعلومات فهي :

1- المصادر العربية والأجنبية .

2- الاختبارات المهارية للتنس والاسكواش .

3- الخبراء والمختصون

4- فريق العمل المساعد

2-3-4 اختيار الاختبارات المهارية : اختار الباحثون الاختبارات للضربتين الامامية والخلفية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للتنس (2004) . (international tennis federation) (,2004,p.5)

اسم الاختبار: دقة عمق الضربات الامامية والخلفية بالتنس.

هدف الاختبار: تقييم دقة عمق الضربات الامامية والخلفية في العمق.

*أعلى نتيجة محتملة = 40 نقطة.

الإجراءات:

1. يجب التأكد في بداية الاختبار من أن المشتركين قد أكملوا الإحماء وهم جاهزون للاختبار.
2. ان تصميم هذا الاختبار لقياس تقييم اللاعبين في السيطرة وعمق الضربات وقوتها.
3. اللاعب يحصل على ضعف النقاط اذا كان الارتداد الثاني للكرة خلف خط قياس القوة وكما مؤشر في الرسم.
4. يحصل اللاعب على النقاط في الملعب الفردي للتنس.
5. اللاعب يضرب (10) كرات متتالية, احدها ضربة امامية والاخرى خلفية وهكذا لحين تكملة (10) كرات.
6. تحتسب نقاط التقييم في ضوء مكان سقوط الكرة في الارتداد الأول لعمق الضربة والارتداد الثاني لقوة الضربة.
7. على اللاعب المساعد أن يرمي الكرة في منتصف المنطقة بين خط الإرسال وخط القاعدة كما في الرسم, ويحق للاعب المساعد أو اللاعب الضارب أن يرفض الكرة غير المنتظمة والتي تسقط خارج المنطقة الصحيحة.

احتساب نقاط دقة الضربات:

1. نقطة واحدة عندما تسقط الكرة في إي مكان في منطقة الإرسال.
2. نقطتان عندما تسقط الكرة في المقطع الثاني بعد منطقة الإرسال.
3. ثلاث نقاط عندما تسقط الكرة في المقطع الثالث بعد منطقة الإرسال.
4. أربع نقاط عندما تسقط الكرة في المقطع الرابع بعد منطقة الإرسال وكما في الشكل (1)

2-4 تجربة الاستطلاعية :

- قام الباحثون بأجراء وحدتين تعليميتين كتجربة استطلاعية عينة البحث وعددهم (40) طالباً كتجربة استطلاعية وذلك يوم الاحد المصادف 2016/11/13 من اجل التحقق مما يلي:-
- تعليمهم الشكل الاولي للمهارات المبحوثة
 - ضبط زمن الاداء التجربة .
 - التأكد من صلاحية مفردات الوحدات في البرنامج التعليمي للتطبيق بشكل النهائي .
 - التأكد من استخدام الوسائل التعليمية المتعددة .
 - التعرف على الصعوبات التي يمكن ان تحدث اثناء التطبيق التجربة ووضوح الحلول لها
 - تدريب فريق العمل على تطبيق هذه الاسلوب .

شكل (1)

يوضح اختبار قياس دقة وعمق الضربات الأمامية والخلفية الأرضية للتتس

5-2 الاختبارات القبلية:

اجرى الباحثون الاختبارات القبلية ليومي الثلاثاء والاربعاء المصادف 2016/11/16-15 , حيث اجرى الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية يوم الثلاثاء , والمجموعة الضابطة يوم الاربعاء بعد ضبط كافة المتغيرات وفي ملاعب قسم التربية الرياضية في كلية المستقبل الجامعة وعند الساعة التاسعة صباحا بمساعده فريق العمل .

6-2 تنفيذ التجربة الرئيسية :

تم تطبيق البرنامج التعليمي وفق استراتيجيات خرائط المفاهيم المقارنة على المجموعة التجريبية وواقع ستة وحدات تعليمية لمدة ثلاث اسابيع , وحدتين تعليمية لكل اسبوع (الاحد والاربعاء من كل اسبوع) زمن كل وحدة 90 دقيقة وذلك للفترة من (2016/12/7-11/ 20) مع الاخذ بنظر الاعتبار التداخل بينهما خلال الوحدات التعليمية لكل مهارة (الضربة الامامية, والضربة الخلفية), حيث تم اعطاء ثلاث وحدات تعليمية لكل مهاره , اما المجموعة الضابطة فقامت بتطبيق تعلم نفس المهارات وبطريقة واسلوب مدرس .

2- 6- 1 تطبيق البرنامج و الأهداف العامة للبرنامج التعليمي :

ان هدف من تطبيق البرنامج هو :

1- اكتساب الطلاب كيفية أداء المهارات (الضربة الامامية والخلفية) التالية بدقة وبسرعة :

- تعليم مسكة المضرب

- تعليم حركة الرجلين

2- التعرف على تنمية آراء وانطباعات الطلاب من التعلم على كيفية استخدام استراتيجيات

خرائط المفاهيم المقارنة عند تعلم مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس.

جدول (4)

يبين التصميم التجريبية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

المجاميع	الاختبار	البرنامج التعليمي	الاختبار البعدي	فترة الاحتفاظ	اختبار التذكر والنسيان
المجموعة التجريبية	اختبار دقة عمق الضربات الأمامية والخلفية بالتنس	تعلم الضربتين الامامية والخلفية بالتنس على وفق استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة 6 وحدات تعليمية	اختبار دقة عمق الضربات الأمامية والخلفية بالتنس	مدة احتفاظ (10)	اختبار النسبة المئوية للاحتفاظ
المجموعة الضابطة	اختبار دقة عمق الضربات الأمامية والخلفية بالتنس	تعلم الضربتين الامامية والخلفية بالتنس بواقع 6 وحدات بأسلوب وطريقة مدرس المادة	اختبار دقة عمق الضربات الأمامية والخلفية بالتنس	مدة احتفاظ (10)	اختبار النسبة المئوية للاحتفاظ

2-7 الاختبارات البعدية:-

بعد الانتهاء من تكملة التجربة الرئيسية بانتهاء الوحدات التعليمية (6) وحدات تعليمية، تم اجراء الاختبارات البعدية) للمجموعتين التجريبية والضابطة يومي (الاحد والاثنين) المصادف (11-12/12/2016) لمهاتري الضريتين الامامية والخلفية وبأشراف الباحثون وفريق العمل وعلى ملاعب قسم التربية الرياضية في كلية المستقبل الجامعة

2-7-1 اختبار الاحتفاظ :-

بعد الانتهاء من فترة الاحتفاظ لمدة (10) ايام بين الاختبارات البعدية واختبار الاحتفاظ اجري الباحثون اختبارات الاحتفاظ يوم السبت والاحد المصادف 24-25/12/2016، للمجموعتين التجريبية والضابطة ولم يمارس المتعلمون في هذه المدة المهارات موضوعة البحث مطلقا للوقوف على نتائج التعلم الحقيقي المحفوظ في ذاكرة الاداء، وبعد زوال المؤثرات الوقتية المصاحبة للتمرين، ولمعرفة مقدار التذكر و النسيان الحاصل في الذاكرة.

2-8 الوسائل الإحصائية :

استعمل الباحثون الحقيبة الإحصائية SPSS لتكملة المعالجات الإحصائية اللازمة والتي هي :

- 1- الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية .
- 2- اختبار (F) للتكافؤ .
- 3- اختبار (t) للمجاميع المتناظرة .

البعدي - القبلي

4- النسبة المئوية للتأخر أعلى نتيجة محتملة-القبلي $100 \times$

- 5- اختبار (f) لتحليل التباين بين المجاميع .
- 6- اختبار تيوكي لمعرفة اقل فرق معنوي .
- 7- معامل الالتواء لتجانس العينة .

3- عرض النتائج :

1-3 عرض نتائج الاختبارات القبليّة والبعدية وتحليلها ونسب التطور للمجموعتين التجريبيّة والضابطة في دقة عمق الضربة الامامية والخلفية بالتتس .

جدول (5)

يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (t) للاختبارات القبليّة والبعدية ونسب التطور للضربة الامامية بالتتس وللمجموعتين

المتغيرات المجاميع	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		قيمة (t) المحتسبة	الدلالة	نسبة التطور
	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري			
المجموعة التجريبية	4.85	0.96	17.80	1.22	24.77	معنوي	%38.38
المجموعة الضابطة	5.20	1.13	12.20	1.39	11.73	معنوي	%21.42

* قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطأ $0.05 \geq$ وامام درجة حرية (19) = 2.09
جدول (6)

يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (t) للاختبارات القبليّة والبعدية ونسب التطور للضربة الخلفية بالتتس للمجموعتين

المتغيرات المجاميع	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		قيمة (t) المحتسبة	الدلالة	نسبة التطور
	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري			
المجموعة التجريبية	4.90	0.94	18.30	1.88	17.49	معنوي	%30.27
المجموعة الضابطة	4.70	1.33	11.60	1.17	12.62	معنوي	%21.12

* قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطأ $0.05 \geq$ وامام درجة حرية (19) = 2.09

2-3 عرض نتائج الاختبارات البعدية والاحتفاظ ومقدار النسيان وللمجموعتين في الضربة الامامية والخلفية بالتنتس .:

جدول (7)

يبين مقدار النسيان والتذكر للاختبارات البعدية والاحتفاظ لمعرفة نوعية الفروق في اداء الضربة الامامية بالتنتس وللمجموعتين

الدلالة	نسبة الخطأ	النسيان	الاحتفاظ (التذكر)	البعدي	المجاميع
			س	س	
غير معنوي	0.234	0.9	19.60	17.80	التجريبية
معنوي	0.04	1.42	10.78	12.20	الضابطة

جدول (8)

يبين مقدار النسيان والتذكر للاختبارات البعدية والاحتفاظ لمعرفة معنوية الفروق في اداء الضربة الخلفية بالتنتس وللمجموعتين

الدلالة	نسبة الخطأ	النسيان	الاحتفاظ (التذكر)	البعدي	المجاميع
			س	س	
غير معنوي	0.429	1.1	17.20	18.30	التجريبية
غير معنوي	0.541	1.2	10.41	11.60	الضابطة

3-3 عرض نتائج الاختبار البعدي بين مجموعتين في تعلم الضربتين الامامية والخلفية بالتس والجدول (9) يبين ذلك .

الجدول (9)

يبين دلالة الفروق بين المجموعتين في الاختبارات البعدية لتعلم الضربتين الامامية والخلفية

القيمة t المحسوبة	التجريبية		الضابطة		وحدة القياس	المتغيرات
	ع	س	ع	س		
*2.59	1.22	17.80	1.39	12.20	درجة	اختبار دقة عمق الضربات الامامية
*6.56	1.88	18.30	1.17	11.60	درجة	اختبار دقة عمق الضربات الخلفية

* قيمة (ت) الجدولية عند نسبة خطأ $0.05 \geq$ وامام درجة حرية (19) = 2.09

ومن خلال ما أظهرت نتائج من اختبار (t) في جدول (9) بوجود فروق ذات دلالة معنوية في مستوى اداء الطلاب في اداء الضربتين الامامية والخلفية , اذ ان المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة قد تفوقت على المجموعة الضابطة في الضربتين الامامية والخلفية .

ويعزو الباحثون تفوق نتائج مجموعة استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة ،إلى أن مفردات البرنامج المعدة على وفق هذا استراتيجية من قبل الباحثون جاءت بنتائج ايجابية بما يحقق هدفا البحث وان هذه المفردات قد صيغت على وفق الأسس العلمية الحديثة للأساليب التدريسية ونتيجة التحكم بشدة الفعالية الموزعة على وفق استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة معززة بالتغذية الراجعة والمقارنة بين الضربتين الامامية والخلفية .

وكذلك يعزو الباحثون سبب ذلك الى فاعلية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة الذي ساعد في الحصول على صورة واضحة للأداء الحركي مما ادى الى ادراك واكساب المهارة الحركية بوضوح فكان تعلم المجموعة التجريبية افضل من المجموعة الضابطة.

ويشير (الازيرجاوي,1991)" أن استخدام استراتيجيات متنوعة تساعد المتعلم على خزن المعلومات والوصول الى التعلم الحقيقي بشكل جيد وسهولة استرجاعها , ان عملية التعلم الحقيقي مترابط مع الاحتفاظ الجيد".(الازيرجاوي , 1991 , ص117)

وكذلك يؤكد (اللقائي ,1986) " ان التعلم يعتمد على مدى ملائمة الوسائط التعليمية المتاحة ومدى التكامل بين الطريقة والوسيط التعليمي والمعلم .(اللقائي , 1986 , ص40)

ومن خلال ما أظهرت نتائج من اختبار (t) في الجداول (8,7,6,5) بوجود فروق ذات دلالة معنوية في مستوى اداء الطلاب في اختبارات الضربتين الامامية والخلفية , اذ ان المجموعة

التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة قد تفوقت على المجموعة الضابطة

ويعزو الباحثون تفوق نتائج مجموعة استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة ،إلى أن مفردات البرنامج المعدة على وفق هذا استراتيجية من قبل الباحثون جاءت بنتائج ايجابية بما يحقق هدفا البحث وان هذه المفردات قد صيغت على وفق الأسس العلمية الحديثة للأساليب التدريسية ونتيجة التحكم بشدة الفعالية الموزعة على وفق استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة معززة بالتغذية الراجعة والمقارنة بين الضريتين الامامية والخلفية . (مازن عبد الهادي احمد, مازن هادي كزار , 2015, ص123)

وكذلك يعزو الباحثون سبب ذلك الى فاعلية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة الذي ساعد في الحصول على صورة واضحة للأداء الحركي مما ادى الى ادراك واكساب المهارة الحركية بوضوح فتم التعلم بصورة احسن واسرع من المجموع الاخرى .

حققت المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة علي نسبة احتفاظ في مهارتي الضربة الامامية والخلفية افضل من المجموعة الضابطة , يعزیه الباحثون الى ان تقدم افراد المجموعة التجريبية في استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة يساعد على ترتيب المادة العلمية في الذاكرة بطريقة معينة كما ان هذا الاستراتيجية تساعد الطلاب على التحليل العقلي للحركة مما يسهل عملية استرجاع وتذكر المعلومات المعرفية او الحركية مرة اخرى عند الحاجة اليها , ان استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة يثير انتباه المتعلم بدرجة كبيرة ويسهم في زيادة ميل المتعلم نحو المهارة الحركية ودفعهم الى زيادة بذل الجهد لتحسين الاداء , كما تساعد على تصحيح الاخطاء وذلك عن طريق مقارنة ادائهم بالأداء الصحيح للمهارة عن طريق خرائط المقارنة.(عثمان , 1990 , ص152) .

4- الاستنتاجات والتوصيات :

4-1 الاستنتاجات :

- 1- إن استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة والتعلم المتبع (الامري) حقق التعلم واحتفاظا في أداء مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس
- 2- تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة على المجموعة الضابطة المستخدمة التعلم المتبع (الامري) .
- 3- إن استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة يحقق تعلم واحتفاظا أفضل من التعلم المتبع (الامري) في مهارتي الضربة الامامية والخلفية بالتنس

- 4-2 التوصيات : في ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحثان بما يأتي :-
- 1- ضرورة التأكيد على استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة بالتدريس خلال تعليم مهارات التنس الارضي
 - 3- اجراء مزيد من الدراسات للتعرف على فاعلية استراتيجية خرائط المفاهيم المقارنة في تعلم مهارات أخرى وفعاليات اخرى .

المصادر:

- الازيرجاوي ,فاضل محسن (1991)"أسس علم النفس التربوي , دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل.
- التكريتي , وديع ياسين والعبيدي , حسن محمد (1996) " التطبيقات الاحصائية في بحوث التربية الرياضية , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل .
- الزوبعي, عبد الجليل و الغنام, محمد أحمد (1981): مناهج البحث في التربية . ج 1 . مطبعة التعليم العالي . جامعة بغداد .
- حساين, محمد صبحي (1995) " القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية" ج 1 , ط1, دار الفكر العربي, القاهرة.
- مازن عبد الهادي احمد , مازن هادي كزار : قراءات متقدمة في التعلم والتفكير, دار الكتب العلمية , بيروت , 2015.
- خريبط ,ريسان مجيد (1988) " موسوعة القياس والاختبارات في التربية الرياضية " , ج1, مطبعة وزارة التعليم العالي , البصرة .
- خيون , يعرب (2002) التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق, مكتبة الصخرة للطباعة وبغداد عثمان , محمد (1990) موسوعة العاب القوى , دار التعليم للنشر والتوزيع, الكويت.
- علاوي, محمد حسن و رضوان , محمد نصر الدين (1982) اختبارات الأداء الحركي , ط 1 , دار الفكر العربي , القاهرة .
- علاوي , محمد حسن ورضوان , محمد نصر الدين (1994) اختبارات الاداء الحركي , ط, دار الفكر العربي , القاهرة.
- الكاتب , عفاف عبد الله والجنابي , اسيا كاظم(2002): "تأثير الاسلوب الاكتشافي الموجه في تعلم مهارات السباحة الحرة " , مجلة علوم التربية الرياضية , المجلد الاول , العدد الاول .
- اللقائي, احمد حسين(1986)" الوسائل التعليمية والمنهج المدرس ,مؤسسة الخليج العربي , القاهرة
- نصيف, عبد علي(1987)" التدريب في المصارعة " دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل

(IPSHD)

The International Parliament Of Scientists Of Human Development

THE BLOCK ADOPTION

International Academy
of Sport Technology

Management

Pro. Dr. Resaan KH. Majeed

رخصة ومزاولة عالمية

ل / الكيانات

المعني بالرخصة والمزاولة /
الأكاديمية الدولية
لتكنولوجيا الرياضة
بصفة /

مؤسسة رياضية تعليمية تنموية بإدارة
أ.د. ريسان مجيد خريط

أكبر كيان دولي في العالم للتنمية البشرية " البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية "
و بتسجيل هذه الرخصة و المزاولة - في سجلات الاتحاد الأوروبي بالبيانات الخاصة بالبرلمان الدولي
وثقت و صادقت رئاسة البرلمان الدولي القرار بعد توصية " لجنة كبار الخبراء الفاحصة " في البرنامج
المقرر لدى شبكة التدريب العربي المنبثقة ، صالحة لتاريخ 05/2017

نحو قيادة إيمانية أمينة

نائب رئيس البرلمان
الدكتور / عماد أحمد النبيه

الأمين العام رئيس البرلمان
محمد أحمد غنايم

دعوة المبدعين

بسر

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الرياضي المتميز

دعوتكم للمشاركة والتنافس على احدي فئات الدورة الثامنة للجائزة التي تنطلق من فكر ورؤية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

لتكريم الرياضيين المبدعين من الأفراد والفرق والمؤسسات الذين أسهموا في إثراء الحركة الرياضية وتشجيعهم لتحقيق المزيد من الانجازات والابداعات على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم

حيث تهدف الجائزة دعم وإبراز الجهود الرائدة المبدعة من أجل تنمية وتطوير الإبداع الرياضي في شتى الميادين والقطاعات وعلى كافة المستويات، وتشجيع الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي للإبداع في العمل من خلال توفير الحوافز المعنوية والمادية المناسبة، بالإضافة إلى تطوير العمل الرياضي من خلال دعم المبادرات الإبداعية المبنية على أسس علمية، ونشر ثقافة الإبداع والاختراع والابتكار في المجال الرياضي ورفع الوعي بأهمية رعاية المتميزين والمبدعين.

فئة الإبداع المؤسسي
لتمنح هذه الجائزة للمؤسسات الرياضية التي حققت ابداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والعالم.

فئة الإبداع الجماعي
لتمنح هذه الجائزة للفرق الرياضية التي حققت ابداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي.

فئة الإبداع الرياضي الفردي
لتمنح هذه الجائزة للأفراد من الرياضيين والمدربين والحكام والاديين الذين حققوا ابداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي.

فئات الجائزة:

إجمالي الجوائز
7,000,000
درهم إماراتي

عالمياً
أفضل مبادرة رياضية مبدعة للجان
البياتومية الوطنية والإحداث الرياضية
الدولية الأوتومية الصيفية

الإمارات العربية المتحدة
أفضل رياضي محلي | أفضل حكم محلي
أفضل إداري محلي | أفضل مدرب محلي
أفضل فريق محلي | أفضل مبادرة لمؤسسة رياضية

عربياً
أفضل رياضي عربي | أفضل حكم عربي
أفضل إداري عربي | أفضل مدرب عربي
أفضل فريق عربي | أفضل مبادرة لمؤسسة عربية

لمزيد من المعلومات والحصول على شروط واستمارة الترشيح: www.mbrawards.ae

المبررات من الفيسبوك والتويتر واليوتيوب